

Etude sur le risque de submersion marine au Havre

Approfondissements des connaissances aléas-enjeux-vulnérabilité

TACONET Paul
Génie des Systèmes Urbains
Année universitaire 2010-2011

REMERCIEMENTS

Je tiens à remercier la CODAH, et plus particulièrement l'ensemble du service de la DIRM qui m'a accueilli lors de ce stage :

- Patrick LIONS, qui m'a donné l'occasion de travailler au sein de son service ;
- Pascal MALLET, mon maitre de stage, qui m'a permis d'effectuer ce stage dans des conditions idéales et d'en tirer un grand nombre d'enseignements sur la vie professionnelle ;
- Corinne LECOURTOIS, Ludivine BLOQUEL, Sylvain SOYER, Ludovic BLAY, Marie-Andrée DECELLE, Mihaela DUMITRU, ainsi que Enora LE LANNOU et Virginie PAPE de l'ORMES, pour leur accueil chaleureux et leur bonne humeur tout au long de mon stage.

Merci aussi à l'ensemble des personnes qui m'ont permis d'avancer dans mes travaux sur les submersions marines au Havre :

- Mickael LE BARS et Antony GUEROUT du Système d'Information Géographique Urbain de la Ville du Havre, qui m'ont respectivement aidé à débloquer certaines situations difficiles dans mes traitements géomatiques, et livré les fichiers géomatiques *mutipatchs* 3D ;
- Olivier FORET, formateur ESRI, qui m'a conseillé sur le traitement de certains fichiers géomatiques, et notamment du LIDAR ;
- Pascal GALICHON et Bertrand FOUQUET, du Grand Port Maritime du Havre, qui ont étudié notre demande de relevés topographiques des bords de bassins, ainsi que Guillaume DESHAYES qui m'a accompagné dans la campagne de relevés DGPS qui en a découlé ;
- François HISSEL, du CETMEF, qui m'a donné les premiers éléments ainsi qu'une bibliographie importante sur les organismes s'occupant de l'observation et la prévision des facteurs météorologiques et marégraphiques participant l'augmentation du niveau de la mer ;
- Alain LE GALLOU, du SDIS 76, pour sa participation à l'acquisition du fichier des Etablissements Recevant du Public dans l'ensemble des communes de la CODAH ;
- Plus généralement, toutes les personnes avec qui j'ai eu des contacts et qui m'ont aidé à avancer dans ma réflexion.

Enfin, merci à Gilles MOREL, mon référent universitaire, pour son soutien et son suivi lors de mon stage.

TABLE DES MATIERES

Glossaire	- 3 -
INTRODUCTION: Origine et historique de l'étude des submersions marines à la CODAH- 5	-
Préambule: Le contexte.....	- 8 -
Partie 1 Etat de l'art sur la connaissance de l'aléa « submersion marine » au Havre	- 14 -
1.1 Les organismes chargés de la prévision et de l'étude des différents paramètres régissant le niveau de l'eau.....	- 16 -
1.2 Les statistiques, les études, les tendances	- 21 -
1.3 Dimensionner l'aléa submersion marine.....	- 25 -
1.4 Au niveau local : l'organisation de la prévention du risque	- 28 -
1.5 La justification des scénarios d'inondation choisis pour la suite de cette étude	- 29 -
Partie 2 Les travaux de cartographie de l'aléa	- 30 -
2.1 La cartographie des zones de la ville situées en dessous de cotes topographiques correspondant aux scénarios envisagés et des hauteurs d'eau en tout point.....	- 31 -
2.2 Identifier la topographie précise de l'interface terre-mer pour calculer les écoulements dynamiques et identifier les « portes d'entrées » de l'eau de la mer vers la terre.....	- 42 -
2.3 La modélisation 3D	- 46 -
Partie 3 Premiers éléments d'analyse du risque sur le territoire	- 53 -
3.1 Note méthodologique sur la conduite de diagnostic et réduction de la vulnérabilité sur le territoire .	- 54 -
3.2 La vulnérabilité à l'échelle de la ville du Havre.....	- 56 -
3.3 La vulnérabilité à l'échelle du quartier	- 63 -
CONCLUSION	- 70 -
Bibliographie	- 73 -

ANNEXES :

ANNEXE 1 : Présentation de la Direction pour l'Information sur les Risques Majeurs (DIRM/CODAH)

ANNEXE 2 : Personnes et services contactés

ANNEXE 3 : Communiqué de presse, Projet de plan de prévention des submersions marines et crues rapides (SMCR), 13 juillet 2010

ANNEXE 4 : Présentation des différentes composantes du niveau de mer

ANNEXE 5 : Recueil de cartes [format A3]

ANNEXE 6 : Captures d'écran de la modélisation du Havre en 3D sous les scénarios topographiques de submersion marine envisagés

ANNEXE 7 : Fiches techniques des traitements géomatiques effectués sous ArcGIS

ANNEXE 8 : Entrepôt de cartes [format A4]

GLOSSAIRE

Pour alléger la lecture, les sigles ne sont pas toujours détaillés dans le document.

On en trouvera ici la liste complète.

3D :	Trois dimensions
ATFV :	Avis de Très Fortes Vagues à la cote
CANDHIS :	Centre d'Archivage National de Données de Houle In-Situ
CEPRI :	Centre Européen de Prévention des Risques d'Inondation
CETMEF :	Centre d'Etudes Techniques Maritimes et Fluviales
CMH :	Cote Marine du Havre
CODAH :	Communauté de l'Agglomération Havraise
DDE :	Direction Départementale de l'Environnement
DDTM :	Direction Départementale des Territoires et de la Mer
DESS :	Diplôme d'Etudes Supérieures Spécialisées
DGPS :	<i>Differential Global Positioning System</i> (GPS Différentiel)
DIRM :	Diplôme d'études supérieures spécialisées
DREAL :	Directions Régionales de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
EDF :	Electricité De France
ERP :	Etablissement Recevant du Public
GPMH :	Grand Port Maritime du Havre
GPS :	<i>Global Positioning System</i>
IDW :	Inverse Distance Weighted
IFREMER :	Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer
IGN :	Institut Géographique National
INSEE :	Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
IRIS :	Ilots Regroupés pour des Indicateurs Statistiques
LENE :	Loi Engagement National pour l'Environnement
LIDAR :	<i>Light Detection and Ranging</i>
MEEDDM :	Ministère de l'Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement

MNE :	Modèle Numérique d'Elévation
MNT :	Modèle Numérique de Terrain
NGF :	Nivellement Général de la France
ORSEC :	Organisation de la Réponse Civile
PGRI :	Programme de Gestion du Risque Inondation
PLU :	Plan Local d'Urbanisme
PME :	Petites et Moyennes Entreprises
POS :	Plan d'Occupation du Sol
PRET-RESSE :	Population Réaliste dans l'Espace et le Temps sur le Bassin de Risques majeurs de l'Estuaire de Seine
PREVIMER :	Projet d'océanographie côtière opérationnelle (observations et prévisions de l'état et de la qualité des eaux côtières)
RONIM :	Réseau d'Observation du Niveau de la Mer
SAO POLO :	Stratégies d'Adaptation des Ouvrages de Protection marine ou des modes d'Occupation du Littoral vis-à-vis de la montée du niveau des mers et des Océans
SDIS :	Service Départemental d'Incendie et de Secours
SHOM :	Service Hydrographique et Océanographique de la Marine
SIG :	Système d'Information Géographique
SIGU :	Système d'Information Géographique Urbain
SIRACED-PC :	Service Interministériel de Affaires Civiles et Economiques de Défense et de la Protection Civile
SIRPM :	Services Inter Régionaux de Prévision Marine
SIRPM :	Services Inter Régionaux de Prévision Marine
PSMCR :	Plan Submersions Marines et Crues Rapides
TIN :	<i>Triangular Irregular Network</i> (réseaux triangulés irréguliers)
TRI :	Territoires à Risques important d'Inondation
UE :	Union Européenne
UNESCO :	Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture
UTC :	Université de Technologie de Compiègne
VDH :	Ville du Havre
ZPPAUP :	Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager

INTRODUCTION: Origine et historique de l'étude des submersions marines à la CODAH

Les zones littorales, de part la forte attractivité qu'elles exercent, sont soumises à de nombreuses dynamiques : démographique, avec un accroissement de la population résidente ; urbaine, qui en découle ; économique, car elles génèrent de l'activité. Ces éléments expliquent la vulnérabilité grandissante de ces zones aux risques naturels, et plus particulièrement aux submersions marines. Ainsi, si le nombre de catastrophes naturelles n'augmente pas notablement, c'est surtout le degré d'exposition des zones à enjeux à ces catastrophes qui lui, augmente. Les événements tragiques de l'année 2010, et notamment la tempête Xynthia, ont montré que la France, ou tout au moins certains secteurs, ne sont manifestement pas préparés à ce type de risques naturels, et par conséquent y sont très vulnérables. Cependant, les études d'inondation par la mer sur le territoire du Havre et de ses environs sont le fruit d'une réflexion d'une vingtaine d'année au moins. Dans la commune, la réflexion sur les submersions marines a été originellement motivée par deux considérations. D'une part une considération historique : la ville a connu plusieurs épisodes de submersions marines dans son histoire récente. D'autre part une considération géographico-urbanistique: la ville est à l'interface directe de la mer, de part la proximité de la plage, et surtout de part la présence de nombreux bassins soumis à marée se trouvant à l'intérieur même du centre ville.

Ainsi, les premières études de la ville concernant les inondations par la mer datent de 1989. A l'époque, le Service Municipal de Sécurité de la ville du Havre produisit une étude sur ce risque en prenant en compte des niveaux d'eau de 9,70 m et 10 m CMH¹. Une étude topographique fut faite afin de cerner la zone éventuellement inondable en ville basse, et le produit de cette étude fut la réalisation d'une carte de zone inondable. Il s'est agi de reporter sur un fond de plan topographique à l'échelle 1/20 000, les cotes 9,70 m et 10 m. A partir de cette étude, un plan d'intervention et d'alerte aux populations fut mis au point en 1992, et intégré dans les documents de la DDE. Dix ans après, en 1999, le POS partiel du Havre intégra la carte d'aléa 10 m CMH. Il est important de préciser que cette étude posait la question uniquement sous l'angle topographique sans répondre à celle de la modélisation dynamique des écoulements et leurs conséquences en milieu urbain complexe (réseaux d'assainissement entre autre). Il en a découlé une cartographie pessimiste par son extension maximale faisant fi de la cinétique et masquant les effets réticulaires des réseaux enterrés (assainissement principalement, mais aussi station d'épuration et exutoire situé près de la centrale thermique EDF).

En 2001, à la création de la CODAH, la ville du Havre interrogea la CODAH sur les risques naturels en ville basse et sur la prise en compte des risques associés². Le séminaire des élus de la CODAH retint l'évaluation des

¹ Cote Marine du Havre. Le niveau marin est exprimé en cote marine, par rapport au « niveau zéro »/des plus basses mers enregistrées. Au Havre, il est donc exprimé en Cote Marine du Havre où 0 m CMH = -4,384 m NGF IGN 69. Dans la suite de ce rapport et dans nos cartes, nous allons exprimer les niveaux marins en Cote Marine du Havre, sauf contre-indication.

² Dans le cadre de la compétence facultative « Risques Majeurs » de conseil et d'assistance des 17 communes-membres.

risques de submersion marine dans son Plan Pluri-annuel d'Action Communautaire. Si la méthode de détermination des zones inondables n'a pas fondamentalement évolué, ce sont les travaux d'analyse statistique quant aux hauteurs potentielles d'eau ainsi que les outils techniques permettant de telles études qui ont beaucoup progressé.

C'est ainsi qu'en 2003, la CODAH, consciente des progrès réalisés dans les connaissances scientifiques et techniques, engagea une pré-étude du risque d'inondation à la CODAH. Cette mission fut confiée à la Direction pour l'Information sur les Risques Majeurs (DIRM), travail effectué une stagiaire en DESS Génie Littoral Portuaire et des Estuaires, Aurélie Girard, sous la direction de Pascal Mallet, ingénieur en charge de la géographie des risques. L'objectif était de déterminer une méthode pertinente pour l'analyse du risque, de mener l'étude historique du phénomène inondation par la mer au Havre, de caractériser l'aléa de référence. Une demande de relecture par des experts fut ensuite engagée afin de qualifier à la fois l'étude et ses conclusions. Il fut notamment redéfini l'aléa centennal de 9,30 à 9,50 m CMH.

En 2005, la CODAH confie à la Ville du Havre, à sa demande, le dossier inondation par la mer établi en 2003, comprenant l'étude de la CODAH de 2003 et les avis d'experts. En 2009, la Ville du Havre, promotrice de nombreux projets d'urbanisme, sollicite l'avis de la CODAH à maintes reprises concernant certaines zones en interface avec la mer et les bassins portuaires en rapport avec les inondations par la mer.

En octobre 2009, la Direction Générale de la ville du Havre sollicite la CODAH pour une réunion sur les inondations par la mer, réunion qui a lieu en janvier 2010. A l'issue de cette réunion, il est reconnu qu'un risque majeur de submersion marine existe au Havre, et qu'il est à ce jour relativement mal connu dans son intensité comme dans sa fréquence. La Direction Générale de la ville indique qu'il convient d'actualiser et d'approfondir les connaissances déjà acquises sur le risque de submersion marine en vue d'adapter la gestion des risques. Un comité de pilotage est ainsi mis en place entre la CODAH et la Ville du Havre, dont l'animation est confiée à Pascal Mallet/CODAH.

Extrait de la note n°1 du groupe de travail CODAH/VDH « Submersion marine » (P.Mallet, 2010) :

Le comité propose de mener une étude approfondie sur l'aléa « submersion marine ». Elle doit porter notamment sur les niveaux d'eau marine possibles, sur les secteurs d'entrée des eaux marines, ainsi que sur la dynamique, en ville basse du Havre, des écoulements hydrauliques induits et sur les probabilités d'occurrence des aléas. Elle suppose d'établir une base de données topographiques très précise et adaptée à l'interface mer/terre. Le comité propose de mener une étude des enjeux exposés suivant différents scénarios.

Parallèlement à cela, à l'automne 2009, Sylvain ELINEAU engage une thèse scientifique à l'Université du Havre, intitulée « Le risque naturel côtier sur le territoire de la CODAH : L'érosion des cotes à falaises et la submersion de zones basses urbaines ». Cette thèse est soutenue par la DIRM/CODAH et notamment par Pascal Mallet.

En 2010, la CODAH approfondit l'étude des inondations par la mer. L'approfondissement de la connaissance de l'aléa et de la vulnérabilité du territoire est au cœur du stage de Margaux DEGLAIRE (janvier 2010 à juin 2010 – Université Paris 1 – Institut de géographie) sous la direction de P. Mallet. L'acquisition par le Système d'Information Géographique (SIG) d'agglomération de données topographiques fines (relevé LIDAR complet de la CODAH), la réactualisation des statistiques de hauteur d'eau, mais aussi d'importants travaux de recherches bibliographiques sur les marées de tempête ou encore l'élévation du niveau de la mer dans le cadre du réchauffement climatique, et un travail inédit de modélisation hydraulique dynamique surface/réseau, constituent une importante avancée dans l'étude des inondations par la mer au Havre.

Mon stage s'inscrit donc dans la continuité du stage de Margaux Deglaire et des objectifs définis entre la Direction Générale de la Ville du Havre et celle de la CODAH. Celle-ci préconisait en conclusion de son rapport,

trois directions d'études à entreprendre prioritairement : le relevé topographique précis de l'interface terre-mer, des études concernant l'évolution du niveau marin, l'analyse des enjeux et de la vulnérabilité du territoire.

Il est important de préciser qu'il n'existe pas de méthodologie définie et approuvée pour l'étude des submersions marines. Il existe des grandes lignes, communes à toute étude de risque majeur, et c'est sur ces grands axes que notre étude de submersions marines au Havre s'est naturellement basée.

Cependant, une large part de l'étude est exploratoire. Il s'est agit d'ébaucher des méthodes, tester des techniques pour concevoir un cadre reproductible d'étude.

Mon travail, au-delà de l'établissement de ces méthodologies, consista à transmettre ce premier savoir-faire établi, notamment à travers ce rapport de stage. La reproductibilité des traitements par un agent de la DIRM devrait être possible en décrivant :

- l'objectif du traitement
- les données
- les traitements

Ce rapport, associé aux rapports des précédents stages et aux documents traitant du sujet à la DIRM, ainsi qu'aux travaux de Sylvain ELINEAU, s'adresse donc à toutes les personnes souhaitant s'informer sur l'état actuel des études de submersion marine au Havre. Il devra aussi servir de socle à toute personne souhaitant avancer l'étude dans le futur : c'est pourquoi je me suis efforcé d'être le plus exhaustif possible sur les travaux que j'ai menés.

PRESENTATION DU PLAN DE L'ETUDE

Mon stage s'inscrit dans la continuité du stage précédent concernant les submersions marines. Le stage précédent a consisté, d'une part, à la production d'un travail de cartographie grâce à la richesse des bases de données géographiques disponibles, d'autre part, à l'étude approfondie du phénomène général, puis local, de submersion marine.

Dans le prolongement du travail déjà accompli, ma mission a consisté à approfondir l'étude de l'aléa et de la vulnérabilité du territoire face au risque « submersion marine » ; tant sur un plan méthodologique que technique. Le plan que j'en ai dégagé se décompose en trois parties.

En préambule de ce rapport, je présenterai en quoi l'actualité se prête particulièrement aux études de submersions marines. En effet, les tous récents plans nationaux contre les inondations et les submersions marines, mais aussi les différents projets engagés au niveau local ou régional, établissent un contexte propice aux études d'inondations par la mer.

Puis mon travail concernant l'étude de l'aléa « submersion marine » sera mis en avant. Il s'agira tout d'abord de compléter par de nouveaux éléments l'état de l'art, déjà bien avancé dans le stage précédent, concernant le phénomène de marée de tempête et les seuils significatifs de hauteurs de marée. Ensuite, le travail géomatique de cartographie effectué grâce à l'utilisation du SIG d'agglomération à la DIRM/CODAH sera présenté.

Dans une dernière partie, les travaux concernant l'étude des enjeux et de la vulnérabilité du territoire seront exposés.

Préambule: Le contexte

Dans cette première partie, nous dresserons un état de l'art de l'actualité en matière de demande d'études d'inondations et de submersions marines en particulier. De part les directives et plans européens, nationaux, mais aussi les projets locaux, la demande d'études de submersions marines n'a jamais été aussi forte. Au niveau de la CODAH, la demande d'étude sur les inondations par la mer provient expressément de la ville du Havre. Cependant, il est intéressant d'analyser les autres demandes, aux échelles nationales et européennes, pour le même type d'étude. Cela permet, avant d'entamer les études d'aléas ou d'enjeux, de se constituer un plan d'étude bien précis : grâce à l'intégration et la comparaison des demandes de chacun, souvent similaires, j'ai pu me dégager une grille d'étude assez précise. Un autre aspect qui motive cette recherche est celui des calendriers : quels sont les délais impartis aux différentes étapes des études de submersions marines ? Cela pose aussi la question des acteurs dans des études : qui doit faire quoi ? Enfin, dans la thématique de la dernière question, cela permet de constituer un carnet d'adresse afin de regrouper les travaux des différents acteurs.

LA DIRECTIVE EUROPEENNE INONDATION

L'ECHELLE EUROPEENNE

La nouvelle directive relative à la gestion des inondations en Europe est entrée en vigueur le 26 novembre 2007. Complément important à la législation de l'Union européenne relative à l'eau (2000), elle a été élaborée afin d'assurer sa compatibilité avec la directive cadre sur l'eau. Elle concerne tous les types d'inondations, qu'elles soient causées par les crues des cours d'eau ou des lacs, qu'elles se produisent en zone urbaine ou côtière, ou qu'elles soient la conséquence de marées de tempête ou de tsunamis. Cette réglementation a pour finalité de réduire les risques d'inondation et leurs conséquences négatives sur la santé humaine, l'environnement, les patrimoines culturels et l'activité économique associées aux inondations dans l'Union européenne. Pour cela, elle impose aux États membres de privilégier une approche de planification à long terme et sa mise en œuvre s'organise en trois étapes :

- Dans un premier temps, il s'agit de mener une évaluation préliminaire des risques. Le but est d'évaluer les risques potentiels via des informations disponibles ou aisément déductibles, telles que des relevés historiques. Cette évaluation préliminaire doit informer sur la topographie de la zone, l'hydrologie, l'occupation des sols, les inondations passées, les axes d'évacuation des eaux, les infrastructures artificielles, la localisation des zones habitées, les établissements recevant du public, etc. L'objectif est de déterminer les zones pour lesquelles des risques potentiels importants d'inondation existent. Cette première étape se veut « légère » car les délais sont courts : elle doit être achevée au plus tard le 22 décembre 2011.
- Les Etats membres doivent ensuite créer pour chaque zone identifiée des cartes liées à la probabilité d'inondation (faible, moyenne ou forte). Les cartes doivent fournir des détails tels que l'ampleur de l'inondation, le niveau que pourrait atteindre l'eau, le débit des crues, les activités économiques qui pourraient être touchées, les installations susceptibles de provoquer une pollution accidentelle, le nombre d'habitants qui pourraient être concernés et les dégâts éventuels que pourrait subir l'environnement. Ces cartes doivent être finalisées au plus tard pour le 22 décembre 2013.
- Enfin, sur la base de ces cartes, les Etats membres vont devoir établir des plans de gestion des risques. L'accent doit être mis sur la réduction des conséquences négatives potentielles d'une inondation pour la santé humaine, l'environnement, le patrimoine culturel et l'activité économique. Ils devront également englober la prévision des inondations et les systèmes d'alerte précoce et l'encouragement

à des modes durables d'occupation des sols, l'amélioration de la rétention de l'eau, ainsi que l'inondation contrôlée de certaines zones en cas d'épisode de crue. Ces plans de gestion devront être opérationnels au plus tard le 22 décembre 2015.

Il est important de préciser que, si la directive donne des lignes générales et des échéances communes pour tous les Etats, elle n'impose volontairement pas de méthodologies. Ainsi, l'UE laisse aux Etats une grande marge de manœuvre pour l'application nationale de la directive. C'est à chaque Etat de décider la manière dont il va mettre en œuvre la directive dans ses frontières. Par exemple, la détermination des zones à risques est du ressort national et non européen. C'est aussi aux Etats membres eux-mêmes de fixer les objectifs en matière de gestion.

En France, on dispose de nombreux plans institutionnels de prévention, gestion, etc... sur les inondations, que l'on serait tenté de « réutiliser » pour la directive européenne inondation. Cependant, il faut faire attention, ce que l'on a en France n'est qu'en partie ce qui est demandé dans le cadre de cette directive. Comme le dit N.G. CAMPHUIS, directeur du Centre Européen de Prévention des Risques d'Inondation (dans *La directive européenne inondation et les évolutions qu'elle peut provoquer vis-à-vis de la situation française (CEPRI, 2008)*):

« A lire le texte, on peut se croire en terrain connu, car le discours est déjà bien ancré en France sur prévention, protection et préparation à la gestion de crise. Mais n'oublions pas que ce qui est attendu derrière c'est un plan, donc une programmation d'actions justifiées par des coûts, des bénéfices et des résultats ! Même dans les 50 plans d'action pour la prévention des inondations existants à ce jour, on ne dispose pas vraiment d'un document de ce type, qui ait suivi la procédure demandée par la Directive. Il y aura donc beaucoup de travail pour arriver à élaborer ces plans dans les délais. »

LE PLAN DE PREVENTION DES SUBMERSIONS MARINES ET CRUES RAPIDES

L'ECHELLE NATIONALE

La directive européenne, comme nous l'avons dit, laisse libre chaque Etat de sa mise en œuvre. En France, elle est transposée à travers la Loi portant sur l'Engagement National pour l'Environnement (LENE).

Néanmoins, suite à la tempête Xynthia de février 2010, l'Etat, à travers le Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement durable et de la Mer (MEEDDM), a dressé le constat de « sérieuses carences sur le plan local de la politique nationale de prévention des risques naturels » (*Rapport d'information fait au nom de la mission commune d'information sur les conséquences de la tempête Xynthia (rapport d'étape), A. ANZIANI, 2010*). Ainsi, il a estimé urgent de prendre des mesures de sauvegarde rapides en anticipant les processus de la LENE à plus long terme. Ces mesures ont été communiquées à travers une circulaire datant du 7 avril 2010 destinée à tous les préfets de région et de département du littoral.

De plus, après les crues torrentielles du Var en juin 2010, l'Etat proposa d'accélérer encore le processus, à travers le projet de plan de prévention des Submersions Marines et des Crues Rapides (SMCR). Ce projet vient de la prise de conscience de la part de l'Etat de la nécessité d'agir sans délais sur les inondations, qu'elles soient d'origine marines (tempête Xynthia) ou dues aux pluies (crues du Var). Les objectifs globaux du plan sont résumés dans les « Propositions pour un plan de prévention des submersions marines et des crues rapides » (juillet 2010). Le plan SMCR s'inscrit dans la politique de réduction de la vulnérabilité des territoires et des

effets dommageables des inondations, c'est-à-dire de la directive européenne et de la LENE, et il va permettre d'identifier certains territoires (par anticipation) sur lesquelles des mesures rapides seront prises : PPR prioritaires, méthodologie pour fixer l'aléas avec une prise en compte du changement climatique, projets d'aménagements intégrant la prévention, renforcements d'ouvrages etc...

Concernant les submersions marines, le plan fait aussi le point sur les axes sur lesquels il convient de progresser en matière de prévisions et de vigilance. Il estime essentielle la définition d'un niveau de vigilance par département, en fonction des prévisions de niveau de mer et d'amplitude des vagues. Pour cela, il faudra progresser sur la prévision des évènements, mais aussi sur la connaissance précise de l'interface entre la mer et la terre, ainsi que sur l'acquisition des informations précises sur les territoires (topographie, enjeux, etc) afin d'estimer la vulnérabilité des territoires.

Le plan a été validé en novembre 2010, ainsi ces différents travaux ont été entrepris dès cette date. Pour ce qui est de l'élaboration et de la gouvernance précise du plan, des objectifs précis seront formalisés au plan national et au plan géographique. Un tableau de bord sera mis en place avec des indicateurs et fera l'objet d'un suivi régulier.

Vous trouverez en *annexe 3* de ce rapport le communiqué de presse du MEEDDM, datant du 13 juillet 2010, pour la présentation en Conseil des Ministres du projet de plan SMRC.

N'oublions pas, cependant, que toutes ces études rentrent dans le cadre de l'application de la directive européenne inondation. Celle-ci, transcrite en droit français, suit les trois étapes et les échéances définies par l'UE et s'articule ainsi :

- L'évaluation préliminaire des risques inondations. Elle permettra d'identifier pour chaque type d'inondation les **Territoires à Risques important d'Inondation (TRI)**. Echéance : fin 2011
- Pour ces TRI, la cartographie des surfaces inondables et des risques d'inondation (intégrant les enjeux). Echéance : fin 2013.
- Pour ces TRI et pour les grands bassins hydrographiques, des **Plans de Gestion du Risques Inondation (PGRI)**. Ces PGRI définiront les objectifs de réduction des conséquences dommageables des inondations, retenues par l'Etat. Ces mesures concerneront l'ensemble des actions de prévention, de connaissance et de gestion de crise. Au plan local, ces mesures seront retenues dans le cadre de stratégies locales de gestion construites en concertation avec les collectivités territoriales. Echéance : fin 2015.

Le tableau suivant présente une liste non-exhaustive des missions à effectuer et des organismes qui les ont à charge, dans le cadre des plans européens et français sur les inondations et submersions marines.

Il convient donc de suivre de près ces missions, et de contacter les organismes lors des échéanciers pour avoir des informations sur le travail accompli. Lors de mon stage, j'ai pu contacter des représentants de ces organismes. Vous trouverez en *annexe 2* la liste des contacts.

LE PACTE GRANDESEINE2015

L'ECHELLE REGIONALE

Le pacte « Grande Seine 2015 » est un schéma d'aménagement et de gestion durable de la Seine-Aval. Il réunit de nombreux partenaires (Région Haute-Normandie, départements, agglomérations, communautés de communes, etc...) qui agissent ensemble en faveur de l'aménagement durable de la Vallée de la Seine. Le schéma est axé autour de 5 grands enjeux :

- L'environnement
- Le développement économique
- Les inondations
- Le paysage
- La maîtrise foncière

Dans notre cas, c'est l'enjeu « inondations » qui nous intéresse. L'étude des inondations dans ce pacte est motivée par le fait que les berges de la Seine sont très urbanisées et/ou regroupent de nombreuses activités économiques, ainsi les enjeux y sont nombreux. Or les crues de la Seine sont relativement récurrentes, et on ne peut négliger, dans une politique de développement durable, les risques qu'elles font encourir aux populations et à l'économie. Dans le cadre du projet, le Département de Seine-Maritime souhaite réaliser une étude visant à définir sur l'ensemble de la Seine-Aval, les outils opérationnels d'anticipation du risque et de réduction des impacts. Nous avons assisté au séminaire sur les inondations qui se déroulait à l'Hôtel de Département à Rouen, le 2 décembre 2010, dont l'objectif était de poser les problèmes – enjeux, vulnérabilités – et illustrer, au travers de retours d'expérience, les actions permettant d'éviter qu'une inondation ne se transforme en un grave traumatisme territorial. Ce séminaire s'intitulait : « Les inondations en Seine : Quel risque ? Quelle prévention ? ». Il réunissait de nombreux partenaires et intervenants. Le projet propose une réflexion sur les inondations en 3 parties :

- Caractériser l'aléa et le risque encourus par le territoire
- Repenser l'action publique : adapter l'aménagement au niveau de risque
- Construire un cadre de référence sur la Seine-Aval

Même si l'aléa inondation dans le cadre du projet Grande Seine 2015 ne concerne pas directement *à priori* Le Havre (l'influence de la Seine dans le niveau d'eau de la mer est mineure), il peut être très intéressant de suivre les études menées dans le cadre du pacte. D'une part sur le plan méthodologique : les méthodes d'étude de vulnérabilités et de risques qui vont être développées dans ce projet pourront certainement être applicables sur l'agglomération du Havre, d'autant plus que les crues de fleuves sont, dans le fait, peu différentes (sur le principe) des inondations par la mer. D'autre part, grâce aux 80 signataires du pacte provenant de différents horizons et concernés par des problématiques diverses, l'échange d'informations et de données pourra être simplifié.

Vous pourrez trouver plus d'informations sur le pacte « Grande Seine 2015 » à l'adresse suivante : <http://www.grandeseine2015.fr/>

Ainsi que le programme, le recueil de résumés et la bibliographie du séminaire « Les inondations en Seine : Quel risque ? Quelle prévention ? » : <http://www.grandeseine2015.fr/mediatheque/inondations/>

LE PROJET SAO-POLO

L'ECHELLE COMMUNALE

Le projet SAO-POLO (Stratégies d'Adaptation des Ouvrages de Protection marine ou des modes d'Occupation du Littoral vis-à-vis de la montée du niveau des mers et des Océans) est un projet mené par le CETMEF, en partenariat notamment avec la CODAH, l'Université du Havre et l'Université de Technologie de Compiègne. Ce projet traite du renforcement des ouvrages de protection, face notamment au changement climatique et à l'élévation du niveau moyen de la mer. Si Le Havre était sélectionné site pilote sur ce projet, cela serait une aubaine dans le cadre des études de submersions marines, car celles-ci sont fortement liées aux problématiques de dimensionnement des ouvrages de protection.

L'étude de l'aléa constitue une grande partie du projet, et il intègre une forte composante technique, avec par exemple des modélisations de houle, etc... Mais l'identification et l'inventaire détaillé des ouvrages de protection, l'impact socio-économique des submersions marines, l'évaluation des stratégies d'adaptation, sont autant de points qui intéressent le projet. Ainsi, la participation de la CODAH au projet SAO-POLO permet de rester informé des études menées à l'échelle locale et globale en ce qui concerne divers aspects touchant de près ou de loin aux submersions marines. De plus, la définition précise de l'aléa local, qui constitue un élément fondamental pour notre étude, peut demander des compétences très techniques (notamment de modélisation de houle) que la CODAH ne possède pas ; mais elle va être étudiée dans le détail par les partenaires dans le cadre du projet SAO POLO car elle en est au cœur même.

L'étude de tous ces plans ou projets permet de prendre conscience des principales problématiques lors des études d'inondations, et d'inondations par la mer en particulier. Cela m'a permis de dégager une première grille d'étude au début de mon stage.

Si tous ces projets dépassent le cadre stricto-sensu de la ville du Havre et ne sont parfois peut-être pas adaptés aux problématiques locales, il n'en reste pas moins qu'ils sont importants pour la CODAH dans le cadre des études de submersions par la mer, car ils vont permettre une intensification de la connaissance en la matière, le développement de méthodologies, le financement d'éventuels travaux de sauvegarde, le partage et la mutualisation des travaux, etc... Il est donc essentiel de rester en contact avec tous ces organismes et de suivre l'avancement des projets.

PARTIE 1

ETAT DE L'ART SUR LA CONNAISSANCE DE L'ALEA « SUBMERSION MARINE » AU HAVRE

Dans toute étude de risque majeur, la compréhension fine de l'aléa est un élément fondamental. Un aléa est tout d'abord caractérisé par sa période de retour et son intensité. Ces deux paramètres dépendent des phénomènes marégraphiques et météorologiques rentrant en compte dans l'évaluation de l'aléa. L'observation de ces phénomènes et leur prévision à court et long terme, constituera l'objet de la première partie.

Quand on pense « aléa naturel », après la nature de l'aléa, on pense à son intensité. La détermination de ce paramètre au niveau local, dans l'étude des risques majeurs, est essentielle car c'est sur celle-ci que se basent les actions à entreprendre en matière de sauvegarde, de protection, de gestion de crise, etc...

Dans le cas des submersions marines, l'intensité correspond globalement à la hauteur d'eau que l'on peut attendre. A une hauteur d'eau donnée, on associe une probabilité d'occurrence traduite sous forme de période de retour, c'est-à-dire la probabilité d'observer des hauteurs d'eau supérieures ou égales à une valeur donnée.

Les marées de tempête sont identifiées comme la cause principale du phénomène d'inondation par la mer sur le littoral haut normand. Différentes composantes météorologiques et marégraphiques sont à prendre en compte pour comprendre la formation des marées de tempête. Dans ce rapport, nous n'allons pas revenir sur le détail de ces différentes composantes, celles-ci ayant été définies et développées en détail dans les rapports de stages précédents. Vous trouverez cependant en *annexe 4* de ce rapport, le résumé rédigé par mes soins d'un chapitre du *Guide Enrochement - L'utilisation des enrochements dans les ouvrages hydrauliques (CETMEF, 2009)*, ouvrage réalisé grâce à un partenariat entre plusieurs équipes dans toute l'Europe, et publié en français sur le site du Centre d'Etudes Technique Maritime Et Fluvial (CETMEF). Cet ouvrage dresse un état de l'art de la connaissance actuelle, de manière très détaillée, en ce qui concerne les conditions aux limites maritimes, c'est-à-dire les éléments qui participent à l'élévation du niveau moyen de la mer. En *annexe 4*, vous trouverez le résumé du chapitre de cet ouvrage qui fait un état exhaustif des différentes composantes entrant en jeu dans le niveau de la mer.

Cette partie du rapport ne dresse pas un état de l'art exhaustif de la connaissance de l'aléa submersion marine au Havre. Elle vient en complément des rapports précédents qui se sont déjà étendus sur la question. Elle apporte certaines informations complémentaires, qui n'ont pas forcément été développées dans les rapports précédents, et fait état des éventuelles mises à jour dans un domaine où les études apportent régulièrement de nouveaux chiffres.

Voici les questions auxquelles nous allons répondre:

- Quels sont les organismes chargés de la prévision et de l'étude des différents paramètres régissant le niveau de l'eau?

- Quels sont les scénarios jusqu'ici avancés ? Quels sont ceux que nous avons nous-mêmes pris en compte dans nos calculs et traitements géomatiques ?
- Comment déterminer un aléa maximum, c'est-à-dire un niveau extrême de dimensionnement, qui peut être plus compliqué qu'une simple addition de tous les éléments contribuant à la surélévation de l'eau ?

1.1 Les organismes chargés de la prévision et de l'étude des différents paramètres régissant le niveau de l'eau	- 16 -
1.1.1 Le niveau de l'eau	- 16 -
1.1.2 Les surcotes	- 17 -
1.1.3 La houle	- 18 -
1.2 Les statistiques, les études, les tendances.....	- 21 -
1.2.1 La marée et les surcotes.....	- 21 -
1.2.2 La houle, les marées de tempête, l'élévation du niveau moyen de la mer.....	- 23 -
1.3 Dimensionner l'aléa submersion marine	- 25 -
1.3.1 Niveau d'eau extrême de dimensionnement.....	- 25 -
1.3.2 Probabilité combinée de la houle et du niveau d'eau.....	- 27 -
1.4 Au niveau local : l'organisation de la prévention du risque.....	- 28 -
1.5 La justification des scénarios d'inondation choisis pour la suite de cette étude	- 29 -

1.1 LES ORGANISMES CHARGES DE LA PREVISION ET DE L'ETUDE DES DIFFERENTS PARAMETRES REGISSANT LE NIVEAU DE L'EAU

Les états de mer sont caractérisés par de nombreux facteurs : marée, surcotes, houle, seiches, etc... Vous trouverez une liste exhaustive ainsi que les définitions précises de ces termes dans *l'annexe 4*. Cependant, traditionnellement, on les caractérise par les trois principales composantes: la marée, les surcotes, la houle.

Pour chacun de ces trois facteurs, un organisme est désigné comme référent en France :

- Pour la marée: le Service Hydrographique et Océanographique de la Marine (SHOM)
- Pour la surcote: Météo-France et l'Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la mer (Ifremer)
- Pour la houle et les vagues : le Centre d'études Techniques Maritimes et Fluviales (CETMEF)

Chacun de ces organismes doit, pour le(s) paramètre(s) duquel (desquels) il est chargé, établir les observations et les prévisions et les communiquer aux autorités ou responsables locaux.

1.1.1 LE NIVEAU DE L'EAU

La marée astronomique est la principale composante du niveau d'eau. Il s'agit simplement d'un modèle astronomique, ainsi elle peut être calculée avec exactitude et longtemps à l'avance. Le SHOM établit les prévisions de marée et les diffuse entre autres au grand public par le biais d'un logiciel en ligne appelé PREDIT qui donne ces niveaux sur certains ports de référence. Vous pouvez le retrouver à l'adresse suivante : http://www.shom.fr/ann_marees/cgi-bin/predit_ext/choixp.

A travers ce logiciel, on peut avoir accès aux informations suivantes :

- La hauteur d'eau à une heure donnée
- L'annuaire des marées (hauteur d'eau et/ou coefficients)
- Les heures pour une hauteur d'eau donnée
- Le marégramme (pour lequel on peut choisir le pas de temps)

Figure 2: Marégramme du Havre issu du logiciel PREDIT du 16 au 23 septembre 2010 (Source : © SHOM, 2010)

1.1.2 LES SURCOTES

Voici la définition d'une surcote, issue du site www.previmer.fr

« En présence de phénomènes météorologiques (dépressions, vent...) ou océanographiques (vagues, houle, courants...), le niveau de la mer peut s'écarter notablement de la valeur attendue en l'absence de ces perturbations, sous la seule influence de la marée.

Lorsque le niveau est supérieur à la prédiction, on parle de surcote ; lorsqu'il est inférieur, de décote.

L'importance des surcotes et décotes dépend du lieu considéré (topographie des fonds marins, courants, exposition aux vagues et à la houle, etc.) et des conditions météorologiques. En un lieu donné, les surcotes peuvent être décrites à partir de la comparaison entre les niveaux observés de la mer et les niveaux prédits (marée) ; généralement, on caractérise statistiquement les surcotes par leur amplitude pour des périodes de retour donné (exemple : surcote de 1,50 m tous les 50 ans, 1,70 m tous les 100 ans...).

Lorsqu'une surcote se produit au voisinage d'une pleine mer en période de vives-eaux, il existe un risque important de submersion des zones côtières. »

En France, c'est Météo-France qui est chargé d'établir les prévisions de surcote, avec l'IFREMER. Ces prévisions sont disponibles sur le site www.previmer.org. Le projet PREVIMER, fruit d'un partenariat entre l'IFREMER, le SHOM et Météo-France, a pour objectif de fournir les observations, les outils d'observation et de modélisation et les prévisions en temps réel nécessaires aux usagers des zones côtières.

Dans notre cas, c'est l'observation et la prévision des surcotes qui nous intéressent. Entre autres informations sur les états de mer, PREVIMER permet d'accéder à ces informations de surcotes au niveau de nombreux ports sur les cotes françaises, et en particulier celui du Havre.

Figure 3: Observations et prévisions des surcotes au Havre. (capture d'écran. Source : http://www.previmer.org/previsions/niveaux/modeles_atlantique_nord_est#appTop, 2010)

Sur ce graphique, la courbe rouge représente l'écart entre le niveau d'eau observé (observation en temps réel, au niveau du marégraphe du Havre) et le niveau prévu par les éphémérides de marées. La courbe bleue correspond aux prévisions de la surcote.

Par extrapolation des résultats obtenus grâce à leurs nombreuses bouées, Météo-France et IFREMER établissent une carte des surcotes par secteur, avec un pas de temps de 1 heure :

Figure 4: Secteur Manche. Exemple d'observation de la surcote le 11/01/2011 à 11h (source : © Previmer.org, 2010)

1.1.3 LA HOULE

L'étude de la houle en France est sous la responsabilité du CETMEF. Depuis 1992, le SHOM a décidé de constituer sur les côtes françaises un réseau de marégraphes côtier numériques permanents destinés à mesurer le niveau de la mer *in situ*. Chaque marégraphe est installé en coopération avec un partenaire local, généralement responsable du port ou du site d'installation (au Havre, il s'agit du Grand Port Maritime du Havre). Depuis 2006, les données de ce réseau sont progressivement rendues accessibles en temps réel via Internet, en particulier dans le cadre du projet PREVIMER.

Mi-2010, le Réseau d'Observation du Niveau de la Mer (RONIM) comporte 34 marégraphes en métropole et outre-mer, dont 21 diffusent leurs données en temps réel.

A partir des mesures issues des houlographes répartis sur les côtes françaises, l'organisme établit des observations et des prévisions de hauteur de vagues. Les mesures des houlographes sont consultables sur le site web du CETMEF. Elles sont rassemblées dans une base de données : la base de données CANDHIS (Centre d'Archivage National de Données de Houle In-Situ). Le CETMEF archive dans sa base de données CANDHIS les paramètres d'états de mer (hauteurs, périodes et directions des vagues) issus des mesures réalisées depuis 1997. Depuis cette plateforme internet, il est possible d'accéder à une multitude de documents élaborés par le CETMEF pour chaque houlographe : fiches de synthèses, évolutions mensuelles, analyses des données, etc...

Dans le secteur du Havre, trois bouées permettent d'accéder à des informations concernant la houle : les bouées Le Havre et Le Havre 2, pour lesquelles on peut accéder aux données de la campagne de relevés

effectuée entre 1997 et 2008, et la bouée d'Antifer, pour laquelle on peut accéder gratuitement aux observations houlographiques en temps réel (avec un pas de temps de 30 minutes).

Figure 5: Les 3 bouées de la base de données CANDHIS dans le secteur du Havre (source: © Google Earth, 2010)

Dans notre étude, où ce sont à priori les valeurs extrêmes qui nous intéressent, il est possible de consulter le résumé de la campagne précédente (http://candhis.cetmef.developpement-durable.gouv.fr/publications/07603/histo_07603_global.pdf). Ce résumé donne les hauteurs maximums enregistrées des vagues, ainsi que leur fréquence.

Sur le site PREVIMER, qui a pour vocation de regrouper les analyses et des prévisions sur l'état de l'environnement marin, on peut trouver les observations et les prévisions de houle (direction et intensité) au niveau local et global. Les observations proviennent du réseau CANDHIS et des bouées Météo (Météo-France, UK Met Office, ...), et les prévisions de houle sont issues des modèles PREVIMER. Il est possible d'accéder aux informations sur ces modèles (et tous les modèles utilisés dans PREVIMER) sur le site internet www.previmer.org. Sur le site internet, PREVIMER a défini plusieurs points où il est possible de tracer les courbes de hauteur de vagues. A ces points ne correspondent pas forcément des bouées de mesure, d'où l'absence de courbes rouges d'observations. De même, si la bouée est en panne, la courbe n'est alors pas mise à jour.

Concernant la ville du Havre, on peut avoir accès aux prévisions au niveau de la bouée Le Havre 2 ainsi que la bouée Antifer.

Figure 6: prévisions de la hauteur significative des vagues en mètres à la bouée Le Havre 2, du 16 au 22 janvier 2010 (source : © Previmer.org, 2010)

Figure 7: Spectre fréquence-direction à la bouée Le Havre 2. Le spectre figure l'énergie relative des différents trains d'ondes qui composent l'état de la mer, venant de directions différentes avec des périodes différentes (source : © Previmer.org, 2010)

L'ensemble de ces éléments et ces organismes permettent de déterminer l'aléa relativement précisément, à quelques jours près. Cette prévision est essentielle car elle permet de prendre les décisions de sauvegarde et de gestion de crise adéquates. De plus, il faut noter que ces prévisions sont assez fiables et, à un voir deux jours près, on est capable de déterminer avec un bon degré de certitude la violence d'une tempête. Il faut aussi faire part de la volonté, de la part de ces organismes, de collaborer afin d'améliorer la prévision sur les littoraux. Le projet PREVIMER en est un exemple, mais ce n'est pas le seul : dans le cadre de la LENE, un programme visant à améliorer les systèmes de prévision, d'avertissement, de vigilance et d'alerte sera mis en place sous la responsabilité de la DGPR, en lien avec le Ministère de l'intérieur, de l'Outre-Mer et des Collectivités territoriales, Météo France et le SHOM. Il sera présenté au premier trimestre 2011.

Cependant, pour des questions de dimensionnement d'ouvrage, d'aménagement, d'établissement de plans de gestion de crise ; il s'agit de déterminer des aléas de référence, avec les périodes de retour associées. Pour ce faire, il faut se baser sur les données d'ores et déjà disponibles (hauteurs d'eau et houle enregistrées par exemple), mais il faut aussi intégrer l'évolution générale et régionale du climat. Il convient ainsi de savoir si, dans le futur (le siècle à venir), les tempêtes que nous subirons seront plus nombreuses, plus fortes, etc...

Dans ce cadre, les organismes qui s'occupent de l'observation et la prévision à court terme des paramètres contribuant à l'élévation du niveau d'eau, se chargent aussi d'établir des aléas de référence, des périodes de retour, et d'effectuer les études pour l'estimation des paramètres dans le futur.

1.2 LES STATISTIQUES, LES ETUDES, LES TENDANCES

1.2.1 LA MAREE ET LES SURCOTES

Dans les études de détermination de l'intensité de l'aléa et de sa période de retour, les contributions de la marée et des surcotes sont souvent prises en compte conjointement. Ces études se basent principalement sur des observations plus ou moins longues, pour lesquelles on applique ensuite des méthodes statistiques afin de déterminer des périodes de retour.

Le Havre dispose de marégraphes qui enregistrent les niveaux d'eau de manière très régulière depuis plus d'un demi-siècle. De ce fait, les études de niveaux marins extrêmes qui y sont faites sont plus fiables et précises que sur une grande partie du littoral français.

Le document de référence pour les statistiques de niveaux marins extrêmes est *Les niveaux marins extrêmes le long des côtes de France et leur évolution* (B.SIMON, 2008). Le Grand Port Maritime du Havre utilise les données de cette étude pour dimensionner ses ouvrages.

Ce document est le fruit d'un partenariat entre le SHOM et le CETMEF. Il présente les cartes des niveaux marins extrêmes de pleine mer pour des périodes de retour de 10, 20, 50 et 100 ans. Ce rapport vient compléter l'étude réalisée en 1994, dont les conclusions avaient été intégrées dans le rapport d'Aurélié Girard. En prenant en compte les observations marégraphiques supplémentaires effectuées sur plus de 10 années, il permet

d'affiner la connaissance en la matière. Il a été rédigé par B. Simon, du SHOM. Voici le résumé qu'en fait B. Simon en introduction :

« L'état actuel des connaissances sur les niveaux marins le long des côtes de France ainsi que sur leurs variations est exposé à partir des données disponibles et des techniques mises en jeu pour les étudier. Des périodes de retour de niveaux extrêmes ont pu être calculées avec un degré de précision satisfaisant. Les incertitudes sur l'évolution du niveau marin demeurent encore très importantes, mais les travaux en cours devraient permettre de les réduire. »

L'exposé de la méthodologie de cette étude est présenté dans le rapport, disponible en libre accès sur le site internet du CETMEF. Voici les conclusions du rapport en ce qui concerne Le Havre :

Figure 8: Périodes de retour des niveaux marins extrêmes de pleine mer au Havre. (Source: © SIMON B., 2008)

Les résultats du graphique sont traduits dans le tableau suivant :

Période de retour (années)	Surcote (cm)	Niveaux marins extrêmes de pleine mer théorique ¹ (mètres CMH, arrondi au décimètre supérieur)
10	100	9,00
20	110	9,10
50	120	9,20
100	130	9,30

¹ Les niveaux marins extrêmes sont la probabilité d'observer des hauteurs de pleines mers supérieures à une valeur donnée, traduite en termes de périodes de retour associées. Ils intègrent la marée astronomique et les surcotes. Ils sont le fruit d'une méthode statistique combinant les deux lois de probabilité liées d'une part à la marée astronomique, d'autre part aux surcotes.

Ainsi, selon les derniers chiffres avancés, l'aléa centennal se situe à 9,30 mètres CMH. Cependant, comme le précise le rapport, « *les processus dynamiques générés par les vagues ne sont pas pris en compte.[...] Seuls sont pris en compte les phénomènes de marées et de surcotes* ». Certains éléments déterminants, telle la houle ou l'élévation du niveau de la mer ne sont pas pris en compte. Lors du stage d'A.GIRARD (2003), l'aléa centennal avait déjà été retenu autour de 9,30 m. Cependant, passé le lissage des données et dans un contexte de réchauffement climatique, B. SIMON pousse à 9,50 m la hauteur d'eau totale pour un aléa de récurrence centennale (préconisation faisant suite au rapport d'A.GIRARD).

1.2.2 LA HOULE, LES MAREES DE TEMPETE, L'ELEVATION DU NIVEAU MOYEN DE LA MER

La houle est un phénomène non négligeable entrant en jeu dans le risque de submersions marines. Il convient de connaître son évolution à long terme

Dans cette optique, le CETMEF, en partenariat avec EDF, est en train de réaliser une étude sur l'évolution de la houle sur la façade Atlantique. L'étude porte sur la période 1960-2100. L'objectif est d'analyser l'évolution des houles moyennes et extrêmes, en intégrant les différents scénarios climatiques du GIEC.

Les premiers résultats montrent que les évolutions sont d'autant plus marquées que le scénario climatique envisagé est pessimiste. Ces évolutions sont les suivantes:

- Les régions situées au Nord et à l'Est de la France (Manche et Mer du Nord) voient la moyenne annuelle des hauteurs de vagues augmenter ;
- Les valeurs extrêmes annuelles de vagues augmentent ;
- Les tempêtes sont moins nombreuses mais légèrement plus fortes sur les côtes françaises ;
- L'évolution de la direction de propagation des vagues n'est pas significative.

Ces résultats confirment donc que l'étude approfondie de la houle est importante, celle-ci ayant tendance à prendre de l'importance (et notamment lors des tempêtes) dans les années à venir.

Bien que l'interface terre-mer de la ville du Havre soit en grande partie composée de bassins, protégés de la houle de part les digues, l'interface terre-mer que constitue la plage est loin d'être négligeable, d'autant plus que de nombreux enjeux (humains, économiques, patrimoniaux) se situent à proximité de celle-ci (à quelques dizaines de mètres seulement).

Figure 9: Accroissement de la hauteur significative des vagues en Manche et Atlantique (Source : © CETMEF - EDF, 2008)

A toutes ces considérations, il convient finalement d'ajouter l'élévation locale du niveau moyen de l'eau. Celle-ci est un phénomène observé, réel, et qui pourrait avoir d'importantes conséquences sur le long terme : en premier lieu inonder des espaces aujourd'hui hors d'atteinte.

L'augmentation du niveau de l'eau n'est pas uniforme en tout point du globe, même si la tendance globale va à l'élévation. Au Havre, et dans la plupart des ports, on dispose de mesures régulières du niveau de la mer depuis plus d'un demi-siècle. Ainsi il est possible de chiffrer assez précisément ce phénomène. Sans revenir sur le phénomène en détail (celui-ci ayant déjà été bien détaillé dans le rapport de M.Deglaire), nous allons revenir sur quelques chiffres :

- Pirazzoli (2006) calcule une augmentation du niveau moyen de la mer de 1,8 mm/an entre 1938 et 2006 ;
- Elyneau (2010) calcule une augmentation du niveau moyen de la mer de 1,75 mm/an entre 1936 et 2007 ;
- Pirazzoli (2006) calcule une augmentation du niveau moyen de la mer de 2,7 mm/an entre 1996 et 2006 (erreur située à plus ou moins 1,5 mm/an) ;
- A l'échelle planétaire, l'Observatoire National sur les Effets du Réchauffement Climatique (2010) estime l'augmentation du niveau marin à 1 m d'ici à 2100 (pour la vision extrême).

Figure 10: Hauteurs moyennes journalières entre 1936 et 2007 (source: © ELINEAU S., 2010)

Il semble donc y avoir une tendance à l'augmentation du niveau moyen depuis plus d'un demi-siècle. Cependant, comme le dit le mentionne dans son rapport B.Simon (*Les niveaux marins extrêmes le long des côtes de France et leur évolution (B.Simon, 2008)*), seuls les sites de Brest et de Marseille possèdent les données requises pour détecter une tendance à long terme du niveau de la mer, car en effet, il faut disposer d'une durée minimale d'observation de l'ordre du siècle. Sur Brest et Marseille, le niveau augmente en moyenne de 1,2 mm par an, mais ceci n'est pas forcément du au réchauffement climatique. En effet, l'élévation du niveau moyen à Brest était déjà sensible avant l'ère industrielle et ne présente pas d'accélération perceptible, ce qui « semble exclure l'influence de l'effet de serre ». Ainsi, même si on observe une élévation du niveau moyen, et une accélération ces 20 dernières années, il faut rester très prudent sur les prévisions à long terme.

Notons cependant que le GPMH se base sur une hypothèse d'élévation du niveau marin de 3mm/an, soit une augmentation de 30 cm d'ici 2110. Les travaux entrepris par le GPMH (et notamment le chantier Port 2000) incluent cette élévation.

1.3 DIMENSIONNER L'ALEA SUBMERSION MARINE

Avertissement au lecteur: Cette partie constitue un résumé d'un chapitre du **Guide Enrochement - L'utilisation des enrochements dans les ouvrages hydrauliques (CETMEF, 2009)**, auquel nous avons ajouté des commentaires concernant l'application locale au site du Havre.

Pour de plus amples informations, veuillez vous reporter au manuel.

1.3.1 NIVEAU D'EAU EXTREME DE DIMENSIONNEMENT

Cette section traite des différentes méthodes d'évaluation du niveau extrême de dimensionnement

Pour déterminer le niveau d'eau extrême de dimensionnement, il faut déterminer toutes les composantes du niveau d'eau en fonction de la probabilité (moyenne) de dépassement, autrement dit la période de retour. Dans la plupart des cas, le manque de données sur les fréquences peu élevées (longues périodes de retour) fait

qu'il faut généralement avoir recours à une extrapolation. Au Havre, des enregistrements très réguliers (plusieurs par jour) des données marégraphiques et houlographiques sont effectués depuis un peu plus d'un demi-siècle. Les organismes spécialisés estiment cependant qu'il faut disposer d'une durée minimale d'observation de l'ordre du siècle afin de faire des estimations fiables.

Dans la plupart des cas, le niveau d'eau de dimensionnement inclut les élévations dues à la marée, les surcotes (dues à l'effet de la pression atmosphérique et/ou à la surélévation due au vent) et les seiches de basse fréquence, le cas échéant, mais il exclut les variations locales dues à la houle.

Ainsi, l'idéal est d'obtenir un tableau qui donne les contributions au niveau d'eau de dimensionnement d'une période de retour donné, sur un site donné :

Élément	Contribution au niveau de l'eau de dimensionnement (m)		
	$h = 15 \text{ m}^*$	$h = 10 \text{ m}^*$	$h = 5 \text{ m}^*$
Marée astronomique	1.3	1.3	1.3
Variation saisonnière	0.10	0.10	0.10
Surélévation due au vent / surcote	0.20	0.25	0.30
Surélévation due à la houle	-0.03	0.03	0.10
Pression barométrique	0.20	0.20	0.20
Seiches et ondes longues	-	-	-
Élévation globale du niveau de la mer	0.25	0.25	0.25
Total	2.02	2.13	2.25

Note : *) h = hauteur d'eau ; le site se situe sur un littoral de faible pente et de profondeur limitée.

Figure 11: Exemple de contribution au niveau d'eau de dimensionnement d'une période de retour de 100 ans à un site donné (source : © CETMEF, 2009)

Une fois que les courbes de dépassement sont déterminées pour toutes les composantes du niveau d'eau, il faut calculer le niveau d'eau global. Dans le pire des cas, lorsque toutes les composantes sont complètement dépendantes, elles se produisent simultanément et le niveau de dimensionnement est simplement obtenu à partir de la somme de toutes les composantes. En réalité, la sévérité du niveau de dimensionnement peut être atténuée par le degré de corrélation mutuelle entre les composantes du niveau d'eau. Dans une prochaine partie, nous allons justement étudier ce degré de corrélation.

Il existe deux manières de déterminer le niveau d'eau de dimensionnement, résultant de la combinaison de la marée et des surcotes.

- Séparer les marées et les surcotes : cette méthode consiste à séparer, dans les niveaux des hautes eaux mesurés, la composante liée à la marée et la composante liée à la surcote.
- Réaliser des statistiques sur le niveau d'eau total mesuré : cette méthode invite simplement à appliquer aux données de niveau d'eau extrême annuel une distribution à long terme adéquate. Cette méthode est limitée par sa sensibilité aux observations extrêmes et par la longueur des enregistrements, mais l'approche globale est justifiée par le fait que la corrélation entre la marée astronomique et la surcote météorologique est assez faible dans la pratique. Globalement, cette méthode est utilisée si on ne dispose que de données très limitées sur les effets des composantes pris séparément qui entraînent des niveaux d'eau extrêmes.

Dans le cas du Havre, il a régulièrement été fait des études sur le niveau extrême de dimensionnement. Cependant, effectivement, dans ces études, les élévations dues à la marée et les surcotes (dues à l'effet de la pression atmosphérique et/ou à la surélévation due au vent) ont été prises en compte, mais elles excluent les variations locales dues à la houle. Comme nous le mentionnions dans la partie précédente, la dernière étude scientifique faite sur ce sujet (*Statistiques des niveaux marins extrêmes de plein mer Manche et Atlantique (B. SIMON, 2008)*) précise que « les processus dynamiques générés par les vagues ne sont pas pris en compte dans cette étude ». En effet, cette étude a été réalisée grâce à des enregistrements qui se caractérisent généralement par un échantillonnage horaire après lissage de la courbe marégraphique et des durées d'enregistrement rarement supérieures au siècle (30 ans pour le Havre). Il en résulte que les états de mer (vagues, processus dynamiques dans la zone de déferlement, seiches, ainsi que variations à très longues périodes) ne sont pas pris en compte. Cependant, les composantes marées et surcotes sont séparées dans l'estimation finale du niveau d'eau extrême.

1.3.2 PROBABILITE COMBINEE DE LA HOULE ET DU NIVEAU D'EAU

Cette section traite de la probabilité d'obtenir conjointement des niveaux d'eau extrêmes et des conditions de houle extrêmes.

Si on peut calculer de manière assez fiable les niveaux d'eau extrêmes (marées + surcotes statiques, voir partie précédente), il est difficile de calculer les conditions de houle extrêmes, à cause de la nature intermittente de l'enregistrement de la houle et la variabilité des conditions de houle. Cependant la dépendance entre forte houle et un niveau d'eau élevé, c'est-à-dire la probabilité que les deux événements se produisent simultanément, est un aspect également important.

Il y a deux raisons principales pour lesquelles on peut corréler l'apparition d'une forte houle à celle de niveaux élevés :

- Les conditions atmosphériques : certaines conditions météorologiques tendent à produire à la fois de fortes houles et des surcotes importantes ;
- Le comportement de la houle à proximité des côtes : en eaux peu profondes la houle peut se transformer.

Deux possibilités s'offrent à nous : soit on calcule les valeurs de probabilité combinée au large (plus facile car on dispose généralement de plus de données) puis on les transforme en des conditions à la cote, soit on les calcule directement près des côtes (plus exact, mais nécessite des données locales que l'on ne possède pas forcément).

On peut envisager plusieurs cas de dépendance ou d'indépendance des deux événements : dépendance parfaite (un niveau d'eau donné survient toujours au même moment qu'une hauteur de la houle) ; indépendance parfaite (il n'existe aucune corrélation entre elles et la probabilité combinée est alors le simple produit des deux probabilités). Pour le calcul, prendre l'une de ces deux hypothèses serait assez pratique, cependant en réalité la corrélation entre la houle et le niveau d'eau se situe généralement entre les deux situations extrêmes : c'est la dépendance partielle.

Quelles sont les méthodes d'évaluation de corrélation entre les niveaux d'eau et la houle ?

Une méthode efficace est l'analyse de plusieurs années de données simultanées sur la houle et le niveau d'eau, de manière à en évaluer la corrélation et à calculer les extrêmes de probabilité combinée. C'est par ailleurs la méthode utilisée par Mr. Xavier KERGADALLAN, du CETMEF, qui a travaillé sur les calculs des probabilités conjointes de houle et de surcote sur trois sites (Le Verdon, Saint-Malo et Le Havre). Il disposait pour cela de plus de 706 000 couples hauteur de houle/niveau de mer. Il nous présenta ses travaux à l'occasion d'une réunion dans le cadre du projet SAO POLO du 19 novembre 2010 au Havre et à laquelle nous avons assisté. Malgré les incertitudes du calcul, il a estimé la corrélation à 28% sur Le Havre. Il serait intéressant, dans le cadre de dimensionnement d'un aléa extrême, d'étudier la corrélation des niveaux extrêmes uniquement.

Une autre méthode, plus simple, consiste en une approche par la période de retour de la hauteur de la houle et du niveau d'eau. Il s'agit de comptabiliser le nombre d'occurrences des données dépassant en même temps un certain seuil de hauteur de houle et un certain seuil de hauteur d'eau, puis de les comparer au nombre total de données de la série dont on dispose, sur le modèle de ce qui a déjà été effectué pour les surcotes combinées aux mer de vives eaux au Havre. Ainsi, par exemple, une combinaison de hauteur de la houle et de hauteur d'eau dépassée 10 fois en 10 ans aurait une période de retour de 1 an.

D'autres méthodes sont encore envisageables : l'approche par la simulation continue, l'approche par extrapolation de la densité combinée. Pour plus d'informations, veuillez vous reporter au manuel.

1.4 AU NIVEAU LOCAL : L'ORGANISATION DE LA PREVENTION DU RISQUE

Quel est le dispositif de prévention des submersions marines, et comment fonctionne-t-il ?

C'est le Service Interministériel des Affaires Civiles et Economiques de Défense et de la Protection Civile de la préfecture de Seine-Maritime (SIRACED-PC 76) qui est chargé de planifier les secours et les mesures de sécurité. Les informations relatives au risque de submersion marine et l'organisation des secours et de gestion de crises sont regroupés dans le Plan Organisation de la Réponse de Sécurité Civile (ORSEC). Ce plan détermine notamment des seuils d'alerte, c'est-à-dire des niveaux de mer (marée théorique + surcote) pour lesquels il y a un risque de submersion marine. Pour le Havre, le seuil d'alerte est fixé à 9,00 m CMH. Le plan ORSEC contient aussi un calendrier annuel des marées à risques pour le Havre. Ce calendrier se base sur les seuils historiques déterminés à partir de l'analyse de submersions notoires.

En cas de situations critiques (favorables aux submersions marines), les Services Inter Régionaux de Prévision Marine (SIRPM) de Météo France émettent à la Préfecture de Seine Maritime un Avis de Très Fortes Vagues à la cote (ATFV). Cet ATFV informe de la hauteur des vagues prévues, et aussi de la valeur de surcote estimée. Il est ensuite transmis par la Préfecture aux autres services de sécurité, dont la DIRM via le système d'astreinte de la CODAH. Les communes doivent ensuite s'assurer du suivi de la démarche en instaurant leur propre plan d'action et de prévention des populations.

1.5 LA JUSTIFICATION DES SCENARIOS D'INONDATION CHOISIS POUR LA SUITE DE CETTE ETUDE

Dans notre étude, nous nous sommes basés sur les scénarios définis lors du stage précédent. En effet, il me fallait des scénarios afin d'entamer les différents travaux, notamment cartographiques. Cependant, une fois les scénarios affinés, il sera possible d'y appliquer les méthodologies et techniques développées dans la suite de ce rapport.

Les scénarios envisagés sont résumés sur l'échelle suivante :

Figure 12: scénarios topographiques d'inondation envisagés (source : © TACONET P. / DIRM / CODAH , 2010)

PARTIE 2

LES TRAVAUX DE CARTOGRAPHIE DE L'ALEA

Ainsi que le préconisent les méthodologies d'études de submersions marines, il s'agit, à partir des informations dont nous disposons sur l'intensité de l'aléa, de cartographier l'aléa : zones inondables, hauteurs d'eau, etc... Le travail cartographique pour évaluer une approche de l'étendue de la zone submersible ainsi que les hauteurs d'eau, sera ici présenté. S'en suivra la présentation de l'étude fine de l'interface terre-mer. Pour finir, nous exposerons les travaux SIG de représentation 3D, d'une part à l'échelle de la ville et d'autre part à l'échelle du bassin.

2.1 La cartographie des zones de la ville situées en dessous de cotes topographiques correspondant aux scénarios envisagés et des hauteurs d'eau en tout point	- 31 -
2.1.1 Les modèles numériques de terrain et d'élévation : le principe, le FICHIER LIDAR de la CODAH-	33 -
2.1.2 Identifier les zones de la ville situées en dessous de cotes topographiques correspondant aux scénarios envisagés.....	- 37 -
2.1.3 Calculer les hauteurs d'eau en tout point	- 40 -
2.2 Identifier la topographie précise de l'interface terre-mer pour calculer les écoulements dynamiques et identifier les « portes d'entrées » de l'eau de la mer vers la terre.....	- 42 -
2.3 La modélisation 3D	- 46 -
2.3.1 Macro modélisation à l'échelle de la ville: un outil pédagogique	- 46 -
2.3.2 Micro-modélisation à l'échelle du bassin	- 50 -

2.1 LA CARTOGRAPHIE DES ZONES DE LA VILLE SITUÉES EN DESSOUS DE COTES TOPOGRAPHIQUES CORRESPONDANT AUX SCÉNARIOS ENVISAGÉS ET DES HAUTEURS D'EAU EN TOUT POINT

Comme nous l'avons vu dans la première partie de ce rapport, l'identification des zones submersibles est essentielle dans l'étude des submersions marines. Celle-ci est complexe : au-delà du dimensionnement de l'aléa à considérer (historique, ou centennal, ou...), il faut représenter les zones potentiellement inondables. Or, comme le dit Nicolas-Gérard Camphuis, directeur du CEPRI (dans *La directive européenne inondation et les évolutions qu'elle peut provoquer vis-à-vis de la situation française (CEPRI, 2008)*): « La cartographie buttera sur la difficulté de montrer l'ampleur des inondations derrière des protections physiques (comme les digues) pour les scénarios extrêmes où ces protections ne sont plus efficaces : Où l'eau entrera dans les secteurs « protégés » ? Comment inondera-t-elle ces secteurs ? Est-ce que tout sera inondé ou pas ? ». N.G Camphuis illustre là toute la difficulté de la détermination des zones inondables. Celles-ci dépendent de nombreux paramètres, dont voici une liste non exhaustive :

- l'ampleur de l'aléa ;
- la topographie pour déterminer les « portes d'entrées » (autrement dit les points topographiques bas, par lesquels l'eau peut pénétrer) et les dynamiques de flux : les directions de flux, les puits, les cheminements et vitesses d'écoulements, etc...
- les réseaux souterrains pouvant canaliser et diriger les fluides.

Le schéma suivant, élaboré lors du stage précédent par Margaux Deglaire, illustre les systèmes entrant en jeu dans l'évolution spatio-temporelle de l'inondation :

Figure 13: Paramètres interférant sur le risque d'inondations par la mer pour l'étude dynamique des flux. (Source: © DEGLAIRE, M., 2010)

Afin d'établir ces cartographies de zones inondables, il faut avoir recours à des modélisations prenant en compte tous ces paramètres. Lors du stage précédent (Margaux Deglaire), des modélisations hydrodynamiques ont été effectuées sur le quartier Saint-François, grâce à la participation de Jean-Paul DUCATEZ, hydraulicien à la CODAH (Direction Eaux et Assainissements), intégrant les informations nécessaires chiffrées au logiciel de simulation 2D *InfoWorks*. Il en résulta que, si les murets autour du quartier Saint-François le protège en effet la submersion par franchissement des systèmes de protection directs, celui-ci peut se retrouver inondé par reflux de l'eau dans les canalisations provenant d'autres secteurs qui eux, seraient inondés directement par franchissement des quais. Cette simulation montre bien l'importance d'intégrer tous les paramètres interférents sur le risque d'inondation pour l'étude dynamique des flux.

Cependant l'acquisition et le traitement de toutes ces données requièrent de nombreuses expertises dans des domaines variés : météorologiques pour la détermination des hauteurs d'eau, géomatiques pour l'acquisition de la topographie, hydrographiques pour les études d'écoulement et de réseaux souterrains, etc... De plus, il n'existe pas de méthodologie officielle pour ce genre d'étude, ainsi chaque organisme qui s'y applique établit sa propre méthode. Dans notre cas, il s'est agi d'une approche plus orientée hydrographie, mais il existe par exemple certains logiciels et traitements géomatiques qui permettent des approches plutôt géomatiques. En fonction des données, des logiciels et des compétences dont on dispose, on s'oriente plutôt vers l'une ou l'autre des démarches, l'idéal étant certainement dans l'absolu de combiner les deux. Dans tous les cas, les traitements sont relativement compliqués et nécessitent l'intervention d'experts dans les domaines.

Dans le cadre de mon stage, j'ai commencé le travail préalable à la modélisation dynamique des flux, à savoir le travail terrain de récoltes d'informations tels que la taille des bouches d'égouts, les points bas, les passages sous ponts, etc. L'objectif était de reproduire le travail effectué sur le quartier Saint-François, sur le quartier Notre Dame. Cependant, celui-ci s'est arrêté après l'intégration des données terrain dans le logiciel *InfoWorks*, car Mr Ducatez a quitté la CODAH en octobre 2010, et n'est pour l'instant pas remplacé. Ainsi nous n'avons pas pu finaliser ce travail, et ne disposant ni de toutes les informations ni de toutes les expertises nécessaires, nous n'avons pas pu, pendant ma période de stage, réaliser des modélisations aussi complètes que ce qui avait été fait lors du stage précédent. Cependant, la manière (la plus simpliste) et traditionnellement utilisée pour déterminer des extensions d'inondations ou de submersions marines, consiste en une analyse purement topographique du territoire et de la submersion. C'est ce qui a été fait en 1989, où il s'est agi de reporter sur un fond de plan topographique à l'échelle 1/20 000, les cotes 9,70 m et 10 m CMH. Mon travail a été sensiblement le même, cependant les données topographiques dont nous disposons aujourd'hui sont beaucoup plus précises qu'à l'époque. Ainsi, la méthodologie se base sur la détermination des altitudes au sol inférieures aux scénarios topographiques de submersions envisagés dans la partie 1.5. Cette méthode, par ailleurs assez répandue dans les études d'identification de zones submersibles, donne une vision pessimiste de la submersion, par son extension maximaliste faisant fi de la cinétique et masquant les effets réticulaires des réseaux enterrés. Précisons donc que, afin d'éviter toute confusion, nous avons précisé sur nos cartes qu'il ne s'agit pas de zones submersibles, mais bien de zones situées sous certaines cotes topographiques. Cependant il est essentiel de définir une extension de submersion, car elle est un préalable aux travaux de cartographies, notamment d'enjeux et de vulnérabilité. Le travail a aussi l'intérêt/le mérite de manipuler et de mieux appréhender les données topographiques et notamment le relevé LIDAR, qui sont très précieuses et qui peuvent avoir de multiples applications au sein des travaux de la CODAH.

Nous allons donc voir comment nous avons cartographié dans un premier temps l'ampleur de la submersion, puis dans un deuxième temps les hauteurs d'eau.

2.1.1 LES MODELES NUMERIQUES DE TERRAIN ET D'ELEVATION : LE PRINCIPE, LE FICHER LIDAR DE LA CODAH

Comme défini précédemment, le principe est d'utiliser une base de données donnant la topographie locale (autrement dit un Modèle Numérique de Terrain¹ ou un Modèle Numérique d'Élévation²), afin de relever les zones situées sous les cotes topographiques ci-dessus. Les modèles de terrain étant des données essentielles dans notre étude, il me paraît important d'en faire une rapide présentation. Un MNT est généralement défini par sa *couverture géographique*, sa *résolution* et sa *précision*.

La *couverture géographique* correspond à l'étendue que couvre le MNT. Il peut s'agir de quelques mètres carrés, d'une ville, d'un département, d'un pays, etc...

La *résolution* est le nombre d'entités donnant l'altitude pour une surface donnée. Dans le cas d'une grille raster, il s'agira de la taille d'un pixel : un raster de résolution 1 mètre signifiera qu'un pixel représente une surface au sol (plane) de 1m x 1m, soit 1m², ou en d'autres termes qu'on aura une information d'altitude tous les mètres carrés (pour une surface plane). Dans le cas d'un semis de points, il s'agira de la densité de points au sol.

La *précision* est l'incertitude planimétrique (en X et Y) et altimétrique (en Z). Celle-ci n'est par ailleurs pas nécessairement la même pour les trois coordonnées au sein d'un même MNT : la précision en X et en Y est souvent meilleure que celle en Z.

On récupère le MNT sous un certain format. En général, il faut traiter le fichier brut afin d'obtenir un MNT exploitable. Ce traitement, dans le cas des MNT réalisés par des bureaux d'études, est généralement effectué par ce dernier dans le cadre du cahier des charges établi par le commanditaire. Cependant, comme nous allons le voir, il est possible (et fréquent) de retravailler les données livrées, selon les capacités de calcul du matériel que l'on dispose et nos besoins.

Il existe de nombreux MNT, pour lesquels les trois paramètres précédents peuvent grandement différer. De même, il existe de nombreux éditeurs de MNT, qui proposent une vaste gamme de qualité de MNT : certains gratuits, d'autres payants. Le coût du MNT dépend généralement de la technique d'acquisition de celui-ci.

Dans notre étude, nous avons utilisé un MNT obtenu grâce à un levé LIDAR. Nous allons présenter en quoi consiste un levé LIDAR, quel est le MNT que l'on en tire, d'une manière générale puis appliquée au cas du MNT LIDAR qui couvre l'ensemble de la CODAH.

¹ **Un modèle numérique de terrain (MNT)** est une représentation de la topographie (altimétrie et/ou bathymétrie) d'une zone terrestre (ou d'une planète tellurique) sous une forme adaptée à son utilisation par un ordinateur numérique (ordinateur). (définition www.wikipedia.fr)

² **Un Modèle Numérique d'Élévation** prend en compte le relief, mais aussi ce que on appelle la "canopée" (sommets des arbres) ou encore le sur-sol (élévation des bâtiments). Par défaut les images aériennes ou satellites débouchent par photointerprétation sur la production d'un MNE. Il faut des traitements plus poussés pour en extraire un MNT. (définition <http://eductice.inrp.fr>)

PRESENTATION SUCCINTE DU MNT LIDAR

Le principe : Source : *Définition Wikipédia.fr*

« La **téledétection par laser** ou **LIDAR**, acronyme de l'expression en langue anglaise « **Light Detection and Ranging** », désigne une technologie de téledétection ou de mesure optique basée sur l'analyse des propriétés d'une lumière laser renvoyée vers son émetteur. »

La technique d'acquisition du MNT LIDAR : Source : *Rapport M.Deglaire*

« Le relevé topographique établi à partir de technique LIDAR s'obtient par le survol du territoire et l'utilisation d'un télémètre laser aéroporté à balayage transversal. C'est une technique de téledétection « active » avec émission de lumière (et non d'ondes radiométriques). Le télémètre, chargé dans un avion, émet des faisceaux lumineux en direction du sol : une partie de la lumière est absorbée par le milieu, une autre est réfléchiée vers sa source de rayonnement. Comme pour le fonctionnement d'un DGPS, l'avion est lui même relié à des stations radars fixes.

Ainsi, en fonction de la hauteur de vol, le temps écoulé entre l'émission du faisceau à la source et le retour de ce dernier à cette même source indique l'altitude au sol. Auparavant, un plan et une altitude de vol ont été définis. Il est aussi possible de régler la vitesse et l'amplitude d'oscillation du miroir d'oscillation selon le degré de précision et la densité de points voulus.

Les données sont alors logiquement représentées sous forme de bandes (correspondantes aux passages de vol). Toutefois, cette technique ne permet pas l'acquisition suffisante de points au dessus des surfaces en eau (mauvaise réflexion). »

Figure 14: Principe de la technologie de téledétection par laser (LIDAR) (source : © United States Department of Agriculture)

LE LIDAR DU HAVRE/CODAH

L'acquisition d'un MNT LIDAR provient d'une demande commune de la Ville du Havre et de la CODAH. Le premier relevé LIDAR a été effectué en 2006, puis un autre relevé à eu lieu en 2008. C'est ce dernier relevé que nous avons utilisé dans notre étude. (Notons au passage qu'un nouveau relevé va avoir lieu à la mi-2011)

Les caractéristiques du LIDAR disponible au SIGU (VDH/CODAH) sont les suivantes :

- Couverture géographique : tout le territoire de la CODAH (650 km²)
- Résolution : 1 point par m² en moyenne
- Précision : erreur moyenne quadratique de 30 cm. (+ ou – 45 cm de la valeur donnée)

On comprend donc pourquoi le MNT LIDAR constitue une précieuse donnée dans le cadre de notre étude. En effet, le LIDAR est à ce jour la technologie la plus à la pointe pour acquérir un MNT couvrant de vastes zones (échelle de la ville), tout en gardant une résolution et une précision élevées. Par ailleurs, si la technologie est relativement répandue dans d'autres pays (par exemple aux Etats-Unis), peu de villes en France disposent d'un tel levé topographique.

Le choix d'un MNT dans une étude dépend des besoins de celle-ci. Dans le cas des submersions par la mer, on comprend aisément que l'on a besoin de données précises : les conséquences d'une submersion à 9,00 m CMH ou 10,00 m CMH au Havre ne sont pas du tout les mêmes. Ainsi, malgré les difficultés liées à l'utilisation du MNT LIDAR (que nous allons présenter par la suite) que Margaux Deglaire avait déjà éprouvées lors de son stage, nous avons préféré l'utilisation de celui-ci à un autre MNT, de part le très bon rapport précision/couverture géographique qu'il offre.

LE TRAITEMENT DU LIDAR

Concrètement, le MNT LIDAR de la VDH/COADH se présente sous la forme de classes d'entité au format vectoriel (*.shp). Chaque dalle constitue un fichier *.shp. Il s'agit d'un semis de points, pour lequel chaque point est renseigné par ses coordonnées géographiques X, Y et Z. Ainsi la table attributaire du fichier est constituée de trois champs, renseignant sur les trois valeurs précédentes.

ID	Shape	X	Y	Z
0	Point ZM	438000,08	201388,89	5,42
1	Point ZM	438000,05	201388,34	5,42
2	Point ZM	438000,92	201389,43	5,42
3	Point ZM	438000,98	201389,17	5,39
4	Point ZM	438001,85	201386,86	5,46
5	Point ZM	438002,16	201380,05	5,41
6	Point ZM	438001,73	201386,84	5,44
7	Point ZM	438003,17	201382,64	5,36
8	Point ZM	438000,08	201319,52	6,23
9	Point ZM	438000,14	201319,58	6,23
10	Point ZM	438004,85	201383,38	5,28
11	Point ZM	438005,91	201380,77	5,33
12	Point ZM	438005,65	201386,79	5,35
13	Point ZM	438000,25	201319,55	6,23
14	Point ZM	438000,53	201319,41	6,25
15	Point ZM	438005,73	201386,82	5,31
16	Point ZM	438000,88	201319,79	6,28
17	Point ZM	438004,62	201319,21	6,2
18	Point ZM	438000,61	201304,2	6,11
19	Point ZM	438007,42	201387,56	5,28
20	Point ZM	438006,27	201304,88	6,08
21	Point ZM	438000,12	201386,83	6,02
22	Point ZM	438000,41	201300,92	5,82
23	Point ZM	438000,98	201304,88	6,1
24	Point ZM	438001,94	201305,82	6,18
25	Point ZM	438009,2	201387,44	5,24
26	Point ZM	438008,4	201385,96	5,3
27	Point ZM	438001,63	201305,34	6,17
28	Point ZM	438000,96	201304,69	6,07
29	Point ZM	438000,68	201302,71	6,07
30	Point ZM	438000,58	201302,88	6,04
31	Point ZM	438000,39	201300,72	5,98
32	Point ZM	438000,04	201291,49	6,12
33	Point ZM	438001,82	201298,62	6,03
34	Point ZM	438001,13	201298,32	6,01
35	Point ZM	438001,87	201308,98	6,08

Figure 15: Le fichier MNT LIDAR et sa table attributaire (copie d'écran ArcGis)

Le traitement d'un tel fichier, à l'échelle de la ville, est assez fastidieux car très « lourd ». Il s'agit en effet de plusieurs millions de points. De plus, bien que le poste sur lequel j'ai travaillé, réservé aux applications SIG, soit assez performant, la CODAH/DIRM ne dispose pas de cellule SIG telle que la VDH en dispose, dotée de calculateurs permettant le traitement rapide de ce genre de données très lourdes. Une première difficulté dans notre étude est donc d'ordre purement technique : comment utiliser le MNT LIDAR ?

Une première approche pour le traitement de ce fichier est de l'appréhender tel quel, sous forme de semis de points. C'est l'approche qui avait été effectuée par M.Deglaire : celle-ci avait, sur ses cartes, discrétisé le semis de points en classes d'altitudes. Cependant, cette technique présente de nombreuses limites d'utilisation :

- La durée du traitement. Pour faire apparaître à l'écran le semis de points sur l'échelle de la ville basse (notre échelle d'étude), il faut attendre plusieurs minutes.
- Les analyses postérieures. Cette méthode permet la visualisation des zones situées à certaines altitudes, mais ne permet pas d'effectuer des analyses spatiales, par exemple l'intersection de l'aléa et les enjeux pour l'étude des risques.

Il s'agissait donc de trouver un traitement qui permettrait de résoudre ces deux problèmes majeurs, tout en conservant la qualité de précision du MNT LIDAR. Pour ce faire, ArcGIS propose principalement deux modèles de données pour modéliser et analyser des surfaces 3D dans un SIG : un modèle vectoriel nommé TIN et un modèle raster nommé GRID.

Le modèle de surface TIN (Triangular Irregular Network, ou réseaux triangulés irréguliers), permet de modéliser des surfaces 3D par des facettes triangulaires dont les sommets et certaines arrêtes sont les points d'altitude ou les lignes de rupture de la surface que l'on souhaite modéliser. Ce traitement, convient quand la surface résultante comprend un nombre de triangle pas trop important. Or, notre zone d'étude présente un nombre très important de points, donc de triangles potentiels lors de la création du TIN. Ainsi, à l'échelle de la ville, si on conserve le degré de précision du MNT LIDAR, le temps de création d'une part, et d'apparition à l'écran d'autre part, d'une surface TIN de la taille de notre zone d'étude est très important, ce qui constitue un critère quasi éliminatoire pour l'utilisation du TIN pour notre étude à l'échelle de la ville.

Le modèle raster GRID permet de modéliser des surfaces 3D en découpant le territoire en mailles régulières (comme une image) et en associant à chaque maille (ou pixel), la valeur de l'altitude ou de l'élévation que l'on souhaite modéliser. Plusieurs méthodes d'interpolation (IDW, Spline, TopoGrid, Krigeage, Natural Neighbor) permettent de transposer le semis de points. L'utilisation d'une méthode d'interpolation plutôt que d'une autre dépend des données en entrée dont on dispose et de nos besoins.

A notre échelle d'étude, afin de réduire les temps de calcul et d'intégrer la possibilité d'analyses postérieures, tout en conservant le degré de qualité des données initiales, c'est ce dernier modèle que nous avons choisi.

Cependant, n'étant pas à priori spécialiste dans les SIG, il a fallu, pour arriver à ces conclusions, procéder à de nombreuses manipulations sur les données et faire de nombreux essais. C'est sur ce processus que je vais m'attarder ici, afin de comprendre la démarche qui m'a amenée à utiliser cette méthode de traitement.

2.1.2 IDENTIFIER LES ZONES DE LA VILLE SITUÉES EN DESSOUS DE COTES TOPOGRAPHIQUES CORRESPONDANT AUX SCENARIOS ENVISAGES

La première étape consiste donc à établir la cartographie des zones situées sous les altitudes des scénarios déterminés en partie 1.5 de ce rapport. Pour rappel, ces altitudes sont les suivantes (en m CMH) : 8,40 m ; 9,00m ; 9,50 m ; 10,00 m ; 10,40 m.

Dans un premier temps, je voulais continuer sur la méthode qu'avait entamée M. Deglaire lors de son stage, à savoir réaliser des couches TIN. Le traitement de création de TIN étant long, et après quelques tentatives infructueuses de création d'une seule couche TIN à l'échelle de la ville, j'ai découpé la zone d'étude en secteurs, puis crée un TIN par secteur. Cependant, même à ces échelles, la durée d'affichage sur tout un secteur reste très importante. Le TIN permet aussi la représentation en 3D de la zone traitée grâce au module ArcScene, mais là aussi la durée d'affichage d'un TIN sur une zone aussi importante et issue d'un relevé LIDAR est prohibitive pour notre étude. Cela est dû aux limitations imposées par le matériel tel que la carte vidéo. Cependant, il a été possible, à partir de ces couches TIN, de faire des courbes de niveau, ou isolignes, avec le module 3D Analyst d'ArcGis. Nous avons ainsi créé les courbes de niveau correspondant aux scénarios envisagés.

Cette carte a le mérite de permettre de se faire une première idée des points bas de la ville : secteur de la gare, quartier Saint-François, etc... Cependant elle manque de lisibilité, et surtout, on ne peut pas utiliser ces données pour faire des analyses spatiales telles que le croisement de l'aléa et des enjeux. Mon but était assez clair : créer les polygones qui renseigneraient sur les classes d'altitudes ; celles-ci correspondant aux scénarios de submersion envisagés (selon la considération que l'on a établie de la zone submersible, voir partie 2.1). En d'autres termes, classer les altitudes et obtenir en sortie une classe d'entités sous forme de polygone. Grâce aux forums SIG sur internet, j'ai été informé de la possibilité de transformer les TIN en grille raster, puis le raster en fichier vectoriel de polygone. J'ai donc transformé les couches TIN zonales en grilles raster au format GRID (traitement disponible sous 3D Analyst), pour enfin obtenir les zones submersibles au format polygone. Finalement, après un dernier traitement qui consiste à la combinaison des différentes zones, nous obtenons un fichier vectoriel polygonal qui recouvre l'ensemble de la zone d'étude. La table attributaire de la couche possède un champ qui renseigne sur la classe d'altitude de chaque entité (polygone).

Ainsi, nous avons maintenant la possibilité de faire des analyses spatiales, telles que le croisement des couches aléas et enjeux pour déterminer quel est le risque pour un enjeu donné. Cependant, le traitement exposé ci-dessus n'est pas très « propre ». En effet, nous effectuons deux traitements successifs à partir du fichier de base (passage du LIDAR au TIN puis du TIN au raster), ce qui multiplie les sources d'erreurs et de perte de précision indubitablement induites par chacun de ces traitements. L'idéal est de minimiser le nombre de traitements, pour réduire les erreurs ; c'est-à-dire dans notre cas de n'avoir qu'un seul traitement. C'est grâce au formateur de la formation ArcGis que nous avons reçue, que j'ai pris connaissance de l'existence de l'interpolation en raster par pondération par l'inverse de la distance.

L'interpolation IDW (Inverse Distance Weighted) détermine la valeur des cellules en calculant une moyenne pondérée à partir des valeurs des points du voisinage de chaque cellule de traitement. Plus un point est proche du centre de la cellule en cours d'analyse, plus il a d'influence (ou poids) sur la procédure de calcul de la moyenne. Ce genre d'interpolation convient particulièrement aux semis de points denses, tel que le LIDAR. *Pour plus d'informations sur cette méthode, veuillez vous référer à la fiche technique n°1 (Mettre sous format de grille RASTER le levé LIDAR) en annexe 7.1.*

A l'issue de ce traitement, nous obtenons une grille raster de résolution 50 cm, c'est-à-dire qu'à chaque pixel de 50 cm de côté est associée une valeur d'altitude. Ensuite, par l'exécution du traitement qui consiste à

transformer les rasters en polygones de classes d'altitude (*fiche technique n°2 (Reclasser une grille RASTER puis transformer le résultat en classe d'entités vectorielles polygonale)*, annexe 7.2), nous obtenons la couche de polygones désirée.

Voici la carte des zones situées sous les cotes topographiques de scénarios de submersions envisagés.

Le Havre - Etude "submersion marine" - Topographie - 2008

Carte 1: Zones situées sous les altitudes des scénarios d'aléas envisagés – en format A3 en annexe 5.2 (source : © TACONET P. / DIRM / CODAH, 2010)

Cette carte montre que la quasi-totalité de la ville basse est située sous la cote maximale de submersion envisagée, soit 10,40 m CMH. Elle permet aussi de rendre compte de certains points bas de la ville et donc de « cuvettes »: le quartier Saint-François, le secteur de la gare et certains secteurs fortement peuplés de la ville (Gallieni, Sainte-Anne, Douanes, Université) sont des points bas et sont donc d'autant plus vulnérables.

Cette méthode est donc efficace. Elle permet, à partir du fichier LIDAR très lourd et quasiment inutilisable à notre échelle d'étude tel quel, d'obtenir une grille raster, beaucoup plus maniable, sans perdre à priori trop de précision par rapport au fichier initial ; puis d'en tirer des classes d'altitudes au format vectoriel polygone, dans l'objectif final d'effectuer les analyses de risques. Cependant, si les fichiers résultants sont maniables, le processus de calcul permettant d'y arriver présente quelques limites :

- Il est long : sur notre ordinateur, et pour la zone considérée, il dure entre 3 et 4 heures.
- La puissance de l'ordinateur étant limitée, celui-ci n'avait pas la capacité de faire le calcul sur une zone géographique plus importante que celle initialement considérée, c'est-à-dire en considérant plusieurs millions de points en plus. Concrètement, il mettait un message d'erreur à la fin du calcul, qui laissait penser que le problème était un manque de mémoire vive de l'ordinateur (en effet l'ordinateur met en mémoire vive le fichier en cours de construction pendant le calcul, ainsi, si la taille de celui-ci dépasse la taille de la mémoire vive disponible dans l'ordinateur, ce dernier ne peut finaliser le calcul).

Ces difficultés expliquent que, malgré bien des essais, il m'a été impossible de couvrir l'ensemble de la zone d'étude par cette méthode. On peut estimer qu'en ajoutant de la mémoire vive sur le poste informatique, ou en effectuant le calcul sur un autre poste plus puissant, on pourrait résoudre ce problème et obtenir une grille raster couvrant des zones géographiques plus importantes.

Figure 16: Comparaison des deux processus de traitements cartographiques envisagés (source : © TACONET P. / DIRM / CODAH, 2010)

2.1.3 CALCULER LES HAUTEURS D'EAU EN TOUT POINT

Comme évoqué dans le rapport du CEPRI mais aussi dans la plupart des documents proposant des méthodologies d'études de risques d'inondation, il convient d'étudier, après l'extension de l'inondation, les hauteurs d'eau : autrement dit dans notre cas, la différence d'altitude entre le scénario de submersion envisagé et le sol.

Le principe de cette manipulation est de comparer deux rasters qui se superposent spatialement, afin de créer un troisième raster résultant des deux autres rasters. Nous disposons en entrée d'un raster dont tous les pixels ont la même valeur, la valeur de la cote de hauteur d'eau (par exemple 10,40 m CMH) ; et d'un autre raster dont chaque pixel contient la valeur de la cote au sol. Il s'agit de calculer la différence entre les valeurs de pixels des deux couches, pour les pixels qui se superposent spatialement. Le fruit de ce calcul est un pixel qui contient la valeur de cette différence. Ainsi, en sortie, nous obtenons un troisième raster dont chaque pixel contient la valeur de la différence entre les pixels des deux rasters en entrée.

Pour plus d'informations sur cette méthode, veuillez vous référer à la fiche technique n°3 (**Créer une grille RASTER des profondeurs d'eau**) en annexe 7.3.

Figure 17: Principe de calcul des hauteurs d'eau (source : © TACONET P. / DIRM / CODAH, 2010)

Le Havre - Etude "submersion marine" - Profondeur d'eau à la côte 10,40 m CMH* - 2008

Carte 2 : Profondeur d'eau à la cote 10,40 m CMH – en format A3 en annexe 5.3 (source : © TACONET P. / DIRM / CODAH , 2010)

Nous avons discrétisé sur cette carte les valeurs de profondeur d'eau selon des couleurs qui permettent de distinguer clairement les valeurs en dessous (dégradé de bleu) et au dessus (dégradé de jaune) de la valeur seuil de 1 mètre. Nous observons ainsi clairement qu'une grande partie de la ville basse présente plus de 1 mètre de différence d'altitude entre la cote 10,40 m CMH et l'altitude au sol, et notamment tout le quartier Saint-François et la partie au Nord du bassin du Commerce, qui sont à priori les premières zones impactées car elles sont à proximité de bassins soumis à marées. Notons que ce sont par ailleurs les zones dans lesquelles l'étude des écoulements hydrauliques a été réalisée lors du stage de M. Deglaire.

2.2 IDENTIFIER LA TOPOGRAPHIE PRECISE DE L'INTERFACE TERRE-MER POUR CALCULER LES ECOULEMENTS DYNAMIQUES ET IDENTIFIER LES « PORTES D'ENTREES » DE L'EAU DE LA MER VERS LA TERRE

Dans toute étude d'inondation par la mer, un des éléments clés est l'étude fine de l'interface entre la mer et la terre. En effet, avant de pénétrer dans la ville, la mer doit franchir l'obstacle qui la sépare de celle-ci. Or celui-ci n'est pas uniforme sur tout l'interface, autant dans sa nature, que dans sa hauteur. Il convient ainsi, comme le préconise M. Deglaire dans son rapport, d'« étudier les hauteurs des sas et des écluses, ainsi que la circulation des eaux dans les bassins », mais aussi comme le fait le cahier des charges du projet SAO POLO d'« identifier les zones d'interface mer-terre et les ouvrages de protection susceptibles d'être renforcés pour limiter le risque ». Les enjeux de ces études sont très importants : il s'agit d'identifier les éventuels points bas de l'interface (constituants des « portes d'entrée » de la mer vers la ville), mais aussi d'analyser les ouvrages de protection afin de s'assurer que ceux-ci peuvent éventuellement résister à des hauteurs d'eau importantes, etc...

Le linéaire qui sépare la mer de la terre pour la ville du Havre mesure plus de 100 km. On comprend qu'à cette échelle, l'étude précise de cette interface peut s'avérer long et compliqué. La grande majorité de cette interface se situe sur la circonscription administrative du Grand Port Maritime du Havre (GPMH), et, de plus, tous les bassins appartiennent administrativement au GPMH. Par conséquent c'est le GPMH qui en prend les responsabilités au niveau de l'entretien. C'est donc naturellement vers le GPMH que nous nous sommes dirigés pour obtenir des informations sur l'interface, et plus particulièrement vers le service SIG. Nous avons organisé une réunion au GPMH afin d'exposer nos besoins. Une première méthode envisagée pour constituer ce « trait de port » fut de relever et d'analyser tous les plans des ouvrages. Cependant cette méthode comprenait de nombreuses difficultés et limites : la centralisation des plans, l'absence éventuelle de certains d'entre eux, le manque de précision des cotes reportées sur les plans par rapport à nos besoins, l'éventuelle différence entre les cotes reportées sur les plans et les cotes réelles lors de la construction de l'ouvrage. Ainsi, à la fin de cette réunion, et notamment grâce à l'intervention d'un géomètre du GPMH, Bertrand FOUQUET, il a été conclu que la manière la plus précise et la moins coûteuse en temps et en énergie était certainement de parcourir le linéaire et d'effectuer un relevé DGPS de l'interface (*Differential Global Positioning System*). Il a aussi été conclu de faire un premier lever sur un linéaire relativement court, afin de rendre compte du traitement et des données que l'on pouvait en tirer.

Parce qu'il est souvent amené à faire des relevés de géomètre de grande précision, le GPMH possède un récepteur GPS de précision : 2 centimètres d'erreur moyenne en X, Y et surtout en Z. Ce récepteur est équipé d'une antenne qui réceptionne les signaux des satellites, ainsi que d'une balise pour appliquer la *correction différentielle* sur les mesures calculées. La technique de correction différentielle nécessite la présence d'un ou plusieurs relais fixes de position connue. A tout moment, la différence de position entre les coordonnées réelles et les coordonnées mesurées permet de déterminer le décalage en X, Y et Z et ainsi obtenir les coordonnées avec une très fine précision.

Ainsi, grâce à B. Fouquet, je fus amené à effectuer ces relevés avec un géomètre du GPMH lors de trois demi-journées. La méthode était la suivante : nous effectuions deux relevés pour chaque interface, le bord à quai (l'interface au plus près du bassin) et l'éventuel muret ou sur-élévation qui sépare le bassin de la chaussée. Nous levions un point tous les 10-15 mètres, ainsi qu'à toutes les ruptures de niveau.

Figure 18: Levé DGPS du 15 décembre 2010, quartier Saint-François (cliché pris par MALLET P. © , 2010)

La carte suivante présente la totalité du lever GPS effectué par nos soins. Nous avons relevé plus de 800 points sur une interface d'un peu plus de 4 km.

Le Havre - Etude "submersion marine" - Campagne de relevés GPS de l'interface terre-mer effectués avec le GPMH - 2010

Carte 3: Campagne de relevés GPS de l'interface terre-mer – en format A3 en annexe 5.4 (source : © TACONET P. / DIRM / CODAH, 2010)

Le fichier brut (celui que l'on extrait du GPS) est un simple fichier *.txt, sur lequel chaque ligne est constituée du numéro du point, et des coordonnées X, Y, Z. Transposer ces coordonnées brutes en une classe d'entités points requiert des traitements informatiques. *Vous pourrez en trouver le détail dans la fiche technique n°4 (Créer une classe d'entités vectorielles ponctuelles géoréférencée à partir de relevé DGPS), en annexe 7.4.*

Une fois la classe d'entité points obtenue, il est intéressant de la renseigner sur diverses informations: la nature de l'interface, le bassin concerné et sa zone, la date du relevé, des éventuelles remarques ; sont les quatre attributs que j'ai renseignés pour chaque point. On peut cependant imaginer en créer d'autres, en fonction de l'étude et de nos besoins. C'est dans la table attributaire de la couche que nous avons ajouté ces différents champs.

Cet exemple illustre bien l'intérêt des SIG dans ce genre de projets : à l'issue de cette manipulation, nous pouvons visualiser sur l'orthophoto les points levés, et, d'un simple clic, obtenir toutes les informations. La valeur ajoutée, et l'intérêt premier, de ce traitement réside dans le fait de pouvoir par la suite effectuer facilement de nombreuses requêtes attributaires sur la couche, en fonction de ce que l'on recherche : les points à l'interface d'un bassin donné, les points sous une altitude donnée, les points triés par nature, etc...

Figure 19: En sortie, les points GPS en classe d'entité vectorielle et la table attributaire (copie d'écran ArcGIS)

A partir de ces relevés, il est intéressant de réaliser des coupes (ou profils) topographiques, afin d'identifier les éventuels « points bas » de l'interface, portes d'entrées dans la ville. Le profil topographique que vous trouverez sur la figure concerne l'interface autour du bassin du Commerce. Nous avons utilisé pour ces profils topographiques les points de levés DGPS des plus hautes protections sur l'interface, à savoir les murets ou les surélévations (trottoirs, murets). Pour un gain de place en présentation, l'axe des abscisses ne donne pas une mesure métrique. Il ne rend pas compte de la distance entre les points de levé. Cependant, il montre clairement que, si les cotés Sud, Est et Ouest du bassin sont globalement protégés à la cote 9,50 m, l'interface

Nord (soit une longueur de 500 mètres de long) est en dessous de 9,50 m, soit la hauteur d'eau pour une période de retour centennale, et descend jusqu'à 9,05 m soit à peu près la hauteur requise pour le déclenchement de l'alerte sur la commune. En effet, si la partie Sud du bassin est protégée par le muret construit en 1984 autour du quartier Saint-François, la partie Nord ne dispose pas quant à elle d'une telle disposition. Par conséquent, si l'eau dépasse les protections, c'est la ville qui est directement impactée.

Grace à un traitement plus poussé, on peut créer un véritable profil topographique à partir des points de relevé DGPS. C'est ce que nous avons fait dans un second temps pour le quartier Saint-François. Nous avons pris les points de levés les plus haut entourant le quartier Saint-François, pour vérifier s'il était effectivement protégé à 9,50 m CMH, tel que l'indiquait le Port Autonome du Havre lors de la construction du muret autour du quartier, après les submersions à répétition du quartier. La carte suivante fait état de ce levé topographique.

Le Havre - Etude "submersion marine" - Levés GPS autour du quartier Saint-François et profil topographique - 2010

Carte 4: Levé DGPS autour du quartier Saint-François et profil topographique – en format A3 en annexe 5.5 (source : © TACONET P. / DIRM / CODAH, 2010)

On remarque grâce à cette carte et ces graphiques que la majorité du contour du quartier Saint-François est effectivement protégée à 9,50 m. Cependant, certains secteurs sont situés sous la cote de référence 9,50 m. Le plus grand secteur concerné est celui du port de pêche, sur le Quai de l'Île (Sud du quartier). Comme on le voit sur le graphique, on a environ 45 mètres de linéaire situés sous le seuil de 9,50 m, avec un point bas à 9,33 m CMH. Il faudrait alors analyser la dynamique hydraulique à cet endroit pour déterminer par exemple le débit d'eau si la mer rentre, les directions d'écoulements, etc...

2.3 LA MODELISATION 3D

Les progrès de la technique et de l'informatique permettent depuis quelques années de modéliser des espaces géographiques en 3D. La modélisation de bâtiments ou de villes entières en trois dimensions est très en vogue et permet aux concepteurs et aux futurs utilisateurs de se faire une idée relativement proche de la réalité de ce que pourra donner un projet de construction, d'aménagement urbain, etc...

Ces modélisations reposent sur les algorithmes complexes, qui nécessitent une puissance de calcul importante de la part des outils informatiques. Les logiciels qui permettent la modélisation d'entités en 3D sont aujourd'hui multiples. ArcGis, grâce au module associé Arcscene, permet l'édition et la visualisation en 3D d'entités géographiques de bases, tels des classes d'entités vectorielles ou des grilles raster.

Dans le cadre de notre étude de submersions marines, nous avons pensé qu'il pourrait être intéressant de modéliser les cartes précédentes d'inondations 2D en 3D, dans le but d'apporter un support pédagogique à notre étude et de rendre compte de l'étendue de la submersion de manière différente et plus ludique que les cartes planes 2D. Puis, à partir de nos relevés DGPS et du MNT LIDAR, nous avons pu affiner le MNT en modélisant un bassin, en l'occurrence le Bassin du Commerce, en 3D.

2.3.1 MACRO MODELISATION A L'ECHELLE DE LA VILLE: UN OUTIL PEDAGOGIQUE

La modélisation à l'échelle de la ville se fait sur le principe suivant : on « élève » l'orthophotoplan suivant une couche géoréférencée de hauteurs. Ces hauteurs, nous les déduisons du levé LIDAR MNE (Modèle Numérique d'Élévation) que nous mettons sous forme de raster préalablement, selon la même méthode que pour la création du MNT raster (voir fiche technique n°). Rappelons que le MNE prend en compte le relief (bâti, arbres, etc...).

Figure 20: Principe de modélisation 3D à l'échelle de la ville (source : © TACONET.P / DIRM / CODAH , 2010)

Nous ajoutons ensuite au modèle les couches de scénarios de submersions marines créées précédemment : ainsi obtenons ainsi la « carte » en trois dimensions des zones situées sous les cotes des scénarios topographiques de submersion envisagés. *Pour consulter le détail du traitement technique qui permet d'obtenir la modélisation de la ville et des zones submersibles en 3D, veuillez vous référer à la fiche technique n° 5 (Modéliser la ville en 3D sous les scénarios de submersions envisagés) en annexe 7.5 du rapport.* La sortie de ce traitement est une plateforme 3D sous Arcscène, sur laquelle nous pouvons nous déplacer pour visualiser sous tout angle de vue la ville en trois dimensions sous un scénario de submersion donné. Notons bien que, encore une fois, les couches géographiques de submersions utilisées pour la modélisation provenant des traitements précédents, les zones représentées ne sont pas les zones submersibles mais des zones situées sous des altitudes données.

Arcscene permet, entre autre, de réaliser des vidéos, au format universel *avi, de la scène en 3D. Après que l'utilisateur ait défini plusieurs points d'observation et un pas de temps entre ces points, le logiciel interpole la vue entre ces différents points en fonction du pas de temps et crée la vidéo. Nous en avons réalisée une, disponible dans les fichiers de la DIRM/CODAH.

Figure 21: Modélisation d'une partie de la ville (Bassin du Commerce, Hôtel de ville) en 3D avec les cotes situées sous 10,40 m en bleu (source : © TACONET P. / DIRM / CODAH , 2010)

Vous trouverez en *annexe 6* une série de captures d'écrans d'une même zone géographique sous les différents scénarios de submersion marine envisagés en partie 1.5.

Notons cependant les limites d'utilisation de ces travaux de modélisation 3D. La technique sur laquelle nous nous basons présente l'avantage de pouvoir modéliser de grands espaces et de pouvoir s'y déplacer tout en conservant une certaine fluidité et rapidité sur les ordinateurs dont nous disposons. Cette technique de modélisation est faite pour la visualisation à petite échelle. Mais la résolution étant relativement grossière

(c'est par ailleurs ce qui permet la fluidité à cette échelle de représentation), à grande échelle, le rendu n'est pas satisfaisant. De plus, on « élève » en 3D un plan originellement en 2D, sur lequel les façades latérales des bâtiments ne sont pas représentées : par conséquent, sur le modèle 3D, les véritables façades des bâtiments ne sont pas intégrées. Il faut donc faire usage de ce modèle en intégrant bien ces limites.

Pour améliorer le modèle, il nous a semblé intéressant de pouvoir visualiser l'inondation à grande échelle. Nous avons été informés, grâce au formateur ESRI lors de notre formation ArcGIS, de l'existence de fichiers de modélisation des bâtiments en 3D, appelés *multipatchs 3D*, permettant de modéliser des villes virtuelles. Les géométries multipatch sont constituées de primitives 3D combinés en une ou plusieurs parties pour constituer des entités 3D. A ces entités représentant les façades des bâtiments, on « colle » des images qui correspondent aux façades des bâtiments, pour le rendu réaliste.

Au Havre, le SIGU (Système d'Information Géographique Urbain de la ville du Havre) a créé ces fichiers, et possède une maquette en trois dimensions de la ville. Nous avons donc contacté le service en leur demandant si nous pouvions récupérer, dans un premier temps, un échantillon de multipatchs afin de voir comment nous pouvions le traiter. Notre idée était la suivante : il s'agirait de se déplacer à travers les rues, entre les bâtiments, sous un scénario d'inondation donné, afin de visualiser la hauteur à laquelle l'eau monterait sur les façades, bâtiment après bâtiment.

Cependant, les fichiers multipatchs + images des façades s'y rattachant étant assez lourd, le SIGU, par l'intermédiaire d'Anthony GUEROUT, nous a proposé de modéliser la submersion avec les multipatchs sur la zone que nous considérons prioritaire, c'est-à-dire le quartier Saint-François. Voici le fruit de leur travail :

Figure 22: Le quartier Saint-François sous une lame d'eau de 1 mètre (source : © SIGU, 2010)

On voit sur cette photo la précision et de détail des bâtiments. Nous sommes donc confirmés dans l'idée que ce travail peut être très utile dans le cadre de notre étude, pour des questions de visualisation de la submersion,

Université de Technologie de Compiègne / CODAH / DIRM / Paul TACONET – Rapport de stage - 48 -

mais aussi d'étude des écoulements hydrodynamiques dans la ville. Nous avons donc demandé au SIGU si nous pouvions récupérer les fichiers multipatchs sur le quartier Saint-François, sans les images dans un premier temps (car se sont en effet les images des façades qui pèsent lourd, les multipatchs ne sont que effet « que » des fichiers shape, assez légers). Après études de ces documents, nous avons noté deux limites à ce modèle :

- Les façades des bâtiments sont réalistes mais pas réelles : en effet on voit qu'il s'agit en fait, sur la façade d'un bâtiment donné, d'une reproduction d'images. Ainsi les commerces au rez-de-chaussée ne sont pas représentés.
- Certains passages entre les bâtiments existants dans la réalité ne sont pas intégrés dans le modèle ; or ces « tunnels » sont essentiels pour l'étude des écoulements de l'eau en ville.

Nous n'avons malheureusement pas eu le temps, lors de mon stage, d'engager plus loin cette étude. Cependant, l'image suivante suggère ce que pourrait représenter le modèle :

Figure 23: Rue Dauphine depuis le quai Casimir Delavigne, Le Havre (traitement sous ArcScene) (source : © TACONET P. / DIRM / CODAH , 2010)

Cette photo ne tient compte d'aucune altitude. A titre purement indicatif, elle permet de se faire une première idée du rendu du modèle, et de sa présentation dans le cadre de notre étude, c'est-à-dire sous un scénario de submersion marine. Il faut imaginer sur les bâtiments les images des façades : on se rend alors compte de la qualité du modèle et de l'utilité qu'il peut avoir dans notre étude.

2.3.2 MICRO-MODELISATION A L'ECHELLE DU BASSIN

La modélisation du bassin est motivée par une autre considération : il ne s'agit plus d'un outil pédagogique, d'une fin en soi, mais d'un outil technique pour le travail de modélisation des écoulements hydrauliques. En effet, les relevés altimétriques du MNT LIDAR, qui servent pour l'éventuelle modélisation des écoulements hydrauliques en ville, ne sont pas corrects sur les bords de bassin. Ceci est dû au fait que la technologie LIDAR ne permet pas de relever la géométrie précise des ouvrages de protection, du fait de leur faible largeur (quelques centimètres, une dizaine au plus). L'objectif du travail est de créer un fichier de bord de bassin, compatible avec le format du MNT LIDAR, puis le « raccrocher » au MNT LIDAR afin d'obtenir un fichier complet et correct sur l'ensemble du territoire. Pour modéliser les bords de bassin, nous utilisons les levés DGPS effectués (voir partie 2.2).

La construction du fichier se fait entièrement sur un plan 2D. Par contre, nous pouvons ensuite le visualiser en 3D, comme nous allons l'illustrer.

La surface à représenter étant relativement petite, nous avons préféré l'usage du TIN (*Triangular Irregular Network*, ou réseau triangulé irrégulier en français). Une surface TIN est représentée comme un ensemble de facettes formées par la connexion de points de données aux nœuds pour créer des triangles adjacents (dans notre cas, les nœuds sont les points de relevés DGPS). Les surfaces TIN représentent des surfaces continues telles que des élévations de terrain. L'avantage des surfaces TIN est qu'elles permettent facilement l'intégration de « discontinuités », ou encore lignes ou surfaces de fractures. Ces entités (lignes ou surfaces) forment les bords des triangles et ont de ce fait une influence sur la surface à l'endroit où elles se trouvent. C'est sur ce principe que nous avons construit notre modèle de bord de bassin.

Procédure simplifiée

On génère le segment qui relie les points 1 et 2, puis on lui attribue l'altitude du point 1. Le segment ainsi constitué constitue une ligne de fracture dans le modèle. On copie ensuite les points de levés de bord à quai (points 1 et 2) au pied du muret (de part et d'autre de celui-ci) (points 1', 1'', 2', 2'') et on procède à la même manipulation pour les segments. Enfin, on les copie à nouveau à quelques mètres du muret, côté chaussée (1''' et 2''').

On fait de même pour le muret: les points de levés sont les points A et B, on les copie de part et d'autre pour représenter les bords du

Vue transversale

Vue du dessus

Figure 24: Principe de la construction du fichier de bord de bassin à partir des levés DGPS (source : © TACONET P. / DIRM / CODAH , 2010)

Au final, nous obtenons des entités vectorielles (points, lignes polygones) renseignées sur leur altitude Z. Nous pouvons alors en extraire une surface TIN, qui renseigne sur l'altitude en tout point, puis la raccrocher au MNT ou MNE LIDAR. Nous pouvons aussi représenter la surface en trois dimensions. Nous avons modélisé le Bassin du Commerce sur ce principe. Notons que nous avons modélisé sous la forme d'un muret tout le contour du bassin, qu'il soit, dans la réalité, véritable muret ou simple surélévation (par exemple trottoir).

L'image suivante présente la différence entre les deux modèles de terrain : sans le traitement (c'est-à-dire en laissant le MNT LIDAR tel quel), et avec le traitement susmentionné.

Le Havre - Etude "submersions marines" - Comparaison des surfaces TIN - Bassin du Commerce

Carte 5: Comparaison des surfaces TIN avec et sans traitement - Bassin du Commerce (source : © TACONET P. / DIRM / CODAH. 2010)

On peut tirer de nombreuses informations de ce modèle TIN, tels des profils topographiques (comme c'est le cas à partir de n'importe quelle surface TIN). Cependant, comme présenté précédemment, nous avons préféré utiliser directement le fichier de base, c'est-à-dire les points de levés DGPS, pour réaliser les coupes topographiques, afin de limiter les erreurs dues aux traitements. Mais l'utilisation la plus intéressante de ce traitement sera faite lors de la modélisation des écoulements hydrauliques : analyser les premiers points de dépassement de l'eau, les débits d'eau qui en découlent, etc...

PARTIE 3

PREMIERS ELEMENTS D'ANALYSE DU RISQUE SUR LE TERRITOIRE

3.1	Note méthodologique sur la conduite de diagnostic et réduction de la vulnérabilité sur le territoire	- 54 -
3.2	La vulnérabilité à l'échelle de la ville du Havre	- 56 -
3.2.1	La connaissance de l'aléa	- 56 -
3.2.2	Les enjeux : nature, sensibilité, vulnérabilité	- 57 -
3.3	La vulnérabilité à l'échelle du quartier	- 63 -
3.3.1	Décrire le quartier inondable et son contexte urbain	- 63 -
3.3.2	Evaluer l'aléa sur le quartier	- 63 -
3.3.3	Connaitre les enjeux exposés	- 66 -
3.3.4	Evaluer la vulnérabilité du quartier	- 68 -

3.1 NOTE METHODOLOGIQUE SUR LA CONDUITE DE DIAGNOSTIC ET REDUCTION DE LA VULNERABILITE SUR LE TERRITOIRE

Quels sont les *risques* pour le territoire si l'aléa se manifeste ?

Voici la question qui est au cœur de l'analyse de vulnérabilité d'un territoire. C'est grâce à cette analyse, que l'on peut ensuite prendre les décisions adéquates en matière de sauvegarde ou de gestion de crise, pour finalement les intégrer dans des plans communaux. Mais comment évaluer cette vulnérabilité, quels éléments faut-il prendre en compte, comment faut-il procéder? Avant toute chose, posons quelques définitions utiles et élémentaires dans le domaine de l'analyse du risque afin d'éviter les confusions par la suite (source des définitions : UTC, (2010) – Risque d'inondation et de submersion dans l'estuaire de la Gironde et de l'agglomération de Bordeaux. Rapport Technique, atelier projet UTC).

L'enjeu est l'ensemble des personnes et des biens susceptibles d'être affectés par un phénomène naturel.

La sensibilité exprime et mesure le degré de sensibilité d'un enjeu vis-à-vis d'un aléa donné, cependant elle est indépendante de celui-ci. Ainsi un enjeu pourra être très sensible aux inondations malgré le fait que la probabilité qu'il soit affecté par celle-ci soit très faible, par exemple un hôpital sur une colline possède une sensibilité très forte malgré le fait qu'il ne sera jamais touché par une inondation.

Le risque pour une zone donnée est le croisement de la sensibilité de l'enjeu et de l'aléa se trouvant sur cette zone. La grandeur mesurant le risque est *la vulnérabilité*.

La vulnérabilité exprime le lien entre l'aléa, la nature et l'importance des enjeux exposés, les ressources disponibles pour y faire face et les impacts qui en découlent. Elle est souvent traduite comme la mesure des conséquences dommageables de l'inondation sur les enjeux. On considère aussi que la vulnérabilité traduit la fragilité d'un système socio-économique dans son ensemble face au risque. Son analyse a alors pour objectif de mesurer la propension de ce système à subir des dommages en cas de survenance d'un événement (ou mesurer sa faculté à résister aux impacts).

On peut distinguer deux phases pour le processus de réduction de la vulnérabilité : une première phase consistant à établir un diagnostic de vulnérabilité, une deuxième phase consistant à prendre les mesures de réduction de celle-ci. Nous allons dans ce rapport nous concentrer sur la phase de diagnostic de vulnérabilité. Un diagnostic de vulnérabilité peut être mené de nombreuses manières, cela dépendra des besoins de l'étude. Bien qu'il n'existe pas, en France, de méthodologie officielle d'analyse de vulnérabilité du territoire, on constate à travers la bibliographie qui traite ce sujet, qu'il existe de grands axes d'études communs à toute étude de vulnérabilité et qu'ainsi la méthodologie globale reste la même, quelle que soit l'étude menée.

La figure suivante présente le schéma global de conduite d'un diagnostic de vulnérabilité.

Le diagnostic de vulnérabilité du territoire

Figure 25: Schéma global de diagnostic de vulnérabilité (source : © TACONET P. / DIRM / CODAH, 2010)

Traduit en mots, ce schéma signifie que :

a) Quel que soit le diagnostic de vulnérabilité sur un territoire que l'on veut mener, celui-ci s'organise en quatre étapes :

- La connaissance de l'aléa sur le territoire ;
- La détermination des enjeux du territoire (indépendamment de l'aléa) ;
- L'évaluation de la sensibilité des enjeux (indépendamment de l'aléa) ;
- Le croisement de l'aléa et des enjeux, qui détermine la vulnérabilité du territoire ;

b) Le diagnostic est conditionné par de nombreux paramètres qui vont déterminer la manière dont on va le mener à bout:

- besoins de l'étude
- temps disponibles
- échelle d'étude
- partenaires associés
- données disponibles
- coûts
- etc...

Lors de mon stage, l'approfondissement de la connaissance et les travaux de cartographie ont demandé beaucoup de temps. L'établissement d'un cadre méthodologique pour les conduites de diagnostic et réduction de la vulnérabilité n'a donc été que partiellement établi. Cependant, il existe une bibliographie assez importante des outils et guides méthodologiques qui permettront dans l'avenir d'établir cette méthodologie. Inspiré de ces documents, nous allons dans la suite du rapport évoquer les travaux réalisés et les pistes ouvertes pour l'analyse de la vulnérabilité du territoire, à deux échelles d'études : la ville du Havre et le quartier Saint-François.

3.2 LA VULNERABILITE A L'ECHELLE DE LA VILLE DU HAVRE

Une des principales difficultés dans l'analyse de la vulnérabilité d'un territoire, est d'adapter le diagnostic à l'échelle d'étude. Les données, les acteurs, les résultats, ne seront pas les mêmes si l'on réalise un diagnostic à l'échelle d'un pays ou d'une commune, ou d'un quartier. Notre échelle d'étude étant le Havre (ville basse), il faut réfléchir sur la conduite d'un diagnostic de vulnérabilité à l'échelle d'une ville.

3.2.1 LA CONNAISSANCE DE L'ALEA

La connaissance de l'aléa peut être affinée plus ou moins suivant certains critères (liste non exhaustive) :

- Le cahier des charges de l'étude
- Les données et documents dont on dispose
- La connaissance sur l'intensité de l'aléa et ses périodes de retour
- Les expertises dont on dispose (en géomatique, en hydrologie, etc...)

Par exemple, la directive européenne inondation a un cahier des charges bien précis : il s'agit de déterminer les zones inondables en fonction de leur période de retour (faible probabilité, période de retour de 100 ans, forte probabilité), ainsi que les hauteurs et vitesses de l'eau.

La connaissance de l'aléa sur la ville du Havre est l'objet des parties 1 et 2 de ce rapport. Rappelons que les cartes que nous avons réalisées ne présentent qu'une vision très simpliste des zones submersibles : il s'agit uniquement des zones situées sous des cotes topographiques correspondant aux scénarios envisagés (on retrouve cependant cette façon d'établir des cartes de zones dites « submersibles » dans de nombreuses études de cas). Afin d'affiner le modèle, il convient par exemple d'intégrer les écoulements dynamiques, tel que l'ont fait M. Deglaire et J-P. Ducatez. On peut aussi intégrer les levés DGPS des bords de bassin qui ont été effectués lors de mon stage. On prend alors conscience que la modélisation de l'aléa dépend des données, des expertises, des logiciels, des traitements, dont on dispose ; et que plus elle intègre de paramètres, plus elle se rapproche de la réalité, mais plus elle est difficile à effectuer dans le même temps.

3.2.2 LES ENJEUX : NATURE, SENSIBILITE, VULNERABILITE

La littérature propose généralement quatre types d'enjeux : la population, le patrimoine, les activités économiques et la biodiversité.

Pour chacun de ces enjeux, il s'agit de relever les informations qui vont nous permettre d'évaluer leur sensibilité face aux inondations. Encore une fois, l'échelle d'étude conditionne la nature des informations que l'on va rechercher. A l'échelle de la ville, nous établissons un diagnostic global de la vulnérabilité de ces différents enjeux.

LA VULNERABILITE DE LA POPULATION

Nous avons dans un premier temps essayé d'estimer le nombre de personnes en zones inondables. Pour ce faire nous avons envisagé 2 deux approches : la représentation du nombre de personnes en zones inondables, et la prise en compte des enjeux plus vulnérables : les Etablissements Recevant du Public (ERP).

Une première approche rapide et efficace de la vulnérabilité de la population : la représentation du nombre de personnes touchées par zones d'étude

La représentation de la population en zone inondable pose la question de la disponibilité des données de recensement de la population. Les bases de données courantes qui font état des statistiques de population sont celles de l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE). Nous disposons à la CODAH du recensement 2008 en fonction des quartiers IRIS (Ilots Regroupés pour l'Information Statistique). Cependant, nous disposons aussi d'un modèle local d'estimation de population, intitulé PRET-RESSE (Population Réaliste dans l'Espace et le Temps sur le Bassin de Risques majeurs de l'Estuaire de Seine, voir bibliographie). Ce modèle, développé par la CODAH/DIRM en 2006, estime la population diurne et nocturne par bâtiment sur tout le territoire de la CODAH, grâce à différents traitements et croisements d'informations des bases de données de l'IGN, de l'INSEE et de la Ville du Havre.

La carte ci-après présente la population en zone submersible selon un scénario topographique de submersion de 10,40 m CMH (selon la considération que l'on a établi des zones submersibles, voir partie 2.1), à partir des bases de données IRIS (2008) et PRET-RESSE (2006).

**Le Havre - Etude de vulnérabilité "submersion marine" -
Vulnérabilité de la population sous un scénario topographique de 10,40 m CMH* - Population au lieu de résidence**

Carte 6: Vulnérabilité de la population – en format A3 en annexe 5.6 (source : © TACONET P. / DIRM / CODAH , 2010)

On constate que le nombre d'habitants directement impactés par la submersion à 10,40 m CMH est de plus de 40 000.

Une approche plus approfondie : la prise en compte des enjeux plus vulnérables que d'autres

L'approche ci-dessus permet d'estimer relativement précisément le nombre de personnes impactées par la submersion, mais elle ne permet pas de distinguer les points plus sensibles. En l'occurrence, les Etablissements Recevant du Public (ERP) sont à priori plus sensibles que les habitations, de part leur fonction de réception de public ; et parmi ces ERP, certains sont encore plus sensibles (par exemple, les hôpitaux, les écoles, etc...). Il est donc intéressant, pour notre étude mais aussi pour nombre d'études menées par la DIRM/CODAH, d'obtenir les informations concernant ces établissements. Les bases de données de l'IGN recensent une part de ces établissements, cependant ceux-ci sont souvent incomplets, et n'offrent pas d'informations telles que la capacité d'accueil. Nous nous sommes donc tournés vers le Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS 76), qui gère un fichier complet des ERP en Seine-Maritime.

Après avoir pris contact avec le Commandant BRISOT du SDIS 76, nous avons organisé une réunion dans les locaux du SDIS, à Yvetot, avec Mr LE GALLOU, Expert SIG du SDIS 76 au Bureau Gestion Exploitation des Données. Celui-ci nous a présenté le fichier des ERP disponible. Pour chaque ERP, une série d'attributs liés à celui-ci est disponible. Parmi ceux-ci, les plus intéressants sont l'adresse, l'activité (hôtel, restaurant, etc...) et la capacité d'accueil (de 0 à 300 personnes, de 300 à 500 personnes, etc...). De nombreuses autres informations

sont disponibles, concernant les effectifs, l'exploitant, la direction, les dates d'ouvertures, etc... Vous trouverez la liste exhaustive de ces attributs en annexe. Cependant, les ERP du SDIS 76 ne sont pas géolocalisés. Nous nous sommes donc proposés de géolocaliser les ERP présents dans le fichier du SDIS, en échange de l'accès au fichier pour nos études. En attendant la formalisation de la demande, il nous a été communiqué un échantillon de la base de données, afin que l'on étudie comment nous pouvions procéder au géoréférencement.

La VDH/CODAH dispose d'un fichier de géolocalisation des bâtiments « à la boîte aux lettres ». Il s'agit d'un fichier vectoriel de points où chaque adresse est représentée par un point, avec les attributs d'adresse associés. Ainsi, après quelques traitements des bases de données et en recoupant les informations d'adresse du fichier ERP du SDIS et géolocalisation des bâtiments de la VDH/CODAH, nous avons été en mesure de géolocaliser plus de la moitié de l'échantillon qui nous avait été parvenu.

Nous avons eu accès à la totalité du fichier à la toute fin de mon stage. Ce fichier répertorie 1868 ERP répartis sur l'ensemble du territoire de la CODAH. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de le traiter dans sa totalité pendant mon stage. Cependant, une fois l'ensemble des ERP géolocalisés, il sera possible de mener des études plus approfondies de vulnérabilité de la population, mais aussi par exemple de vulnérabilité économique.

LA VULNERABILITE DU PATRIMOINE HISTORIQUE

Le Havre a été quasi-entièrement détruit à la fin de la seconde guerre mondiale. La reconstruction de la ville a été confiée entre 1945 et 1964 à l'architecte Auguste Perret. Aujourd'hui, compte tenu de la singularité de la reconstruction du Havre, le centre-ville du Havre est classé en Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) depuis 1995, et il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2005. De nombreux immeubles sont classés « grand intérêt architectural », « intérêt typologique architectural » ou encore « protégé ». Dans ces zones et pour ces immeubles, des servitudes particulières en matière d'architecture et de paysages sont instituées pour tous travaux et aménagements d'immeubles envisagés. Pour obtenir plus d'informations à propos des réglementations spécifiques à ces zones ou bâtiments protégés, veuillez consulter le Plan Local d'Urbanisme de la ville du Havre.

On conçoit donc que les enjeux patrimoniaux au Havre sont nombreux. Nous pouvons retrouver les périmètres des zones protégées ainsi que les immeubles classés, dans les bases de données du SIGU. La carte suivante fait état de la vulnérabilité du patrimoine architectural dans le centre-ville du Havre.

Le Havre - Etude de vulnérabilité "submersion marine" - Vulnérabilité du patrimoine - 2008

Carte 7: Vulnérabilité du patrimoine historique dans le centre ville du Havre – en format A3 en annexe 5.7 (source : © TACONET P. / DIRM / CODAH, 2010)

On constate sur cette carte que les zones protégées sont en quasi-totalité situées sous la cote 10,40 m CMH. La vulnérabilité du patrimoine historique aux submersions marines est donc importante. On peut se poser des questions en particulier pour les immeubles situés à proximité directe de l'interface mer-terre. On pense par exemple au musée Malraux : situé au sud du port de plaisance et à quelques mètres de la mer, il contient des sous-sols qui renferment peut-être des œuvres d'art. Or, en cas de submersion, ces sous-sols peuvent être inondés. Il faudrait donc mener une étude approfondie de la vulnérabilité sur certains sites particulièrement sensibles.

En ce qui concerne la vulnérabilité matérielle et économique, nous nous sommes, lors de mon stage, assez peu penchés sur la question. Le diagnostic de vulnérabilité matérielle et économique est difficile à établir. Le nombre de paramètres à prendre en compte est en effet très important. Parmi ceux-ci, on peut prendre l'exemple des réseaux « techniques » : réseau de distribution d'électricité, d'eau, de gaz, réseaux d'assainissement, réseau routier, etc... En plus des conséquences directes sur le territoire directement impacté par l'inondation, les conséquences indirectes peuvent être importantes : par exemple, si les réseaux de transports routiers ou ferroviaires sont coupés, alors l'acheminement des marchandises du port du Havre vers l'intérieur du pays est bloqué, et c'est indirectement les autres régions qui sont fortement impactées.

Notons que dans le cadre du projet SAO-POLO, une analyse coûts-bénéfices pourrait être envisagée, et réalisée par les partenaires. Notons aussi que parmi la liste des outils et guides méthodologiques que vous trouverez en annexe, beaucoup permettent d'établir des diagnostics de vulnérabilité économiques. En exemple d'un de ces guides, citons « Réduire la vulnérabilité des réseaux urbains aux inondations », document rédigé par le Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable. Ce guide peut constituer une base solide pour le diagnostic de vulnérabilité des réseaux socio-économiques urbains. Il est accessible depuis le centre de ressources du CEPRI.

Pour finir, ne négligeons pas la vulnérabilité liée à la biodiversité. Si celle-ci peut à premier abord paraître insignifiante en ville, les conséquences indirectes sur la faune et la flore peuvent être significatives.

Le tableau suivant donne une première idée chiffrée de la vulnérabilité de la ville aux submersions marines. Comme nous en faisons état en note du document, ces statistiques proviennent de traitements géomatiques. Elles sont établies sur la base de croisements géographiques de différentes bases de données urbaines, avec les couches de scénarios topographiques de submersions marines créés lors de mon stage. Ces couches ne représentent pas les zones submersibles. Ce sont les zones situées en dessous des altitudes des scénarios de submersions (voir partie 2.1 du rapport). Il faut donc bien intégrer ces éléments dans la lecture du document. Afin de rendre compte de la vulnérabilité, il s'agirait de compléter ce tableau avec d'autres données puis de traiter ces statistiques, en en déduisant par exemple des matrices semi-ordonnées ou de Bertin.

				Cotes topographiques de submersion marines envisagés (hauteur d'eau en mètres CMH)*				
				8,40	9,00	9,50	10,00	10,40
Type de vulnérabilité		Source		(Plus haute marée observée (SHOM))	(Hauteur atteinte requise pour le déclenchement de l'alerte (Préfecture Seine-Maritime, SIRACED-PC 76, 2009))	(Hauteur d'eau totale pour un aléa de récurrence centennale (SHOM, 2003))		(Plus haute marée observée (SHOM) additionnée de la surcote maximale estimée au Havre (Daniel, 2001))
	Superficie submersible*		Absolute (ha)	102	319	638	887	996
POPULATION	Population en zone submersible* (nombre d'habitants)	CODAH/DIRM: BD Pret - Resse (2006)	Absolute, diurne	46 416	79 544	114 589	129 864	134 090
			En pourcentage de la population totale de la commune du Havre (182500 en 2006)	25%	44%	63%	71%	73%
			Absolute, nocturne	20 643	32 977	39 195	44 301	46 550
			En pourcentage de la population totale de la commune du Havre (182500 en 2006)	11%	18%	21%	24%	26%
	Nombre d'habitations en zone submersible*	IGN: BD TOPO 2008	Absolu	817	1785	2345	2684	2825
	Superficie d'habitations	IGN: BD TOPO 2008	Absolu (m2)	273 219	891 841	1 684 139	2 304 197	2 388 592
		En pourcentage de la superficie totale des habitations sur la commune du Havre (7383707 m2)	4%	12%	23%	31%	32%	
PATRIMOINE	Superficie du centre UNESCO en zone submersible* (bassins exclus)	SIGU: HAV_URBA.PERI METRE_UNESCO	Absolu (ha)	5		44	71	89
			En pourcentage de la superficie totale du centre ville UNESCO (131 ha)	4%		34%	54%	68%
	Nombre de monuments historiques/classés/inscrits/ en zone submersible*	SIGU: HAV_URBA.ZPPA UP	Absolu	8	17	19	21	21
			En pourcentage du nombre total de bâtiments classés, inscrits (27 bâtiments)	30%	63%	70%	78%	78%
ECONOMIE	Réseau routier en zone submersible*	IGN: BD TOPO 2008	Absolu (km)	48	108	156	180	195
			En pourcentage de la longueur totale des routes sur la commune du Havre (724 km)	7%	15%	22%	25%	27%

***Note importante à propos de ce document:**

Ces statistiques proviennent de traitements géomatiques.

Elles sont établies sur la base de croisements géographiques de différentes bases de données urbaines, avec les couches de scénarios topographiques de submersions marines créés lors de mon stage.
Ces couches ne représentent pas les zones submersibles. Ce sont les zones situées en dessous des altitudes des scénarios de submersions. Pour obtenir les zones submersibles, il s'agirait de réaliser des études d'écoulements hydro-dynamiques et de leurs conséquences en milieu urbain complexe

Figure 26: Quelques éléments de vulnérabilité de la ville du Havre aux submersions marines (source : © TACONET P., 2010)

Le diagnostic de vulnérabilité à l'échelle de la ville permet de se faire une idée globale du risque : nombre de personnes impactées, patrimoine vulnérable, conséquences directes (et indirectes) sur l'économie, établissements prioritaires pour les plans de gestion de crise, etc... Cependant, il permet difficilement de prendre des mesures précises, concrètes, chiffrées, pour la réduction de la vulnérabilité. C'est pour cela que nous avons envisagé d'augmenter l'échelle géographique d'étude : établir un diagnostic de vulnérabilité à l'échelle du quartier.

3.3 LA VULNERABILITE A L'ECHELLE DU QUARTIER

L'entité administrative « quartier » est souvent utilisée dans les études de cas comme échelle d'étude de vulnérabilité. La bibliographie permet de dégager des grilles d'études pour la conduite de vulnérabilité à cette échelle. La méthodologie que nous allons présenter ci-après est largement inspirée de celle proposée par la DGPR du MEEDDM : « [Réduction de la vulnérabilité aux inondations et valorisation urbaine – cadre méthodologique pour la conduite d'un diagnostic de quartier](#) »

La méthodologie de diagnostic de vulnérabilité à l'échelle du quartier se décompose en quatre axes principaux :

- Décrire le quartier inondable et son contexte urbain
- Evaluer l'aléa sur le quartier
- Connaître les enjeux exposés
- Evaluer la vulnérabilité du quartier

C'est finalement le croisement de l'aléa et des enjeux qui permettra de déterminer le risque sur le quartier, c'est-à-dire sa vulnérabilité à la submersion marine.

Dans notre étude, nous nous sommes penchés sur le cas du quartier Saint-François. Les submersions historiques qu'a subi le quartier, sa forme en « cuvette », ainsi que les nombreux enjeux qu'il englobe, font du quartier Saint-François un choix « privilégié » pour la conduite d'un diagnostic de quartier.

3.3.1 DECRIRE LE QUARTIER INONDABLE ET SON CONTEXTE URBAIN

Il s'agit de faire une première description du quartier : histoire, spécificités, environnement, situation du quartier dans l'ensemble urbain. Cette étape est très importante car elle permet de se faire une première idée des enjeux, ce qui peut permettre de dégager des pistes d'études privilégiées. Voici comment nous pouvons décliner l'étude de cette première partie :

- Caractériser la physionomie du quartier
 - Qu'est ce qui explique les limites du quartier (topographie naturelle, infrastructures aménagées) ?
 - Quelle est l'occupation du quartier : nature de l'habitat (quartier d'habitat, d'activités ou composition des 2), typologie des habitats (maisons individuelles ou immeubles collectifs), structuration de l'urbanisme (périodes de construction et formes urbaines), nature juridique (propriétaires ou locataires).
- Identifier les spécificités du quartier
 - Fonctions, typologies du bâti, populations, etc. Spatialiser les spécificités en ilots, ou les repérer à la parcelle, selon les typologies que l'on dégage.

3.3.2 EVALUER L'ALEA SUR LE QUARTIER

- Etudier les effets des inondations passées sur le quartier

Il s'agit dans cette partie d'effectuer un travail de bibliographie sur les submersions passées : caractéristiques précises de l'aléa, enjeux touchés, conséquences humaines et dégâts occasionnés, etc... Dans le cas du quartier Saint-François, qui a déjà été submergé à maintes reprises et relativement récemment, ce travail de restitution

des évènements a été mené lors des stages d'A. GIRARD et de M. DEGLAIRE. Il a été possible de relever des articles de journaux relatant les événements, et ainsi avoir une idée de l'étendue de la submersion, des dégâts occasionnés, etc... Les articles sont disponibles en annexe du rapport de M. DEGLAIRE. Le tableau ci-dessous, extrait du rapport de M. DEGLAIRE, établit une synthèse des dernières submersions sur le quartier Saint-François (1981, 1983 et 1984).

Dates	Observations	Hauteurs d'eau prévues par le SHOM	Hauteurs d'eau observées et surcotes	Zones touchées
12-13 déc. 1981	Tempête avec neige et vents venant du SO.	le 13 (coef. 106) 8,16 m à 0h00 et 8,13 m à 10h58 le 14 (coef. 102) 8,05 m à 01h02 et 8,02 m à 13h08 (la marée basse de 11h25 est à 8,12m)	9 m Surcote entre 85 cm et 1 m.	Pénétration de l'eau dans le quartier par le SO. Rues Dauphine, Bretagne, Petit croissant, Edreville, Fontaine. Quai Casimir Delavigne (jusqu'à 1m en 10 minutes).
30 janv. 1983	Vents de force 8 venant de O à NO. Les rafales atteignent 100 km/h.	Coef. 105 8,15m à 10h54 et 8,16m à 12h10 (la marée basse de de 11h28 est à 8,14 m)	9,05 m Surcote avoisinant 90 cm.	Débordement des bassins du Roy et de la Barre. Rue de Bretagne et quai Casimir Delavigne.
23-24 nov. 1984	Vents venant de O à NO. Vitesse moyenne de 90 km/h	Coef. 102 8,12 m à 11h12 et 8,07 m à 23h35	9,28 m Surcotes de 1,30 et 1,40 m	Rues Dauphine, Edreville, Petit croissant, Bretagne. Quais Casimir Delavigne, de l'Île et de Southampton. Débordements des bassins de la Manche, de la Barre et du Commerce.

Figure 27: Quartier Saint-François - Descriptif des inondations de 1981, 1983 et 1984 (source : © DEGLAIRE M., 2010)

- Déterminer l'aléa de référence

Il s'agit ici de voir quelles sont les caractéristiques de l'aléa submersion sur le quartier. En d'autres termes, approfondir la connaissance de l'aléa pour en avoir une idée bien précise sur le quartier. C'est certainement la partie la plus avancée dans l'étude des submersions marines, à l'échelle de la ville comme du quartier Saint-François. Dans notre cas, il faut déterminer les éléments suivants :

- La fréquence (période de retour) et l'intensité
- L'étendue de la submersion
- La topographie précise de la submersion (c'est-à-dire la hauteur d'eau en tout point)
- La vitesse du courant
- La topographie précise des murs de protection (hauteur, portes d'entrées, etc)

Dans notre cas précis, la connaissance de l'aléa demande des compétences en SIG et en hydrologie, un levé GPS de la topographie des murs de protection (donc du matériel de précision et l'expertise pour l'utiliser) et des connaissances sur les conditions aux limites marines (hauteurs d'eau, période de retour, etc). Ces études, comme nous l'avons présenté tout au long du rapport, ont déjà été bien engagées, et les partenaires ont été

associés (en l'occurrence, par exemple, le service de gestion de l'eau pour les vitesses de courant, le GPMH pour le levé GPS ; ou le CETMEF pour la connaissance de l'aléa, de part notamment le projet SAO POLO).

Lors du stage précédent, M.DEGLAIRE avait réalisé, avec l'aide de J.P. DUCATEZ (Direction Eaux et Assainissements de la CODAH), des simulations d'inondations sur le quartier Saint-François, intégrant les considérations hydrodynamiques et les réseaux d'assainissement. Le travail d'étude de l'aléa sur le quartier Saint-François a été avancé lors de mon stage par l'étude de la topographie des murets de protection (voir partie 2.2 du rapport) et par la hauteur d'eau sous un scénario de submersion donné (sur la carte suivante, 10,40 m CMH).

Carte 8: Profondeur d'eau à la cote 10,40 m CMH - Quartier Saint-François – en format A3 en annexe 5.8 (source : © TACONET P. / DIRM / CODAH, 2010)

Cette carte confirme que le quartier Saint-François forme une « cuvette ». Sous un scénario d'inondation à 10,40 m CMH, on trouve des points où la profondeur d'eau serait de plus de 2 mètres, et pourrait aller jusqu'à 3,2 mètres.

Enfin, comme nous le notons dans la partie sur la modélisation en 3D (partie 3.2), il serait intéressant de récupérer les fichiers géomatiques *multipatches* 3D des bâtiments dans le quartier avec les façades réelles, puis de modéliser la submersion. On pourrait alors visualiser la hauteur à laquelle l'eau monterait sur les façades.

3.3.3 CONNAITRE LES ENJEUX EXPOSES

Quels sont les enjeux stratégiques et sensibles du quartier au regard des submersions ? Il s'agit ici de relever leur nature et leur importance : personnes, biens, activités, patrimoine, etc...

Le document du MEEDDM susmentionné propose une grille d'étude détaillée pour relever les enjeux exposés (pp 16-17). Nous invitons vivement toute personne travaillant sur le sujet, à s'y référer.

Il faut dans un premier temps décomposer l'étude des enjeux. On peut dégager 4 types d'enjeux :

- Les personnes
- Les biens
- L'activité économique
- Le patrimoine

▪ Les personnes

Il s'agit d'évaluer la mise en danger des personnes en cas de submersion marine. Il faut étudier, au regard de la hauteur d'eau, le nombre d'habitants potentiellement touchés.

▪ Les biens

Il s'agit d'évaluer les conséquences de la submersion marine pour les biens (habitat, réseaux socio-économiques, etc...). Idéalement il s'agirait, à l'issue de cette étude, de chiffrer le cout des pertes potentielles, à l'aide par exemple d'une analyse couts-bénéfices.

➤ L'habitat

- Comment se structure l'habitat sur le quartier ?
- Quelles sont les tendances du marché du logement : pression, stabilité, vacance ?
- Y-a-t-il une évolution sensible du statut juridique des résidents ?
- Quelle est la valeur intrinsèque de l'habitat (financière, patrimoniale, architecturale, etc.), son état (dégradation, entretien) et ses potentialités de transformation (démolition, réhabilitation) ?

Afin d'y répondre, on peut dégager la grille d'étude suivante :

- Caractéristiques des parcs de logements : type, taille, état, valeur économique, niveau de prix des loyers, profil social du marché, matériau de construction et résistance à l'eau, présence de sous-sol, etc...
- Capacités d'action foncière : friches, terrains publics, terrains naturels, dents creuses.
- Statut juridique des résidents : propriétaires occupants ou locataires copropriété, logement social, etc.
- Habitat insalubre : identification, qualification.
- Projets ou démarches en cours sur le quartier : OPAH, PRI résorption habitat insalubre, etc.

➤ Les réseaux urbains techniques

La question à répondre est la suivante : Quels sont les principaux réseaux sur le quartier et les contraintes techniques spécifiques associées ?

- Assainissement pluvial et eaux usées : système technique (unitaire, séparatif, ouvrages, etc.); mode de gestion, évolutions prévues.
- Déchets ménagers : systèmes de collectes. Mode de gestion.
- Énergie et télécommunications : modalités d'alimentation.
- Projets relatifs au quartier.

▪ L'activité économique

Il s'agit d'étudier quelles sont les pertes économiques dues à la baisse ou l'arrêt de l'activité à cause de la submersion. Pour ce faire, il faut dégager les grandes lignes de l'activité économique du quartier :

- Les secteurs d'activités : artisanat, commerce, service, ...
- Le nombre et le type d'entreprises : PME, grandes entreprises, ...
- La présence d'activités à risque : pollution, nuisances, dangers, ...
- Les projets d'implantations nouvelles ou de délocalisation
- Le nombre moyen de salariés
- Le chiffre d'affaire
- La présence de sous-sol et le cas échéant la nature du stockage

On peut supposer trouver une partie des informations dans des bases de données existantes et faire des études de terrain pour se renseigner sur les informations manquantes (avec par exemple l'établissement d'un petit questionnaire pour les négoce).

▪ Le patrimoine

Quels sont les éléments de patrimoine ?

Il s'agit de relever tous les éléments constitutifs du patrimoine historique. Il faut se renseigner sur la valeur patrimoniale des éléments : date de construction, éventuelle classification dans des documents d'urbanisme ou autres (par exemple patrimoine de l'UNESCO). A ce titre, nous avons réalisé la carte suivante pendant mon stage.

Carte 9: Vulnérabilité du patrimoine - quartier Saint-François – en format A3 en annexe 5.9 (source : © TACONET P. / DIRM / CODAH, 2010)

Cette carte montre que les enjeux patrimoniaux du quartier Saint-François sont nombreux : 31 immeubles ou parties d'immeubles y sont classés en ZPPAUP.

3.3.4 EVALUER LA VULNERABILITE DU QUARTIER

Finalement, c'est le croisement de l'aléa et des enjeux qui va permettre d'évaluer la vulnérabilité du quartier aux submersions marines. On peut organiser la réflexion sur la vulnérabilité de plusieurs façons.

Une première, assez classique, invite à penser la vulnérabilité de chaque enjeu pris séparément :

- Mise en danger des personnes ;
- Atteinte aux biens (conséquences sur l'habitat par exemple) ;
- Perturbation des activités ;
- Gêne au fonctionnement du quartier (conséquences sur les infrastructures routières et autres réseaux par exemple).

Une autre méthode invite plutôt à penser la vulnérabilité selon différentes natures :

- La **vulnérabilité géographique** : Peut-on hiérarchiser différents secteurs géographiques au sein du quartier selon leur niveau d'exposition aux inondations ? Sectorisation du quartier selon l'aléa (hauteur d'eau, intensité, etc.) et la nature des enjeux.

- La **vulnérabilité structurelle** : Quels sont les principaux éléments présentant une vulnérabilité structurelle ? A quoi est-elle liée ? Quelles sont les pistes de réduction de la vulnérabilité ? Facteurs de vulnérabilité des constructions ou des ouvrages (réseaux par exemple) liés à la conception, à la réalisation et à l'entretien : architecture, ingénierie, matériaux, vétusté, usage, etc.
- La **vulnérabilité organisationnelle** : Dans quelle mesure le fonctionnement de certains enjeux est-il perturbé ? Quel est l'impact de cette perturbation sur le fonctionnement du quartier dans son ensemble ? Facteurs de vulnérabilité du fonctionnement urbain : transports, services publics, activités économiques, etc.
- La **vulnérabilité individuelle** : Quel est le niveau de la culture du risque ? Facteurs de vulnérabilité intrinsèque à la population : absence de culture locale, pas de mémoire du risque, degré d'autonomie, etc.
- La **vulnérabilité de dépendance** : Dans quelle mesure la défaillance de certains enjeux augmente la vulnérabilité d'autres enjeux ? Eléments de dépendance d'évènements, de services, organismes pouvant aggraver ou réduire la vulnérabilité du quartier (niveau d'exposition de certains enjeux dépendant de la tenue d'endiguement par exemple).

Pour réduire la vulnérabilité du territoire, il faut respecter certaines conditions :

- Acquérir une très bonne connaissance du territoire (géographie, politique, fonctionnement) notamment sur tous les aspects aléas, enjeux et vulnérabilité ;
- Développer des partenariats de travail ;
- S'appuyer, développer et croiser les outils réglementaires et financiers existants.

Il n'existe pas en France de méthodologie officielle de diagnostic de vulnérabilité. Celui-ci, ainsi que les mesures de sauvegarde ou de gestion de crise, doivent être adaptés à l'échelle d'étude.

Il est conseillé de s'appuyer sur la bibliographie importante en matière d'études de vulnérabilité à toutes échelles (ville, quartier, bâtiment). Les sites internet du CEPRI et du MEEDDM recensent et donnent accès librement à un bon nombre d'outils, guides méthodologiques, études de cas :

- Le Catalogue numérique concernant les inondations du Portail de la Prévention des Risques Majeurs (MEEDDM): <http://catalogue.prim.net/index.php?start=12&catid=52> (25 documents) ;
- Le Centre de ressources du CEPRI : http://www.cepri.net/fr/60/Centre_de_ressources.html (une cinquantaine de documents).

CONCLUSION

Les axes de travail évoqués en conclusion du rapport de M. DEGLAIRE lors du précédent stage sur les submersions marines au Havre, étaient les suivants :

- Approfondir localement et sur un pas de temps relativement long la connaissance sur l'évolution du niveau marin ;
- Etudier les éléments de l'interface terre-mer de façon détaillée;
- Relever les enjeux et engager la réflexion sur la vulnérabilité du territoire.

Les différents travaux que nous avons engagés apportent des éléments de réponse à ces trois axes.

L'approfondissement de la connaissance de l'aléa est l'objet de la première partie du rapport. Les définitions de scénarios de submersions marines ainsi que de leurs périodes de retour associées doivent être affinés. De part sa nature portuaire, Le Havre a la chance de disposer de nombreuses données relatives au niveau de la mer : des marégraphes qui enregistrent très régulièrement et depuis plusieurs décennies les niveaux d'eau, des houlographes qui enregistrent la houle, des données sur la bathymétrie locales très précises et mises à jour régulièrement, etc. Tous ces éléments doivent permettre d'affiner la connaissance locale de l'aléa. Il convient de profiter des partenariats engagés avec les experts, tel que le CEMTEF dans le cadre du projet SAO-POLO, pour déléguer une partie de ces études à des professionnels car, comme nous l'avons noté, la détermination précise de l'aléa met en jeu de très nombreuses données et des requiert des compétences spécifiques. Dans ce cadre, les études de probabilité de haute marées à fort coefficient et de fortes surcotes atmosphériques sont très importantes car elles permettront de déterminer un aléa maximum. Il faut aussi profiter de la tendance actuelle en France à vouloir améliorer la connaissance du milieu littoral, de tous points de vue :

- Du point de vue des conditions météorologiques et marégraphiques, avec l'observation et la prévision à court et plus long terme des phénomènes qui participent à la formation de conditions propices aux submersions marines. Le projet PREVIMER, qui a vocation à capitaliser l'observation et la prévision des nombreux phénomènes marégraphiques, en est un bon exemple.
- Du point de vue de l'interface terre-mer, avec notamment le projet Litto 3D de l'IGN en partenariat avec le SHOM.

Néanmoins, les scénarios de submersions marines que nous avons pris en compte pour notre étude sont assez significatifs. Les cartes des zones situées sous les cotes topographiques de ces scénarios, montrent qu'une large partie de la ville basse est potentiellement vulnérable aux submersions marines. Sous la cote de 9,00 m CMH, on trouve plus de 300 hectares de zone très urbanisée, soit la surface de plus de 600 terrains de football ! Et sous la cote de 9,50 m, traditionnellement considérée comme la hauteur moyenne à laquelle la ville du Havre serait protégée (même si, comme nous l'avons étudié, ce n'est pas toujours le cas), on trouve plus de 600 hectares.

Mais ces cartes, comme nous l'avons plusieurs fois mentionné dans ce rapport, ne sont pas des cartes de l'étendue de la submersion. Des modélisations poussées, joignant topographie du territoire et étude des

écoulements hydrauliques avec notamment la prise en compte des réseaux d'assainissement, permettraient d'affiner la connaissance de l'aléa sur le territoire (zones submersibles, hauteurs d'eau, vitesses d'écoulement). Ces modélisations ont été entamées lors du stage précédent, il s'agira de les affiner et de les continuer lors de la suite des études. Le départ de l'hydraulicien de la CODAH a malheureusement reporté ce travail ultérieurement.

Le deuxième axe d'étude prioritaire mentionné dans le rapport de M. DEGLAIRE est l'étude de l'interface terre-mer. Sur ce point, nous avons engagé un partenariat avec le GPMH qui nous a permis de relever très précisément l'interface entre les bassins et la ville, sur une longueur de plus de quatre kilomètres. On a alors pu identifier que certains secteurs, et notamment toute la partie Nord du Bassin du Commerce, ne protègent pas la ville si le niveau d'eau atteint 9,50 m (période de retour centennale). On a aussi pu vérifier que, si le quartier Saint-François est globalement protégé à 9,50 m CMH, tel que l'indiquait le Port Autonome du Havre lors de la construction des murets de protection en 1986, certains secteurs du côté du port de pêche ne présentent à priori pas ce niveau de protection.

La connaissance des enjeux, ainsi que l'élaboration de points méthodologiques pour la conduite d'un diagnostic de vulnérabilité du territoire aux submersions marines, a fait l'objet de la dernière partie du rapport. Les bases de données concernant les enjeux ont été identifiées, les sources sont nombreuses : l'IGN, le SIGU, la CODAH/DIRM, le GPMH, l'INSEE, le SDIS 76. La base de données complète des ERP récupérée auprès du SDIS 76 permettra d'avancer dans la détermination des enjeux et de leur sensibilité.

A l'issue de mes travaux, les axes de travail que j'ai pu identifier sont les suivants :

- Affiner la connaissance des zones submersibles. Ce travail est essentiel car il permet de déterminer les zones vulnérables à la submersion marine. Le travail a été initié lors du stage précédent, il s'agit de le prolonger. Cette étude requiert le croisement de données topographiques et des données du réseau d'assainissement, avec les expertises associées.
- Continuer l'analyse de l'interface entre la mer et la terre, en prolongeant la longueur de l'interface relevée. Cette étude permettra à terme de connaître la hauteur à laquelle la ville du Havre est protégée de la submersion marine (et ainsi de redéfinir la hauteur requise pour le déclenchement de l'alerte), ainsi que les points d'entrée précis de l'eau dans la ville pour l'étude des écoulements hydrauliques.
- Entamer le diagnostic de vulnérabilité du quartier Saint-François dans un premier temps, puis des autres quartiers de la ville. L'approfondissement dans la connaissance des enjeux et de leur sensibilité est un préalable à celui-ci. Le fichier des ERP du SDIS 76 constitue un précieux atout dans cette optique, mais aussi toutes les bases de données que nous avons recensées (déjà existantes ou créées par nos soins). A terme, ce diagnostic permettra de prendre des mesures afin de réduire la vulnérabilité et de repenser le plan de gestion des submersions marines, notamment par l'intégration dans le Plan Communal de Sauvegarde.

Pour conclure, insistons sur le fait que les études de submersions marines ne peuvent être menées de manière solitaire par un seul agent, sans mettre à contribution de nombreux organismes. En effet, les études de

submersions marines, comme nous l'avons montré tout au long de ce rapport, requièrent de nombreuses compétences dans des domaines très variés (topographie, hydrologie, urbanisme, météorologie, etc.) et des données provenant de nombreux services de diverses institutions (services d'urbanisme, de géomatique, Grand Port Maritime du Havre, services d'eau et assainissements, services d'Etat tels le SHOM ou le CETMEF, etc.). Mon poste de chargé d'étude a permis de faire une synthèse des apports des différents organismes. Il convient à présent de maintenir et de développer les partenariats de travail.

BIBLIOGRAPHIE

RESSOURCES BIBLIOGRAPHIQUES

BOURSIER J.-C, MALLET.P, (2006) - *Allocation spatio-temporelle de la population exposée aux risques majeurs : Contribution à l'expologie sur le bassin de risques majeurs de l'estuaire de Seine : Modèle PRETE-RESSE in « Information géographique et gestion des risques » - Revue internationale de géomatique*

CAMPHUIS N.-G., (2008) - La directive européenne inondation et les évolutions qu'elle peut provoquer vis-à-vis de la situation française. Support de présentation de Nicolas-Gérard CAMPHUIS, directeur du CEPRI, février 2008, 41 p.

CIRIA, SUR, CETMEF (2009) - *Guide Enrochement - L'utilisation des enrochements dans les ouvrages hydrauliques*, 1302 p.

DEGLAIRE M., (2010) – *Le Havre - Etude sur le risque de submersion marine*. Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne / DIRM – CODAH, 123 p.

GIRARD A., (2003) – *Etude du risque de submersion marine au Havre et ses environs*. DESS Génie Littoral, portuaire et des estuaires. Université de Caen / DIRM – CODAH, 68 p.

MALLET P., (2010) – *Projet SAO POLO, Note de cadrage pour la définition d'un plan d'actions*. Juillet 2010, 2 p.

MEEDDM / DGPR, (2010) – *Propositions pour un plan de prévention des submersions marines et crues rapides*. Juillet 2010, 21 p.

MEEDDM / DGPR, (2010) – *Circulaire officielle à tous les préfets du littoral français du 7 avril 2010 ; Objet : Mesures à prendre suite à la tempête Xynthia du 28 février 2010*. Référence : D10006279. 11 p.

MORELLATO D., BENOIT M., TIBERI-WADIER A.-L., CETMEF, Laboratoire d'Hydraulique Saint-Venant, CETMEF (2010) - *Etats de mer et changement climatique Simulation des états de mer dans l'Océan Atlantique de 1960 à 2100 pour trois scénarios de changement climatique*. Support de présentation aux journées BRGM "Impact du changement climatique sur les risques côtiers" - 15-16 novembre 2010, 26 p.

SIMON B., (2008) – *Les niveaux marins extrêmes le long des côtes de France et leur évolution*. SHOM/CETMEF.

UTC, (2010) – *Risque d'inondation et de submersion dans l'estuaire de la Gironde et de l'agglomération de Bordeaux*. Rapport Technique, atelier projet UTC, 156 p.

SITES INTERNET

<http://grandeseine2015.fr/>
<http://georezo.net/>
<http://support.esrifrance.fr/>
<http://catalogue.prim.net/>
<http://www.previmer.org/>

<http://www.cepri.net/>
<http://www.developpement-durable.gouv.fr/>
<http://www.cetmef.equipement.gouv.fr/>
<http://www.shom.fr/>
<http://fr.wikipedia.org/>

ANNEXE 1

Présentation de la Direction pour
l'Information sur les Risques Majeurs
(DIRM/CODAH)

CODAH – DIRM : FICHE SIGNALÉTIQUE

Depuis le 1er janvier 2001, la Communauté de l'agglomération havraise a compétence pour agir sur le territoire des 17 communes qui la composent, dans des domaines qui concernent à la fois la vie quotidienne des habitants et le développement de l'agglomération. Toutes se sont unies pour préparer l'avenir et se donner un véritable projet de développement solidaire et durable. Les missions et les compétences de la CODAH sont: l'aménagement de l'espace, le transport, l'habitat, l'économie et le tourisme, le sport et la culture, les voiries communautaires l'eau et l'assainissement (dont la lutte contre les inondations), les déchets, l'hygiène et la santé publique, l'environnement et les risques majeurs.

La DIRM : la Direction pour l'Information sur les risques majeurs constitue l'outil de la CODAH pour mettre en œuvre sa compétence d'assistance et de conseils aux communes membres pour l'information préventive des populations, le recensement des risques, l'élaboration des documents réglementaires, la rédaction des plans d'intervention, la gestion de l'alerte des populations. Elle vient donc en appui des communes notamment en matière de prévention et d'information, d'élaboration des plans communaux de sauvegarde et de gestion de crise et gère l'alerte des populations. Son organisation reflète la volonté d'une approche globale des risques.

La DIRM a élaboré des systèmes d'informations et d'alerte des populations adaptés au contexte local en terme de bassin de risques comme en terme d'acteurs de la gestion des risques.

SIBARIMAS : ensemble d'outils de connaissance et d'information

Le système d'information du bassin de risques majeurs de l'estuaire de la Seine constitue un ensemble modulaire cohérent d'outils de connaissance des risques. Un des avantages majeurs de ce système réside dans son intégration en une chaîne cohérente apte à assurer la combinaison des données « risques » entre elles (SIG bâti sur un modèle Source-Effet-Cible, modélisations...) et à permettre une mise en visibilité pour les autres métiers des collectivités (sécurité, urbanisme entre autres). (recherche web "SIBARIMAS" ou http://www.isted.com/pole-ville/sig_risques/sig_risques_ch3_art6.pdf).

CIGNALE : outil opérationnel d'alerte des populations

Le centre intégré de gestion de l'alerte de l'estuaire est un outil opérationnel permettant la supervision et le télé-déclenchement des moyens d'alerte de la population sur l'ensemble de l'estuaire de la Seine. Innovant et évolutif, il permettra de gérer tout dispositif d'alerte, des sirènes aux automates d'appel en passant par la signalisation publique et les récepteurs individuels, sur l'ensemble des territoires pertinents. Ces actions trouvent leur efficacité dans la cohérence avec l'information et la préparation des populations pour appliquer les mesures de sauvegarde individuelles et collectives nécessaires.

ORMES: outil de gouvernance pour les risques majeurs

La CODAH participe activement à cette association qui vise à regrouper tous les gestionnaires des risques et de la sécurité, notamment communaux, industriels et portuaires. L'Office des risques majeurs de l'estuaire de la Seine se propose de rechercher des solutions permettant une alerte efficace et de contribuer à les mettre en œuvre, de permettre le développement cohérent de l'information préventive des populations. Il s'inscrit pleinement dans la ligne du processus APELL (Information et préparation au niveau local) préconisé par le Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE). Par ailleurs, depuis octobre 2006, l'ORMES est l'association de préfiguration du projet de création, au Havre, d'un Centre International de Formation des Elus/Acteurs Locaux (CIFAL) de l'Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche (UNITAR).

Plus d'information sur <http://www.ormes.fr>.

ANNEXE 2

Personnes et services contactés

Source : TACONET P., (2010)

Nom du contact	Organisme, service, fonction	Intérêt du contact dans le cadre de l'étude des submersions marines	Adresse e-mail	Numéro de téléphone (si renseigné)
Jean-Philippe LALANDE	MEEDDM/DGRP/SRNH Chef de la mission Plan Submersions Marines et Crues Rapides.	Informations sur le Plan SMCR - échelle nationale	jean-philippe.lalande@developpement-durable.gouv.fr	
Elisabeth PRIMAUT	DREAL H.Normandie/Service Risques/Bureau des risques naturels	Informations sur le Plan SMCR - échelle régionale	Elisabeth.Primaut@developpement-durable.gouv.fr	02 35 52 32 53
Eloy LARCHEVEQUE	DDTM 76 / SRMT Bureau des Risques et des Nuisances	Informations sur le Plan SMCR - échelle départementale	eloi.larcheveque@seine-maritime.gouv.fr	02 35 58 54 18
François HISSEL	CETMEF/DRIM Chef de Département Partenaire du projet SAO POLO	Informations sur le rôle des différents organismes chargés de l'observation et la prévision des facteurs régissant le niveau d'eau	francois.hissel@developpement-durable.gouv.fr	
Fabrice LECORNU	Responsable du projet PREVIMER	Informations sur le projet PREVIMER	info@previmer.org	
Sylvain ELINEAU	Doctorant à l'université du Havre: "intitulée « Le risque naturel côtier sur le territoire de la CODAH : L'érosion des cotes à falaises et la submersion de zones basses urbaines »	Echange des travaux sur les submersions marines	sylvain.elineau@etu.univ-lehavre.fr	02 35 21 71 47
Mickael LE BARS	Ville du Havre/SIGU Direction Etudes Urbaines et Prospectives	Conseils techniques pour les manipulations SIG	mickael.lebars@lehavre.fr	02 35 19 47 39
Anthony GUEROUT	Ville du Havre/SIGU Responsable de la production de la maquette 3D	Multipatchs 3D de la ville du Havre	anthony.guerout@lehavre.fr	02 35 19 47 38
Bertrand FOUQUET	Grand Port Maritime du Havre Service des Etudes et Travaux d'Infrastructures Section Topographie	Levés DGPS des bords de bassin avec le GPMH	bertrand.fouquet@havre-port.fr	02 32 74 74 24
Alain LE GALLOU	SDIS 76 Expert SIG Bureau Gestion Exploitation des Données	Fichier des Etablissements Recevant du Public (ERP) sur le territoire de la CODAH	alain.legallou@sdis76.fr	02 35 56 11 11
Gilles MOREL	Enseignant-chercheur Equipe de recherche AVENUES Département du Génie des Systèmes Urbains Université de Technologie de Compiègne Partenaire du projet SAO POLO	Projet SAO POLO	gilles.morel@utc.fr	03 44 23 49 17
Fatou NDIAYE	Ingénieur d'études Equipe de recherche AVENUES Département du Génie des Systèmes Urbains Université de Technologie de Compiègne Partenaire du projet SAO POLO	Projet SAO POLO - vulnérabilité du territoire	ndeve-fatou.ndiaye@utc.fr	

ANNEXE 3

Communiqué de presse

Projet de plan de prévention des
submersions marines et crues rapides
(SMCR)

13 juillet 2010

Cabinet du ministre d'État

Paris, le mardi 13 juillet 2010

COMMUNIQUE DE PRESSE

Projet de plan de prévention des submersions marines et des crues rapides

Jean-Louis BORLOO, ministre d'État, ministre de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement Durable et de la Mer, en charge des Technologies Vertes et des Négociations sur le Climat a présenté aujourd'hui en Conseil des Ministres un projet de plan de prévention des submersions marines et des crues rapides, dit plan digues, qui sera **soumis à une large consultation jusqu'en octobre**.

Le territoire national compte **environ 8000 km de digues fluviales et plus de 1000 km de digues** et autres ouvrages de défense contre la mer. La tempête meurtrière Xynthia du 28 février dernier a mis en évidence la fragilité de certains ouvrages qui ont cédé ou été submergés par la mer inondant des zones urbanisées. Les inondations violentes survenues dans le Var ont également montré la nécessité d'améliorer le dispositif de vigilance et d'alerte.

Dans ce contexte, il est nécessaire de renforcer les mesures visant à réduire la vulnérabilité des territoires soumis à des risques de submersion marine et d'inondation rapide. A la date d'aujourd'hui, peu de plans de prévention des risques (PPR) prennent en compte le risque de submersion marine. Ainsi sur 864 communes littorales, seuls 46 PPR ont été approuvés et 71 prescrits. Le plan repose sur **6 axes de travail**, dont les actions principales sont notamment les suivantes :

1. Maîtriser l'urbanisation dans les zones à risques :

- **établir d'ici fin 2010 une liste des territoires pour lesquels un PPR sera établi**, dans un délai de trois ans,
- **fixer une doctrine sur les règles générales d'élaboration des PPR**, notamment la prise en compte de la future hausse du niveau de la mer liée aux changements climatiques.

2. Améliorer la chaîne prévision, vigilance, alerte :

- mettre en place un **volet « fortes vagues – submersions marines »** de la vigilance météorologique (niveau département) à la fin 2011,
- mettre en place (Météo France) un **nouveau service d'avertissement infra départemental « pluie inondation »**,
- **doter chaque commune** concernée par les risques submersion et inondation, en privilégiant une approche intercommunale, **d'un plan communal de sauvegarde**.

3. Renforcer les digues et systèmes de protection :

- **accélérer le recensement en cours des digues,**
- sélectionner les projets de renforcement des digues en prenant en compte une vision globale de la prévention des inondations.

4. Organiser la maîtrise d'ouvrage des digues :

- **formuler des propositions, si besoin législatives, d'ici fin 2010,** sur la base des conclusions d'un groupe de travail qui regroupe les associations de collectivités, les gestionnaires, l'Etat (pilotage par le sénateur DOLIGE).

5. Renforcer les contrôles de sécurité des ouvrages de protection.

6. Améliorer la connaissance et la culture du risque :

- mieux connaître le fonctionnement du milieu marin à l'origine de la submersion et de l'érosion,
- **développer les exercices de terrain.**

L'Etat propose un programme d'investissement permettant le confortement d'environ 1200 km de digues de 2011 à 2016. Le Fonds Barnier pourra financer jusqu'à 40 % de ce plan. Des Fonds européens FEDER pourront être mobilisés en complément.

Ce projet de plan est maintenant soumis à **un large processus de concertation jusqu'en octobre** associant les parties prenantes, en particulier les associations nationales de collectivités locales. Un comité de pilotage pluripartite chargé du suivi du plan sera également mis en place à l'issue de cette concertation et des premières opérations de renforcement d'ouvrages pourront être sélectionnées d'ici fin 2010.

Jean-Louis BORLOO a déclaré que « ce plan nous permettra de doubler le rythme actuel des investissements dans le renforcement des digues. Il doit nous permettre de préparer l'avenir face aux défis qui nous attendent comme l'élévation du niveau des mers dans les prochaines décennies ».

Contacts presse :

Benoît PARAYRE 01 40 81 72 36
Muriel DUBOIS-VIZIOZ 01 40 81 31 73

ANNEXE 4

Présentation des différentes composantes du niveau de mer

Résumé du chapitre 4.2 du *Manuel sur l'utilisation des enrochements
dans les ouvrages hydrauliques*

*Source : CIRIA, SUR, CETMEF - Guide Enrochement-L'utilisation des
enrochements dans les ouvrages hydrauliques - (2009)*

PRESENTATION DES DIFFERENTES COMPOSANTES DU NIVEAU DE MER

Ce document constitue en grande partie une synthèse d'une partie de chapitre 4.2 du *Manuel sur l'utilisation des enrochements dans les ouvrages hydrauliques*, manuel écrit grâce à un partenariat entre plusieurs équipes dans tout l'Europe, et publié sur le site du CETMEF.

“L’objectif du guide est un document autoporteur de notoriété européenne sur les enrochements, les blocs artificiels, et leurs utilisations dans les ouvrages hydrauliques. La conception, le dimensionnement, les matériaux, la construction ainsi que la maintenance sont abordés. Le « rock manual – 2ème édition » est basé sur les trois manuels européens existants et prend en compte les derniers développements liés à la normalisation européenne, aux recherches en cours en Europe. Il intègre de nouvelles approches aussi bien sur l’aspect dimensionnement que prise en compte de l’environnement.”

La partie qui nous intéresse plus particulièrement est le chapitre 4, partie 2, intitulé « Conditions aux limites hydrauliques et collecte des données ». Dans ce chapitre, il est exposé la connaissance, de manière très détaillée, en ce qui concerne les conditions aux limites maritimes, c'est-à-dire les éléments qui participent à l'élévation du niveau moyen de la mer.

Nous allons donc exposer ici, une par une, les différentes composantes du niveau d'eau, les différentes méthodes permettant de les calculer. Le résumé de la suite du manuel, qui aborde les différentes façons de déterminer un aléa maximum, se trouve dans le corps de ce rapport, partie 1.3.

Il sera fait un complément à la fin de chaque partie avec les informations dont on dispose spécifiquement pour Le Havre.

Plan

- Présentation du sujet et logigramme
- Surcote statique (due à la pression atmosphérique)
- Surélévation due au vent (wind set-up)
- Surélévation due à la houle (wave set-up)
- Run-up de la houle
- Seiches
- Ondes de basses fréquences
- Tsunamis
- élévation de la mer due au changement climatique

PRESENTATION DU SUJET ET LOGIGRAMME

En premier lieu, le logigramme suivant présente les conditions aux limites hydrauliques dans le cas des eaux maritimes et côtières.

1: Conditions aux limites hydrauliques dans le cas des eaux maritimes et côtières (© CETMEF, 2009)

Dans le cadre de l'étude de submersions marines, il convient de déterminer l'aléa maximal, c'est-à-dire la hauteur d'eau que la mer peut atteindre théoriquement. Ainsi il faut prendre en considération les différentes composantes du niveau d'eau :

- Marées astronomiques
- Effets sismiques : tsunami (très rares)
- **Éléments météorologiques résiduels** : surcotes statiques, surélévations dues au vent et à la houle, seiches

Alors que la marée peut être prédite avec exactitude et longtemps à l'avance, les effets météorologiques ne sont prévisibles que quelques jours-voire quelques heures- à l'avance et même dans ce cas les prévisions sont incertaines.

Certaines composantes du niveau de l'eau sont partiellement corrélées, ce qui signifie qu'une valeur plus ou moins élevée de l'une des composantes tend à apparaître au même moment qu'une valeur plus ou moins élevée d'une autre composante. Les corrélations se produisent souvent entre composantes d'origine météorologique, telle qu'une surcote statique, une surélévation due au vent voire des seiches. Le niveau des marées peut affecter ces composantes, en particulier en eau peu profonde. Par exemple, les surcotes se propagent différemment selon les hauteurs d'eau et selon les conditions de courant.

Habituellement, les deux principales composantes du niveau d'eau sont la marée astronomique et la surcote. En effet, ce sont ces deux paramètres qui sont en général pris en compte dans les études de niveaux marins extrêmes. Cependant il ne faut pas négliger l'effet de la houle, qui localement peut considérablement participer à l'élévation du niveau de la mer.

SURCOTE STATIQUE (DUE A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE)

Les effets de la pression et du vent sont souvent associés au cours des tempêtes qui engendrent la formation d'ondes longues, appelées surcotes, avec des durées allant de plusieurs heures à une journée, et une longueur d'onde approximativement égale à la largeur du centre de la dépression, habituellement de l'ordre de 150 à 800km.

Les basses pressions atmosphériques locales (dépressions) entraînent une élévation correspondante de la mer. De la même manière, les hautes pressions entraînent une baisse du niveau de la mer. Il s'agit de ce que l'on appelle l'effet du baromètre inversé.

Dans le cas des plans d'eau ouverts, la relation entre l'augmentation statique du niveau de l'eau z_a (m) et la pression atmosphérique correspondante est la suivante :

$$Z_a = 0.01 (1013 - p_a)$$

Où p_a = pression atmosphérique au niveau de la mer (hPa) et 1013 hPa est la pression dans les conditions normales.

Il pourrait être intéressant de trouver au Havre la plus basse pression enregistrée, afin de calculer la surcote due à la pression correspondante. Ceci n'a à ma connaissance pas été fait.

SURÉLÉVATION DUE AU VENT : "WIND SET UP"

La contrainte de cisaillement exercée par les vents ayant une composante perpendiculaire à la cote sur la surface de l'eau induit à une inclinaison de la surface de l'eau, ce qui entraîne une surélévation et un abaissement du plan d'eau dus au vent, aux limites au vent et sous le vent respectivement (appelé « wind set-up » en anglais).

Certaines équations (voir doc) permettent de connaître la pente de la surface de l'eau au repos induite par le vent, pour un fond dont les courbes bathymétriques sont rectilignes et parallèles. Ces équations demandent cependant des données d'étalonnage (vitesse du vent à une élévation de 10m au dessus du niveau marin, coefficient de trainée air/eau, etc...). Une méthode plus simple consiste à effectuer des mesures de la surcote propres au site, sur quelques jours venteux, à partir desquelles il sera possible d'estimer la surélévation due au

vent. Ceci permettra d'effectuer une calibration (propre au site) des équations qui seront utilisées dans les prévisions ultérieures

Il existe aussi des modèles d'écoulement numériques qui permettent d'estimer les surcotes à partir des prévisions météorologiques. Le modèle tient compte des surcotes statiques (induites par le gradient de pression atmosphérique) et des surcotes dues au vent. On peut y inclure des forçages de marée, afin de prévoir ou modéliser les surcotes dans des cas réels. Ainsi, on peut aussi étudier l'intensité des effets météorologiques sur la variation du niveau de la mer en comparant les résultats d'une simulation tenant compte des forces de la marée et des forçages météorologiques avec les résultats d'une simulation ne tenant compte que des forçages de la marée. Enfin, très souvent, le modèle est appliqué en association avec le modèle numérique de houle, afin d'intégrer la surélévation due à la houle

Au Havre, il n'y a pas à ma connaissance d'étude spécifique qui a été faite sur ce sujet. Cependant je pense que l'on peut disposer relativement facilement des données nécessaires pour le calcul du wind set-up.

SURELEVATION DUE A LA HOULE : « WAVE SET-UP »

La surélévation due à la houle est localisée près du trait de cote. Elle est causée par la dissipation de l'énergie due au déferlement des vagues incidentes.

2: Illustration du phénomène de wave-up (© Ministère de l'Environnement de Nouvelle Zélande)

Comme pour le wind set-up, il existe des équations qui permettent de calculer le wave set-up (voir doc). Ces équations, comme pour le wind set-up, demandent des données précises sur la houle (longueur d'onde, hauteur maximal de la houle à la ligne de déferlement pour une houle régulière). Le wave set-up dépend aussi beaucoup de la bathymétrie locale (au Havre on a de la chance de la connaître en détail).

Goda (2000) a aussi proposé un graphique permettant de déterminer le wave set-up à partir de la pente de la plage (si celle-ci est uniforme) et de la cambrure de la houle au large (voir doc).

Le wave set-up, qui ne concerne sur le secteur du Havre que la plage, n'a pas été calculé. On dispose cependant de tous les éléments permettant de le faire. En effet la bathymétrie est bien connue au Havre. De plus, on

dispose de nombreuses études et données réalisées sur la houle (bases de données CANDHIS et ANEMOC), grâce à des houlographes disposés sur les cotes françaises par le CETMEF, et notamment un situé un peu au large du Havre. Ceux-ci donnent un état de la climatologie des états de mer, ainsi que des lois de distribution de valeurs extrêmes de houle.

RUN-UP DE LA HOULE (CHAPITRE 5.1)

Le run-up de la houle est défini comme le niveau maximal que l'eau atteint sur le talus d'un ouvrage du fait de l'action de la houle. L'estimation du run-up peut reposer sur des équations empiriques simples obtenues à partir des résultats d'essais effectués sur des modèles physiques, ou sur des modèles numériques d'interaction houle/ouvrage.

Il existe une équation générale pour le calcul du run-up sans prendre en compte d'hypothèses précises sur la nature du talus ou d'autres paramètres influant, cependant plusieurs méthodes ont été mises au point pour le calcul du run-up, en fonction du talus considéré (talus en enrochement, talus lisses, talus rugueux, etc). Des facteurs de correction peuvent être appliqués, dans le cas où les hypothèses de calcul ne sont pas totalement respectées ou pour prendre en compte des éléments qui rendent la situation plus complexe (par ex. houle oblique, eau peu profonde, etc). Le document présente toutes ces méthodes de calcul dans le détail, en fonction des paramètres locaux.

3: Méthodes de calcul du run-up de la houle (© CETMEF, 2009)

Il n'a pas été fait à ma connaissance de calcul de run-up au Havre, mais de même que pour le set-up, on dispose de nombreuses données.

SEICHES

Les seiches sont des oscillations stationnaires causées par un mécanisme d'excitation et amplifiées par la forme générale et par la bathymétrie d'un plan d'eau tel qu'un port, un bassin ou un lac. Les périodes correspondent aux périodes naturelles de l'oscillation de ces eaux. Ainsi, lorsqu'une onde longue traverse les eaux, elle est réfléchiée à l'extrémité et l'interférence avec l'onde incidente entraîne un mouvement de clapotis. Les mécanismes d'excitation possibles sont :

- Les phénomènes météorologiques (grains, rafales, coups de vent)
- Les surcotes
- Les remous induits par le courant
- Les phénomènes d'ondes de basse fréquence, tels que les battements de déferlement

Les durées se mesurent habituellement en minutes (entre 2 et 40 min). Il existe, encore une fois, de nombreuses équations permettant de calculer les seiches. Cependant, dans la réalité il est très difficile d'estimer l'amplitude d'une seiche parce qu'elle dépend de la similitude entre la fréquence de forçage et la fréquence d'oscillation naturelle. L'analyse générale des enregistrements des variations du niveau d'eau est le seul moyen, en pratique, de rendre compte convenablement des seiches à des fins de dimensionnement.

Je ne sais pas si au Havre il faut prendre en compte les seiches ?

ONDES DE BASSES FREQUENCES

TSUNAMIS

La zone du Havre est peu concernée. Mais voici à titre indicatif l'atlas des risques de tsunami, établi par une dizaine d'organisations au Royaume-Uni:

http://www.nerc-bas.ac.uk/tsunami-risks/risk_atlas/index.html

ELEVATION DU NIVEAU DE LA MER DUE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Voir rapports de stage sur les submersions marines : A.GIRARD, M.DEGLAIRE et P.TACONET.

ANNEXE 5

Recueil de cartes

[format A3]

- Annexe 5.1 :** *Tableau récapitulatif des cartes et des traitements géomatiques associés*
- Annexe 5.2 :** *Topographie*
- Annexe 5.3 :** *Profondeur d'eau à la cote 10,40 m CMH*
- Annexe 5.4 :** *Campagne de relevés GPS de l'interface terre-mer effectués avec le GPMH*
- Annexe 5.5 :** *Levés GPS autour du quartier Saint-François et profil topographique*
- Annexe 5.6 :** *Vulnérabilité de la population sous un scénario topographique de 10,40 m CMH*
- Annexe 5.7 :** *Etude de vulnérabilité "submersion marine" - Vulnérabilité du patrimoine*
- Annexe 5.8 :** *Profondeur d'eau à la côte 10,40 m CMH - quartier Saint-François*
- Annexe 5.9 :** *Etude de vulnérabilité "submersion marine" - 2008 - Profondeur d'eau à la cote 10,40 m CMH* et vulnérabilité du patrimoine*

Source : TACONET P., (2010)

Tableau récapitulatif des cartes et des traitements géomatiques associés

N° carte annexe	Titre	Donnée(s) en entrée	Source(s) des données	Traitement(s)	Fiche technique associée au traitement
1	Topographie	MNT LIDAR	MNT LIDAR, 2008	- Rasterisation du MNT LIDAR	1
		Orthophoto	SIG.ORTHOCODAH2008	- Reclassification du raster selon les cotes topographiques des scénarios envisagés puis transformation en couches vectorielles - Traitements sous Microsoft Excel pour les graphiques	2
2	Profondeur d'eau à la cote 10,40 m CMH	MNT LIDAR	MNT LIDAR, 2008	- Rasterisation du MNT LIDAR	1
		Orthophoto	SIG.ORTHOCODAH2008	- Génération d'une couche raster à 10,40m CMH - Génération du raster des profondeurs d'eau par la soustraction du raster issu du MNT LIDAR au raster 10,40m - Discrétisation du raster des profondeurs d'eau en deux classes de couleur bien distinctes: dégradé de bleu sous 1 mètre, dégradé de jaune au dessus	3
3	Campagne de relevés GPS de l'interface terre-mer effectués avec le GPMH	Orthophoto	SIG.ORTHOCODAH2008	- Création et traitement du fichier SIG à partir du relevé DGPS	4
		Relevé DGPS	GPMH/CODAH: relevé DGPS décembre 2010	- Traitements sous Microsoft Excel et ArcGIS pour les graphiques	
4	Levés GPS autour du quartier Saint-Francois et profil topographique	Orthophoto	SIG.ORTHOCODAH2008	- Création et traitement du fichier SIG à partir du relevé DGPS	4
		Relevé DGPS	GPMH/CODAH: relevé DGPS décembre 2010	- Sélection des points de plus haute protection autour du quartier Saint-François - Traitements sous Microsoft Excel et ArcGIS pour les graphiques	
5	Vulnérabilité de la population sous un scénario topographique de 10,40 m CMH	MNT LIDAR Orthophoto Base de donnée de population diurne/nocturne PRET-RESSE Base de donnée de population IRIS	MNT LIDAR, 2008 SIG.ORTHOCODAH2008 CODAH/DIRM: BD PRET-RESSE (2006) EXT_INSEE_RECENS_2006_IRIS_POP_VUE	- Intersection des bases de données de la population avec les zones submersibles - Discrétisation selon le nombre d'habitants - Traitements sous Microsoft Excel pour les graphiques	
6	Etude de vulnérabilité "submersion marine" - Vulnérabilité du patrimoine	MNT LIDAR	MNT LIDAR, 2008	- Rasterisation du MNT LIDAR	1
		Orthophoto	SIG.ORTHOCODAH2008	- Reclassification du raster selon les cotes topographiques des scénarios envisagés puis transformation en couches vectorielles - Traitements sous Microsoft Excel pour les graphiques	2
		Périmètre de la ZPPAUP	HAV_URBA.ZPPAUP		
		Passages couverts classés en ZPPAUP	HAV_URBA.ZPPAUP_PASSAGE_COUVERT		
		Batiments classés en ZPPAUP	HAV_URBA.ZPPAUP_IMMEUBLE		
		Espaces libres à préserver classés en ZPPAUP	HAV_URBA.ZPPAUP_ESPACE_A_PRESERVER		
Périmètre classé au patrimoine mondial de l'UNESCO	HAV_URBA.PERIMETRE_UNESCO				
7	Profondeur d'eau à la côte 10,40 m CMH - quartier Saint-Francois	MNT LIDAR	MNT LIDAR, 2008	- Rasterisation du MNT LIDAR	1
		Orthophoto	SIG.ORTHOCODAH2008	- Génération d'une couche raster à 10,40m CMH	3
		Bati	IGN: BD TOPO, 2008	- Génération du raster des profondeurs d'eau par la soustraction du raster issu du MNT LIDAR au raster 10,40m - Discrétisation du raster des profondeurs d'eau en deux classes de couleur bien distinctes: dégradé de bleu en dessous 1 mètre, dégradé de jaune au dessus	
8	Etude de vulnérabilité "submersion marine" - 2008 - Profondeur d'eau à la cote 10,40 m CMH* et vulnérabilité du patrimoine	MNT LIDAR	MNT LIDAR, 2008	- Rasterisation du MNT LIDAR	1
		Orthophoto	SIG.ORTHOCODAH2008	- Génération d'une couche raster à 10,40m CMH	3
		Bati	IGN: BD TOPO, 2008	- Génération du raster des profondeurs d'eau par la soustraction du raster issu du MNT LIDAR au raster 10,40m	
		Batiments remarquables	SIG.RGVDH_TOPONYMIE_SURF_VUE	- Discrétisation du raster des profondeurs d'eau en deux classes de couleur bien distinctes: dégradé de bleu de dessous 1 mètre, dégradé de jaune au dessus	
	Modélisation de la ville en 3D et des zones submersibles	Orthophoto	SIG.ORTHOCODAH2008	Voir fiche technique	5
		MNT LIDAR	MNT LIDAR, 2008		

Liste des fiches techniques auxquelles se référer pour reproduire les traitements géomatiques :

- fiche n°1** : Mettre sous format de grille RASTER le levé LIDAR
- fiche n°2** : Reclasser une grille RASTER puis transformer le résultat en classe d'entités vectorielles polygonale
- fiche n°3** : Créer une grille RASTER des profondeurs d'eau
- fiche n°4** : Créer une classe d'entités vectorielles ponctuelles géoréférencée à partir de relevé DGPS
- fiche n°5** : Modéliser la ville en 3D sous les scénarios de submersions envisagés

Le Havre - Etude "submersion marine" - Topographie - 2008

Carte réalisée par

La Direction
pour l'Information
sur les
Risques Majeurs
(DIRM)

grâce au

Système
d'Information
Géographique
du bassin de
Risques Majeurs
de l'estuaire de
la Seine
(SIGRIMAS)

dans le
cadre du

SIG
d'Agglomération

Zones situées sous les cotes topographiques (mètres CMH*)

- 10,40 m
- 10,00 m
- 9,50 m
- 9,00 m
- 8,40 m
- Interface soumise directement à la marée
- Limite du calcul

Avertissement important :

Cette carte ne représente pas les zones submersibles. Ce sont les zones situées en dessous de certaines altitudes données. Pour obtenir les zones submersibles, il s'agirait de réaliser des études d'écoulements hydro-dynamiques et de leurs conséquences en milieu urbain complexe.

Traitements:

- Rasterisation du MNT LIDAR
- Generation des différentes zones situées sous les côtes topographiques correspondant aux scénarios envisagés

(*) : 0 m CMH = -4,384 m NGF IGN 69.

Le Havre - Etude "submersion marine" - Profondeur d'eau à la côte 10,40 m CMH* - 2008

Carte réalisée par

La Direction
pour l'Information
sur les
Risques Majeurs
(DIRM)

grâce au

Système
d'Information
Géographique
du bassin de
Risques Majeurs
de l'estuaire de
la Seine
(SIGRIMAS)

dans le
cadre du

SIG
d'Agglomération

(*) : 0 m CMH = -4,384 m NGF IGN 69.

Le Havre - Etude "submersion marine" - Campagne de relevés GPS de l'interface terre-mer effectués avec le GPMH - 2010

Carte réalisée par

La Direction pour l'Information sur les Risques Majeurs (DIRM)

grâce au

Système d'Information Géographique du bassin de Risques Majeurs de l'estuaire de la Seine (SIGRIMAS)

dans le cadre du

SIG d'Agglomération

(*) : 0 m CMH = -4,384 m NGF IGN 69.

Le Havre - Etude "submersion marine" - Levés GPS autour du quartier Saint-Francois et profil topographique - 2010

Carte réalisée par

La Direction pour l'Information sur les Risques Majeurs (DIRM)

grâce au

Système d'Information Géographique du bassin de Risques Majeurs de l'estuaire de la Seine (SIGRIMAS)

dans le cadre du

SIG d'Agglomération

(*) : 0 m CMH = -4,384 m NGF IGN 69.

Précision du GPS Différentiel: 2 centimètres en X, Y, Z

Sources : SIGU / SIG d'Agglo : SIG ORTHOCODAH2008
GPMH/CODAH: lever GPS décembre 2010
Auteur: TACONET P., 2010

Le Havre - Etude de vulnérabilité "submersion marine" - Vulnérabilité de la population sous un scénario topographique de 10,40 m CMH* - Population au lieu de résidence

Carte réalisée par

La Direction
pour l'Information
sur les
Risques Majeurs
(DIRM)

grâce au

Système
d'Information
Géographique
du bassin de
Risques Majeurs
de l'estuaire de
la Seine
(SIGRIMAS)

dans le
cadre du

SIG
d'Agglomération

Population en zone submersible, par quartier IRIS

0 500 1 000 Mètres

Quartier IRIS	Nb d'habitants (selon INSEE 2006)	Nb d'habitants (selon PRÉT-RESSE 2003)
Le Port Sud	7	0
Le Port Nord	15	26
Le Port Ouest	53	47
Valle Bereult Sud	82	41
Saint Roch	1800	1855
Peri	1900	1734
Saint Michel	1986	1171
Franklin	1998	1764
Saint Joseph	2337	1800
Valle Bereult Pressense	2352	2345
Gellieni	2443	2379
Eure	2510	2293
Humbert	2532	2556
Porte Océane	2570	2319
Université	2579	1833
Les Neiges	2620	2472
Ste Anne	2674	2567
St Francois-Notre Dame	2676	2765
Amiral Mouchez	3013	3390
Valle Bereult - Treffleries Ch Baret	3173	2870
Bourse	3278	3068
Douanes	3416	3324
TOTAL	46014	42619

Sources : SIGU / SIG d'Agglo : SIG.ORTHOCODAH2008 ; MNT LIDAR, 2008, CODAH/DIRM; BD PRET_RESSE, 2006 (population rattachée au bâtiment) INSEE: EXT_INSEE_RECENS_2006_IRIS_POP_VUE Auteur: TACONET P., 2010

(*) : 0 m CMH = -4,384 m NGF IGN 69.

0 500 1 000 Mètres

Le Havre - Etude de vulnérabilité "submersion marine" - Vulnérabilité du patrimoine - 2008

Carte réalisée par

La Direction pour l'Information sur les Risques Majeurs (DIRM)

grâce au

Système d'Information Géographique du bassin de Risques Majeurs de l'estuaire de la Seine (SIGRIMAS)

dans le cadre du

SIG d'Agglomération

(*) : 0 m CMH = -4,384 m NGF IGN 69.

Le Havre - Etude "submersion marine" - Profondeur d'eau à la côte 10,40 m CMH* - quartier Saint-Francois- 2008

Carte réalisée par

La Direction
pour l'Information
sur les
Risques Majeurs
(DIRM)

grâce au

Système
d'Information
Géographique
du bassin de
Risques Majeurs
de l'estuaire de
la Seine
(SIGRIMAS)

dans le
cadre du

SIG
d'Agglomération

(*) : 0 m CMH = -4,384 m NGF IGN 69.

Le Havre - Etude de vulnérabilité "submersion marine" - 2008

Profondeur d'eau à la cote 10,40 m CMH* et vulnérabilité du patrimoine - quartier Saint-François

Carte réalisée par

La Direction
pour l'Information
sur les
Risques Majeurs
(DIRM)

grâce au

Système
d'Information
Géographique
du bassin de
Risques Majeurs
de l'estuaire de
la Seine
(SIGRIMAS)

dans le
cadre du

SIG
d'Agglomération

Avertissement important :
 Cette carte représente la différence de hauteur entre la cote 10,40 m CMH (6,016 m NGF) et la cote au sol. Elle n'est pas basée sur les zones submersibles. Pour obtenir les zones submersibles, il s'agirait de réaliser des études d'écoulements hydro-dynamiques et de leurs conséquences en milieu urbain complexe.

Profondeur d'eau (en mètres)

- 2,5 - 3,2
- 2 - 2,5
- 1,5 - 2
- 1 - 1,5
- 0,75 - 1
- 0,5 - 0,75
- 0,3 - 0,5
- 0,1 - 0,3
- 0 - 0,1

Bâti remarquable: effectif = 17

Bâtiment en ZPPAUP* (immeuble ou partie): effectif = 31

Autres bâtiments

Traitements:
 - Rasterisation du MNT LIDAR
 - Generation du raster scénario à 10,40 m CMH
 - Génération du raster des profondeurs d'eau à partir des 2 rasters précédents

(*1) : 0 m CMH = -4,384 m NGF IGN 69.
 (*2) : ZPPAUP : Zone de protection du patrimoine architectural; urbain et paysager

ANNEXE 6

Captures d'écran de la modélisation du
Havre en 3D sous les scénarios
topographiques de submersion marine
envisagés

Le Havre – Secteur Ouest observé depuis le Nord

Source : TACONET P., (2010)

Zones situées sous les cotes
topographiques
(cotes références de submersions):

- 1) 8,40 m CMH
- 2) 9,00 m CMH
- 3) 9,50 m CMH
- 4) 10,00 m CMH
- 5) 10,40 m CMH

ANNEXE 7

Fiches techniques des traitements géomatiques effectués sous ArcGIS

Ces fiches présentent certains traitements géomatiques que j'ai effectués durant mon stage. Elles doivent permettre de reproduire les traitements dans l'avenir.

- Annexe 7.1 :** *Mettre sous format de grille RASTER le levé LIDAR*
- Annexe 7.2 :** *Reclasser une grille RASTER puis transformer le résultat en classe d'entités vectorielles polygonale*
- Annexe 7.3 :** *Créer une grille RASTER des profondeurs d'eau*
- Annexe 7.4 :** *Créer une classe d'entités vectorielles ponctuelles géoréférencée à partir de relevé DGPS*
- Annexe 7.5 :** *Modéliser la ville en 3D sous les scénarios de submersions envisagés*

Aide en ligne ESRI : <http://support.esrifrance.fr/>

Forum géomatique : <http://georezo.net/>

Source : TACONET P., (2010)

Fiche technique n° 1 :

Mettre sous forme de grille RASTER le levé LIDAR

NOM	Mettre sous forme de grille RASTER le levé LIDAR
OBJECTIF	Créer une grille raster à partir des données MNT LIDAR
DONNEES EN ENTREE	Classe d'entité point : le semis de points LIDAR (MNE ou MNT)
DONNEES EN SORTIE	Grille raster (format FGDBR)

JUSTIFICATION :

Le MNT ou MNE LIDAR est donné sous forme d'un semis de point (vectoriel). A chaque point sont associées 3 coordonnées qui permettent leur géoréférencement: X, Y, Z. Le fichier vectoriel brut est très lourd et intraitable tel quel. Il faut donc le transformer en une couche Raster. Pour ce faire, nous interpolons les points en ayant recours à une pondération par l'inverse de la distance. Cette fonction se trouve dans les modules Spatial Analyst et 3D Analyst.

DESCRIPTION :

L'interpolation IDW (*Inverse Distance Weighted*, ou pondération par l'inverse de la distance) détermine la valeur des cellules en calculant une moyenne pondérée à partir des valeurs des points du voisinage de chaque cellule de traitement. Plus un point est proche du centre de la cellule en cours d'analyse, plus il a d'influence (ou poids) sur la procédure de calcul de la moyenne. Ce genre d'interpolation convient particulièrement aux semis de points denses, tel que le LIDAR.

Figure 1: Principe de l'interpolation par l'inverse de la distance (source : © ESRI, www.esri.fr)

La pondération est conditionnée par différents paramètres qui dépendent de nos besoins :

- La **puissance** : elle permet de contrôler la pondération des points sur les valeurs en fonction de leur distance par rapport au point de sortie. Plus la puissance est élevée, plus la concentration se fait sur les points les plus proches ;
- Le type de **rayon de recherche**. Il permet de limiter le nombre de points en entrée qui peuvent être utilisés dans le calcul de chaque cellule interpolée (dans un souci de véracité du résultat et d'optimisation des vitesses de calcul). On peut choisir un rayon de recherche constant (on fixe une *distance* d'interpolation. Pour toutes les cellules calculées, une distance choisie par l'utilisateur dicte le rayon du cercle de voisinage. Tous les points compris à l'intérieur de ce cercle seront pris en compte dans l'évaluation de la moyenne. Ainsi le nombre de points varie) ou variable (on fixe un *nombre de points* d'interpolation. C'est le nombre de points que l'on veut prendre en compte dans le calcul de la moyenne. Ainsi le rayon d'interpolation varie pour chaque cellule interpolée en fonction du champ de recherche nécessaire pour trouver le nombre de points spécifiés en entrée) ;
- La **taille de cellule** en sortie : c'est la résolution de la grille raster que nous désirons ;
- (notons enfin que dans l'interpolation par l'inverse de la distance nous pouvons inclure des « **barrières** » : des jeux de données vectorielles polygones qui limitent la recherche de points d'échantillonnage en entrée, afin de représenter une interruption du paysage. Dans notre cas, nous n'avons intégré aucune barrière).

Voici le détail de la manipulation :

- Ouvrir les données LIDAR dans ArcMap
- Sélectionner l'ensemble des points ou dalles que l'on veut interpoler puis les combiner afin de créer une nouvelle et unique couche de points (*Outils de gestion de données > Général > Combiner*). (Attention : cette opération peut prendre du temps)
- Pondérer par l'inverse de la Distance (> *3D Analyst > interpoler en raster > pondération par l'inverse de la distance*). (Attention : cette opération peut prendre du temps)

Les paramètres que nous avons choisis sont :

- Le champ de la valeur Z : dans le LIDAR il est compris dans le champ « shape » (et non dans le champ Z). Cela vient du fait que le fichier LIDAR est sous format « entité 3D ». L'entité 3D est une entité vectorielle classique, à laquelle on a associé une valeur de représentation 3D, c'est-à-dire d'altitude. Dans notre cas, il s'agit du champ « Z ».
- La puissance : nous avons laissé la valeur par défaut « 2 ».
- Le type de rayon de recherche : nous avons choisi un type de rayon « variable » et nous avons laissé le nombre de points par défaut : 12.
- La taille de cellule en sortie : afin d'obtenir un raster suffisamment précis, nous avons choisi 0,5. Cela signifie que la résolution du raster est de 50 cm, ou, en d'autres termes, qu'à chaque pixel de 50 cm de coté sera associée une valeur d'altitude.

Au final de la manipulation, nous obtenons un MNT sous forme de raster, de résolution 0,5 m.

Fiche technique n° 2 :

Reclasser une grille RASTER puis transformer le résultat en classe d'entités vectorielles polygonale

NOM	Reclasser une grille RASTER puis transformer le résultat en classe d'entités vectorielles polygonale
OBJECTIF	Créer une classe d'entités vectorielles de polygones qui renseigne sur une classe d'altitude déterminée par l'utilisateur, à partir d'un fichier MNT sous forme de grille raster
DONNEES EN ENTREE	Grille RASTER (tous formats)
DONNEES EN SORTIE	Classe d'entités vectorielle de polygones

JUSTIFICATION :

Les analyses spatiales, les jointures et relations de tables, la définition de plusieurs attributs pour une même entité géographique : ces exemples sont un échantillon des très nombreux traitements que l'on ne peut réaliser qu'entre deux couches de type vectorielles. Dans notre étude, le croisement de l'aléa et des enjeux pour analyser le risque, requière que l'on possède une couche de l'aléa sous forme vectorielle.

DESCRIPTION :

La fiche technique n° 1 explique la manipulation pour passer du MNT LIDAR au MNT Raster. Pour passer du MNT Raster aux couches de polygones des classes d'altitude, il y a deux traitements indépendants :

- La reclassification du raster selon les classes que l'on désire en sortie ;
- La transformation du raster reclassé en fichier vectoriel polygone

Le principe est d'établir un fichier vectoriel sous forme de polygones à partir d'un raster dont chaque pixel renseigne sur une altitude. La table du fichier vectoriel contiendra un champ « GRIDCODE » qui renseignera sur la classe d'altitude du polygone. Les classes d'altitude seront ici les cotes topographiques envisagées. Attention donc, nous perdons de l'information par rapport au fichier raster, en ce sens que le fichier vectoriel renseignera uniquement sur des classes d'altitudes déterminées (5 dans notre cas), alors que le fichier raster renseigne sur une valeur d'altitude précise pour chaque pixel.

Fiche technique ArcGis n°2 : Reclasser une grille RASTER puis transformer le résultat en classe d'entités vectorielles polygonale

Figure 1: le MNT reclassé sous forme de grille raster

(capture d'écran ArcGis)

Figure 2: Le MNT reclassé sous forme

de classe d'entité polygone, et sa table

attributaire associée (capture d'écran ArcGis)

L'image de gauche représente le lidar rastérisé, que l'on a reclassé selon les classes d'altitude déterminées : entre 0 et 4,016 mètre NGF (soit < 8,40 m CMH), entre 4,016 et 4,616, etc... Ainsi les pixels sont classés selon leur altitude. Au terme de la manipulation, nous obtenons l'image de droite (sur le même secteur géographique considéré) : les classes de pixels ont été transformées en des polygones, qui possèdent en attribut la classe à laquelle ils appartiennent.

1) La reclassification du raster

Ce processus consiste créer un raster à partir d'un raster existant, en affectant aux cellules de ce dernier d'autres valeurs que celles qu'il possède à l'origine.

Pour comprendre, un exemple tiré de notre étude: notre raster initial est un MNT pour lequel chaque pixel contient une valeur d'altitude. Nous voulons faire en sorte de créer un nouveau raster, pour lequel tous les pixels de l'ancien raster compris entre 8,40 m et 9,00 m d'altitude, prennent la valeur 1 ; les pixels entre 9,00 m 9,50 m la valeur 2, etc...

L'objectif est donc de reclasser le raster. Dans un premier temps, il faut reclasser les valeurs du raster initial :

- Ouvrir l'image raster dans ArcMap (en l'occurrence le LIDAR rastérisé)
- Ouvrir les propriétés de la couche raster, onglet « symbologie », Afficher : « classé »

- Reclasser les valeurs selon les nouvelles plages que l'on désire (entre 8,40 m et 9,00 m, entre 9,00 et 9,50 m, etc...). Le fichier vectoriel résultant aura autant de classes qu'il y a de classes définies dans le raster. Dans notre cas, nous souhaitons obtenir un fichier vectoriel dans lequel les polygones seront renseignés selon leur classe d'altitude. Il est aussi possible d'exclure certaines valeurs dans le raster résultant (outil « classer », « exclusion »). Dans notre cas, nous avons exclu toutes les valeurs inférieures à 8,40 m CMH.

Figure 3: le processus de reclassification du raster (capture d'écran ArcGis)

- Ouvrir l'outil > *Reclassification* (> *ArcToolBox* > *Outils Spatial Analyst* > *Reclassement* > *Reclassification*). Par défaut, l'outil propose comme anciennes valeurs les valeurs définies dans la symbologie, et comme nouvelles valeurs les nombres entiers en partant de 1. Ceci signifie que toutes les valeurs de cellules comprises entre 8,40 m et 9,00 m, vont prendre la valeur 1 dans le nouveau raster, etc...

Ainsi, à la fin de cette étape, nous obtenons un nouveau raster, dont la valeur des pixels ne sera plus l'altitude, mais la nouvelle valeur.

2) La transformation du raster en fichier vectoriel polygonale

Il s'agit à présent de convertir la grille raster en polygones, c'est-à-dire d'agréger tous les pixels limitrophes qui contiennent la même valeur au sein d'un même polygone, qui aura comme attribut la valeur du pixel.

- >*3D Analyst* > *convertir* > *raster vers entités*. Le raster en entrée est ici le raster reclassé (celui obtenu à l'étape précédente), le champ est « Gridcode », le type de géométrie en sortie est « polygone ». La case « généraliser les lignes » propose d'arrondir les bords des polygones : celle-ci n'est pas cochée, les polygones conserveront les bords carrés des pixels.

Ainsi, nous créons une classe d'entités vectorielles de polygones, dont la table attributaire contiendra un champ « GRIDCODE » qui renseignera sur la classe d'altitude.

Fiche technique n° 3 :

Créer une grille RASTER des profondeurs d'eau

NOM	Créer une grille RASTER des profondeurs d'eau
OBJECTIF	Créer une grille RASTER des profondeurs d'eau
DONNEES EN ENTREE	Grilles raster : <ul style="list-style-type: none"> - MNT LIDAR rastérisé - Rasters des cotes des scénarios de submersions marines
DONNEES EN SORTIE	Grille raster (format FGDBR)

DESCRIPTION :

Le principe de cette manipulation est de comparer 2 rasters qui se superposent spatialement, afin de créer un troisième raster résultant des deux autres rasters. Nous disposons en entrée d'un raster dont tous les pixels ont la même valeur, la valeur de la cote de hauteur d'eau (par exemple 10,40 m CMH) ; et d'un autre raster dont chaque pixel contient la valeur de la cote au sol. Il s'agit de calculer la différence entre les valeurs de pixels des deux couches, pour les pixels qui se superposent spatialement. Le fruit de ce calcul est un pixel qui contient la valeur de cette différence. Ainsi, en sortie, nous obtenons un troisième raster dont chaque pixel contient la valeur de la différence entre les pixels des deux rasters en entrée.

ArcGis possède un outil puissant d'analyse de raster : la calculatrice raster. La calculatrice raster permet d'effectuer une multitude de calculs plus ou moins complexes sur les grilles raster. Les calculs de base de la calculatrice raster (addition, multiplication, soustraction, division de rasters) sont accessibles sans l'extension Spatial Analyst, pour les calculs plus élaborés, il faut disposer de l'extension Spatial Analyst.

- Ouvrir les deux rasters en entrée dans ArcMap
- > *ArcToolBox* > *Outils Spatial Analyst* > *Mathématiques* > *Soustraction*
- Spécifier le raster en entrée (le scénario d'inondation) et le raster en sortie (le MNT rastérisé)
- Spécifier le chemin du raster en sortie et lancer le calcul (attention, celui-ci peut prendre un certain temps)

Figure 1: Principe de calcul de la hauteur d'eau (source: © TACONET P., 2010)

Fiche technique n° 4 :

Créer une classe d'entités vectorielles ponctuelles géoréférencée à partir de relevé DGPS

NOM	Créer une classe d'entités vectorielles ponctuelles géoréférencée à partir de relevé DGPS
OBJECTIF	Créer une classe d'entités de points représentant les points de relevés DGPS, puis y ajouter des champs pour compléter la table attributaire
DONNEES EN ENTREE	Fichier *.txt des relevés DGPS
DONNEES EN SORTIE	Classe d'entité ponctuelle

JUSTIFICATION :

Le relevé GPS effectué avec le GPMH sur l'interface terre-mer dans le cadre du projet « trait de port » est une précieuse donnée pour l'étude des submersions marines. Cependant, le fichier brut que livre le GPS est un fichier texte très basique, de ce format :

Figure 1: Fichier brut *.txt des coordonnées des points de levé DGPS (capture d'écran Bloc-notes)

Il s'agit donc, à partir de ce fichier, de créer une classe d'entité de points, utilisable et éditable sous les logiciels SIG tels ArcGis. Il s'agit aussi de renseigner la table attributaire avec nos informations, afin de pouvoir effectuer facilement des requêtes attributaires sur la couche (par nature, par zone géographique, etc...)

DESCRIPTION :

Le processus se décompose en plusieurs étapes :

- Conversion éventuelle des coordonnées géographiques
- Création d'une table au format *.dbf avec les coordonnées géographiques
- Création de la classe d'entité de points (c'est-à-dire du fichier *.shp de points)
- Edition de la classe d'entité : ajout d'attributs

1) Conversion (éventuelle) des coordonnées géographiques

Les données géographiques sont exprimées dans un système de référence géodésique et une projection donnés. Sans revenir sur les définitions de ces termes, ceux-ci sont très nombreux à travers le monde, et l'utilisation de l'un plutôt que d'un autre dépend de la localisation géographique, de l'époque, de la norme en vigueur, etc... En France, jusque la fin des années 1990, on utilisait comme système géodésique de référence la NTF (Nouvelle Triangulation Française) et comme système de projection le Lambert 1, 2, 3, 4 et le Lambert 2 étendu. Depuis 2000, un nouveau système géodésique et de projection de référence est mis en place par décret : respectivement le RGF 93 et le Lambert 93 Coniques Conformés 9 zones. Le décret précise aussi que les informations localisées doivent être fournies dans ce système national de référence de coordonnées, et qu'à compter du 10 mars 2009, « *tous les échanges de données géoréférencées doivent avoir lieu dans les nouveaux systèmes de référence au sein de la sphère publique au sens large.* »

C'est la raison pour laquelle le GPS du GPMH calcule les coordonnées géographiques des points levés dans le nouveau système de référence (pour information, dans la CODAH : référence géodésique RGF 93, projection Lambert 93 CC50 et le système de coordonnées en altitude qui ne change pas : NGF IGN 69). Cependant, à la CODAH/DIRM, ne disposant pas de géomaticien, les données sont pour la plupart encore en Lambert 1. Ainsi, à moins de transformer toutes les données en Lambert 93, ce qui ne rentrerait pas dans le cadre de mon stage, il fallait convertir les données GPS en Lambert 1 pour garantir la compatibilité avec les autres données (notamment l'orthophoto).

A cette fin, l'IGN met à disposition gratuitement sur internet un logiciel nommé Circé France. C'est un petit programme interactif de transformation de coordonnées entre différents référentiels géodésiques et projections cartographiques (notons qu'ArcGis effectue aussi des transformations de coordonnées, cependant, le Lambert 93 CC50 n'était pas lors de mon stage inclus dans la liste des coordonnées géographique accessibles sous ArcGis).

Le logiciel Circé est très simple d'utilisation et se présente ainsi :

Figure 2: Transformation des coordonnées des points grâce au logiciel Circé (capture d'écran Circé)

- Aller dans l'onglet « transformation grille »
- Renseigner les informations sur le système géodésique de départ (RGF93, coordonnées de type planes, projection CC50)
- Rentrer le fichier *.txt de départ ainsi que le format des données (Nom E N Altitude). Attention ! Le logiciel lit les informations dans le fichier source uniquement si celui-ci sont disposés ainsi : une ligne par point de relevé, et des espaces entre les informations. Par défaut le fichier GPS sépare les informations par des virgules. Ainsi il faut remplacer les virgules par des espaces dans le fichier *.txt source
- Renseigner le système altimétrique (IGN69) (les coordonnées en Z vont être inchangées par rapport au fichier d'origine car c'est le même système utilisé dans les deux cas)
- Renseigner les informations sur le système géodésique d'arrivée (NTF (Paris), coordonnées de type planes, projection Lambert 1 Nord, unité Grades)
- Choisir le format des données dans le fichier d'arrivée (par défaut Nom E N Altitude)

Ainsi le logiciel crée un fichier *.txt avec les coordonnées en Lambert 1 Nord.

Note importante : lors de cette transformation de coordonnées, une incertitude supplémentaire vient s'ajouter celle de mesure du GPS. Celle-ci est considérée de 1 à 5 cm.

2) Création d'une table au format *dbf avec les coordonnées géographiques

Il s'agit à présent de traiter le fichier *.txt pour l'intégrer dans le logiciel SIG. Celui-ci lit les bases de données au format *.dbf, un format éditible grâce à l'outil Microsoft Office Excel. Il s'agit donc d'importer le fichier *.txt dans un tableau Excel. Il existe un outil pour cela sous Excel : en spécifiant que les données sont séparées par des espaces, on peut obtenir facilement un tableau Excel de cette forme :

Nom	E	N	Alt préc.
ligne.2	439025.931	200910.795	5.156
ligne1.1	439058.187	200881.464	4.945
ligne1.2	439058.256	200881.413	4.977
ligne1.3	439058.227	200881.374	4.970
ligne1.4	439059.741	200879.158	4.968
ligne1.5	439050.388	200886.686	4.691
ligne1.6	439047.579	200883.104	4.727
ligne1.7	439045.025	200882.195	4.765
ligne1.8	439043.270	200884.306	4.748
ligne1.9	439044.002	200886.248	4.732
ligne1.10	439046.706	200889.877	4.660
ligne1.11	439036.286	200898.367	4.698
ligne1.12	439033.223	200894.874	4.755
ligne1.13	439030.625	200894.153	4.773
ligne1.14	439029.075	200896.802	4.767
ligne1.15	439029.538	200897.934	4.769
ligne1.16	439032.638	200901.397	4.716
ligne1.17	439026.174	200906.822	4.730
ligne1.18	439022.829	200909.589	4.724
ligne10.1	438898.187	200907.594	4.678
ligne10.2	438896.942	200909.149	4.639
ligne10.3	438887.441	200923.924	4.511
ligne10.4	438877.586	200938.812	4.459
ligne10.5	438874.252	200943.849	4.452
ligne10.6	438868.700	200952.290	4.479

Figure 3: Intégration des coordonnées sous Microsoft Excel (capture d'écran Microsoft Excel)

On peut maintenant faire les modifications désirées puis enregistrer le tableau au format *.dbf 4, qui est le format lisible par ArcGIS.

3) Création de la classe d'entité de points (c'est-à-dire du fichier *.shp de points)

On peut maintenant ouvrir le fichier *.dbf sur ArcGis, cependant celui-ci ne projette à l'écran aucune donnée géographique, puisque celle-ci n'est pas renseignée. Il existe un outil qui permet d'ajouter à la carte en tant que couche, une base de données contenant les informations sur les coordonnées géographiques X et Y.

- Ouvrir le fichier *.dbf sous ArcMap
- Dans l'onglet > source du menu des couches, cliquer-droit sur la base de données *.dbf puis sur > afficher les données X et Y.

Figure 4: Création de la classe d'entités ponctuelle sous ArcGis (capture d'écran ArcGis)

- Spécifier les champs des coordonnées X et Y
- Spécifiez la référence spatiale des coordonnées en sortie (Lambert 1)

Ainsi, les points sont projetés géographiquement à l'écran.

Pour finir, afin de sauvegarder la couche, il faut l'exporter en tant que classe d'entités point :

- Dans le menu des couches, cliquer droit sur la couche à peine créée, puis > *données*, puis > *exporter des données*
- Choisir le dossier d'export

Cette étape nous permet donc d'obtenir une classe d'entités géoréférencée, dont la table attributaire contient les champs X, Y, Z. La dernière étape consiste à créer les attributs supplémentaires (nature, bassin, etc...) et à les renseigner. Au final, nous obtenons une couche et sa table attributaire associée:

Figure 5: Fichier final: la classe d'entités ponctuelle géoréférencée des points de levé DGPS et sa table attributaire associée renseignée (capture d'écran ArcGis)

Attention : Remarque à propos du lever GPS

Il m'est arrivé, dans la phase de renseignement de la table attributaire, que les informations concernant un point donné ne soient pas limpides, en particulier sur la nature de celui-ci : s'agit-il du muret ? ou du bord à quai ? De plus, l'orthophoto ayant une résolution de 50 cm (c'est-à-dire bien supérieure à la précision planimétrique du levé GPS, de l'ordre de quelques centimètres), il n'est pas toujours évident de visualiser précisément la localisation d'un point sur celle-ci. Ainsi, il est conseillé de se munir, lors du levé GPS sur le terrain, d'un papier pour noter la nature de chaque point levé et toute autre information qui pourrait être ambiguë à déterminer par la suite.

Fiche technique n° 5 :

Modéliser la ville en 3D sous les scénarios de submersions envisagés

NOM	Modéliser la ville en 3D sous les scénarios de submersions envisagés
OBJECTIF	Rendre compte de l'étendue de la submersion de manière différente et plus ludique que les cartes planes 2D
DONNEES EN ENTREE	<ul style="list-style-type: none">- Levé LIDAR MNE sous forme rastérisée (voir fiche technique n°1)- Orthophoto- Classes d'entités vectorielles des scénarios de submersions envisagés (voir fiche technique n°2)
DONNEES EN SORTIE	<ul style="list-style-type: none">- Fichier lisible avec le module ArcScene d'ArcGis, représentant la ville modélisée en 3D sous les différents scénarios de submersion envisagés- Vidéos au format *.avi- Images au format *.jpeg ou *.pdf

DESCRIPTION :

La construction de la modélisation 3D repose sur un principe simple : attribuer à une couche, la couche « cible » (vectorielle ou raster), une valeur de hauteur. On trouve ces valeurs de hauteurs, soit dans la couche cible elle-même, soit dans une autre couche, la couche « source » (source des hauteurs).

Par exemple, supposons que nous disposions d'une couche représentant le bâti, et que cette couche possède un attribut « hauteur du bâtiment », c'est-à-dire que la hauteur de chaque entité (bâtiment) est renseignée au sein de la table attributaire, alors nous pouvons représenter et visualiser la couche en 3D à partir de ce champ.

L'obtention des valeurs de hauteur de la couche cible peut aussi se faire depuis une surface source qui contient ces valeurs, et qui se superpose spatialement à la couche cible. C'est ici notre cas. Nous disposons de l'orthophoto comme fichier cible, et du LIDAR MNE comme fichier source. Le LIDAR MNE (Modèle Numérique d'Elevation) est un fichier LIDAR (voir la fiche technique numéro un pour la définition), mais à la différence du LIDAR MNT qui représente l'altitude au sol sans tenir compte du bâti, le MNE intègre le bâti.

La manipulation consiste donc dans un premier temps à générer la surface source des hauteurs. Pour cela nous rastérisons le LIDAR MNE (selon la méthode décrite dans la fiche technique 1). Puis nous imposons comme surface de hauteurs à l'orthophoto, le lidar rastérisé (rappelons que le lidar rastérisé est un fichier raster auquel à chaque pixel est associé une donnée d'altitude). Cette

manipulation nécessite que les fichiers sources et cibles soient parfaitement géoréférencés, car l'obtention des hauteurs se fait selon un critère spatial. Ainsi l'orthophoto va être « élevé ».

Figure 1: Principe de modélisation 3D à l'échelle de la ville (source : © TACONET P., 2010)

Les traitements et visualisations 3D sous ArcGIS se font à travers le module qui y est dédié : ArcScene.

Pour attribuer la valeur des hauteurs à la couche cible à partir de la couche source :

- Ouvrir ArcScene
- Ouvrir les deux couches (sources et cibles). NB : il peut y avoir plusieurs sources
- Ouvrir les propriétés de la couche cible (clic droit>Propriétés)
- Dans l'onglet > *Hauteurs de base*, choisir > *Obtenir les valeurs de hauteur de la couche à partir de la surface*, puis choisir la couche source (dans notre cas le MNE rasterisé)

Pour représenter l'étendue de la submersion selon les cotes topographiques envisagées, deux solutions s'offrent à nous.

D'une part, nous pouvons créer un fichier de forme sous la forme d'un rectangle simple qui recouvre toute la zone d'étude. Puis, après l'avoir importé dans ArcScene, nous attribuons « manuellement » comme valeur de hauteur à l'entité, la hauteur des scénarios de submersions envisagés. Ainsi ArcScene « élève » la couche, et nous visualisons la ville sous un scénario d'inondation donné en 3D. Cependant cette méthode donne de nombreux artefacts d'affichages. Il est donc conseillé d'utiliser plutôt la méthode qui va suivre.

L'autre méthode, qui donne de meilleurs résultats, consiste à utiliser les fichiers de classes d'entités vectoriels créés précédemment (voir fiche technique n°) représentant les cotes topographiques des scénarios d'inondation en polygones. Après les avoir importés sous ArcScene, on définit comme hauteur de base de la couche le champ d'altitude de la table attributaire.

Finalement, en donnant de la transparence à la couche, on peut visualiser l'étendue des zones considérées submersibles dans la ville en trois dimensions.

Figure 2: Visualisation de la ville en trois dimensions et interface d'ArcScene (capture d'écran ArcScene)

Exporter la scène : en image et en vidéo

ArcScene permet la visualisation des couches en 3D. Cependant, pour rendre visible la scène à tous, il faut l'exporter en format universel lisible par la majorité des ordinateurs. On dispose pour cela de deux formats d'export principaux : l'image ou la vidéo.

- **Export en format image**

On peut exporter une image de la scène représentée à l'écran. Pour cela : aller dans « fichier », « exporter une scène », « 2D ». On choisit ensuite le format d'export (les principaux formats sont disponibles : pdf, jpeg, bmp, etc...) ainsi que les paramètres de l'image exportée (résolution, format, etc...). On obtient ainsi une image qui est en quelques sortes une copie d'écran la scène en 3D.

- **Export en format vidéo**

ArcScene permet de réaliser des vidéos, au format universel *avi, de la scène en 3D. Le principe est le suivant : après que l'utilisateur ait défini plusieurs points d'observation et un pas de temps entre ces points, le logiciel interpole la vue entre ces différents points en fonction du pas de temps et crée la vidéo.

- Dans l'outil > *Animation*, cliquez sur > *Gestionnaire d'animations*. A travers ce gestionnaire, vous avez accès à tous le paramétrage du montage vidéo : temps total, pas de temps entre chaque point, etc...
- Pour capturer un point de « passage » (la vidéo passera par ce point de passage), cliquer la petite icône d'appareil photo (> *Capturer la vue*), située dans la barre des menus à côté de l'icône > *Animation*. Les caractéristiques du point apparaîtront alors dans le gestionnaire d'animation. Vous pouvez déterminer beaucoup de points, le logiciel extrapolera la vue entre ces points. Attention cependant au rapport distance/temps (c'est-à-dire vitesse de transition) entre deux points : la vidéo risque de ne pas être réussie si celui-ci est trop élevé.
- Pour exporter la vidéo, cliquez sur > *Animation* puis > *Exporter vers un fichier vidéo*. Choisir le dossier de destination de la vidéo et laissez les paramètres de compression par défaut. Attention : pendant tout le temps que dure l'export de la vidéo, ne pas utiliser l'ordinateur. En effet le logiciel enregistre ce qu'il se passe à l'écran, ainsi, si l'utilisateur lance d'autres applications pendant l'export de la vidéo, la vidéo enregistrée ne sera pas celle désirée...

Figure 3: Gestionnaire d'animations sous ArcScene, pour créer des fichiers vidéos (capture d'écran ArcScene)

ANNEXE 8

Entrepôt de cartes

[format A4]

Les cartes de cette annexe ne sont pas intégrées dans le corps du rapport. Ce sont cependant des cartes que j'ai réalisées lors de mon stage et qui ont fait avancer la réflexion. Il nous a semblé pertinent de les intégrer en annexe de ce rapport.

- Annexe 8.1 :** *Topographie – zooms sur certains secteurs*
- Annexe 8.2 :** *Etat du réseau routier pour une profondeur d'eau à la côte 10,40 m CMH*
- Annexe 8.3 :** *Bâtiments et population touchés sous un scénario topographique de 10,40 m CMH - population diurne*
- Annexe 8.4 :** *Levés GPS autour du quartier Saint-François et profil topographique*

Source : TACONET P., (2010)

Le Havre - Etude "submersion marine" - 2008

Carte réalisée par

La Direction
pour l'Information
sur les
Risques Majeurs
(DIRM)

grâce au

Système
d'Information
Géographique
du bassin de
Risques Majeurs
de l'estuaire de
la Seine
(SIGRIMAS)

dans le
cadre du

SIG
d'Agglomération

Avertissement important :
Cette carte ne représente pas les zones submersibles. Ce sont les zones situées en dessous de certaines altitudes données. Pour obtenir les zones submersibles, il s'agirait de réaliser des études d'écoulements hydro-dynamiques et de leurs conséquences en milieu urbain complexe.

Traitements:
- Rasterisation du MNT LIDAR
- Génération des différentes zones situées sous les côtes topographiques correspondant aux scénarios envisagés

Sources : SIGU / SIG d'Agglo : SIG.ORTHOCODAH2008 ; MNT LIDAR, 2008
Auteur: TACONET P., 2010

(*) : 0 m CMH = -4,384 m NGF IGN 69.

Le Havre - Etude de vulnérabilité "submersion marine" - Etat du réseau routier pour une profondeur d'eau à la côte 10,40 m CMH* - 2008

Carte réalisée par

La Direction
pour l'Information
sur les
Risques Majeurs
(DIRM)

grâce au

Système
d'Information
Géographique
du bassin de
Risques Majeurs
de l'estuaire de
la Seine
(SIGRIMAS)

dans le
cadre du

SIG
d'Agglomération

(*) : 0 m CMH = -4,384 m NGF IGN 69.

Le Havre - Etude de vulnérabilité "submersion marine" - Bâtiments et population touchés sous un scénario topographique de 10,40 m CMH* - population diurne - 2008

Carte réalisée par

La Direction
pour l'Information
sur les
Risques Majeurs
(DIRM)

grâce au

Système
d'Information
Géographique
du bassin de
Risques Majeurs
de l'estuaire de
la Seine
(SIGRIMAS)

dans le
cadre du

SIG
d'Agglomération

Sources : SIGU / SIG d'Agglo : SIG.ORTHOCODAH2008 ; MNT LIDAR, 2008, CODAH/DIRM; BD PRET_RESSE, 2006 (population rattachée au bâtiment)
Auteur: TACONET P., 2010

(*) : 0 m CMH = -4,384 m NGF IGN 69.

Le Havre - Etude "submersion marine" - Levés GPS autour du quartier Saint-François - 2010

Carte réalisée par

La Direction
pour l'Information
sur les
Risques Majeurs
(DIRM)

grâce au

Système
d'Information
Géographique
du bassin de
Risques Majeurs
de l'estuaire de
la Seine
(SIGRIMAS)

dans le
cadre du

SIG
d'Agglomération

Interface terre/mer de plus haute côte topographique et points de levés GPS

- Bassin du Roy
- Bassin du Commerce
- Bassin de la Barre
- Port de pêche
- Bassin du Roy
- Bassin du Commerce
- Bassin de la Barre
- Port de pêche

(*) : 0 m CMH = -4,384 m NGF IGN 69.